

Masterarbeit

Generative KI zur Bild- und Videoerstellung für Medien

Chancen und Herausforderungen

Verfasserin: Christin Schiedlofsky
Betreuer: Prof. Dr. Shahram Hauck
Gutachterin: Prof. Dr. Franziska Loh

Berliner Hochschule für Technik

Fachbereich: VI
Studiengang: Druck- und Medientechnik
Abgabedatum: 01.03.2025

Über die Verfasserin

Die Verfasserin verfügt über berufliche Erfahrung in den Bereichen Mediengestaltung, Medienproduktion, Pressearbeit und Marketing. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Mediengestalterin Digital/Print mit der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung. Anschließend studierte sie Druck- und Medientechnik an der Berliner Hochschule für Technik (ehemals Beuth Hochschule für Technik Berlin) und schloss das Studium 2021 mit dem akademischen Grad Bachelor of Engineering ab.

Im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit sammelte sie mehrjährige Erfahrung in der Gestaltung von Print- und Digitalmedien. Dabei war sie unter anderem in der Druckvorstufe für Verlage sowie in der Mediengestaltung für wissenschaftliche Einrichtungen, kommerzielle und gemeinnützige Organisationen tätig. Zu ihren Kompetenzen gehören die Arbeit mit gängigen Softwarelösungen der Mediengestaltung, darunter Anwendungen der Adobe Creative Cloud, sowie Erfahrung im Umgang mit Content-Management-Systemen und der technischen Prüfung von Mediendaten für verschiedene Publikationsformate.

In bisherigen wissenschaftlichen Arbeiten setzte sich die Verfasserin mit Themen der Medienentwicklung und digitalen Kommunikation auseinander. Dazu zählen unter anderem Fragestellungen zur Erkennbarkeit von Deep Fakes, zur Crossmedialität im Corporate Publishing sowie zur Transformation der Mediennutzung im Marketing. Diese Erfahrungen bilden die Grundlage für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit generativer künstlicher Intelligenz zur Bild- und Videoerstellung im Medienkontext.

Auswahl bisheriger wissenschaftlicher Arbeiten:

- „Crossmedialität im Corporate Publishing:
Einsatz von Newsroom-Software in der Redaktionsplanung“
- „Deep Fakes: Original oder Fälschung?“
- „Transformation der Mediennutzung im Marketing
am Modell der Social-Media-Plattformen TikTok und Google+“
- „Automatisierung im Online-Marketing
am Beispiel von Amazon und dynamischer Preisgestaltung“

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel „Generative KI zur Bild- und Videoerstellung für Medien: Chancen und Herausforderungen“ beantwortet die Forschungsfrage „Welche Medien sind von Chancen generativer KI zur Bild- und Videoerstellung besonders betroffen und inwieweit sind generative KI-Systeme für Bilder und Videos für die Erstellung von Medieninhalten geeignet?“

Die wissenschaftliche Arbeit untersucht den Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz zur Erstellung von visuellen Medieninhalten anhand von Literaturrecherche und selbst entwickelten Bewertungsmatrizen für beide Aspekte der Forschungsfrage. Im Rahmen einer empirischen Forschung wird ein vergleichender Test von ausgewählten KI-Systemen durchgeführt. Durch den Test werden Text-zu-Bild- und Text-zu-Video-Generatoren hinsichtlich der Erstellung von Medieninhalten untersucht und bewertet. Es erfolgt eine qualitative Betrachtung der Chancen und Herausforderungen für Medien sowie eine Bewertung der Chancen für analoge und digitale Medien. Medienwissenschaftliche Aspekte, Grundlagen zur Gestaltung visueller Medieninhalte und Künstlicher Intelligenz werden vermittelt. Es werden verschiedene generative Modelle zur Bild- und Videoerstellung eingehend betrachtet. Darüber hinaus werden praktische Anwendungen im Bereich Medien und Aspekte zur Kennzeichnung generierter Inhalte aufgezeigt.

Durch die Forschungsarbeit wird festgestellt, dass Social Media und Printmedien von den ermittelten Chancen in Bezug auf Effizienz, Effektivität, Kreativität, Personalisierung, Datenanalyse, Zugänglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Kommunikation im Internet besonders betroffen sind. Die Chancen und Herausforderungen (z. B. Fehleranfälligkeit, Qualität, Authentizität, Explainable AI, Kennzeichnung, Deep Fakes, rechtliche Aspekte, Energieverbrauch) sind anwendungsrelevant für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Bild- und Videoerstellung für Medien. Es werden Fehler generiert, daher sind die Systeme für die Erstellung von visuellen Medieninhalten nur unter bestimmten Umständen geeignet. Aufgrund von Toxizität müssen je nach Qualitätsanforderungen der Medienprodukte bei generierten Medieninhalten visuelle Qualitätskontrollen durch Menschen erfolgen.

Die Forschungsarbeit bietet eine fundierte Grundlage für die Bewertung von generativer Künstlicher Intelligenz zur Bild- und Videoerstellung für Medien sowie weitere Testuntersuchungen.

Inhaltsverzeichnis

Über die Verfasserin	4
Abstract	5
1 Einleitung	8
1.1 Relevanz	9
1.2 Zielsetzung	11
1.3 Aufbau und Beschreibung der Arbeit	11
1.4 Geschichte der Künstlichen Intelligenz	15
2 Stand der Technik	18
2.1 Medienwissenschaftliche Grundlagen	18
2.2 Mediengestaltung von visuellen Medieninhalten	20
2.2.1 Digitale Bilder und Bildbearbeitung	22
2.2.2 Digitale Videos und Videobearbeitung	24
2.3 Grundlagen von Künstlicher Intelligenz (KI)	25
2.3.1 Künstliches Neuron und Künstliche neuronale Netze (KnNs)	26
2.3.2 Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL)	28
2.4 Generative KI-Systeme für Bilder und Videos	29
2.4.1 Generative KI-Modelle für Bild- und Videoerstellung	29
2.4.1.1 Foundation Models (FM) und Large Language Models (LLMs).....	30
2.4.1.2 Generative Adversarial Networks (GANs)	30
2.4.1.3 Variational Autoencoders (VAEs)	31
2.4.1.4 Transformer-Modelle (TMs)	31
2.4.1.5 Diffusionsmodelle (DMs)	32
2.4.2 Auswirkungen auf Bildverarbeitung	32
2.4.3 Generative KI-Systeme zur Bilderstellung	33
2.4.4 Generative KI-Systeme zur Videoerstellung	36
2.4.5 Generative KI-Anwendungen in Medien und Marketing	39
2.4.6 Kennzeichnung von generierten Medieninhalten	41
2.4.7 Zusammenfassung	42
2.5 Chancen generativer KI für Medien	43
2.5.1 Effizienz und Effektivität	43
2.5.2 Kreative Möglichkeiten	43
2.5.3 Personalisierte Medieninhalte durch Datenanalyse	44
2.5.4 Zugänglichkeit und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit	44
2.5.5 KI-gestützte Kommunikation im Internet	45

2.6	Herausforderungen generativer KI für Medien	45
2.6.1	Technische Probleme und Fehleranfälligkeit	45
2.6.2	Qualität und Authentizität der Inhalte	46
2.6.3	Explainable AI und Kennzeichnung	46
2.6.4	Modellentwicklung und Trainingsdaten	47
2.6.5	Deep Fakes und Toxizität	47
2.6.6	Sicherheit, Ethik und rechtliche Aspekte	48
2.6.7	Kosten und Energieverbrauch	50
3	Methodik	51
3.1	Literaturrecherche	51
3.2	Bewertungsmatrix zu Chancen in Medien	52
3.3	Vergleichender Test zur Bild- und Videoerstellung für Medien	54
3.3.1	Testumgebung	54
3.3.2	Beschreibung der Testaufgabe für Bild- und Videoerstellung	56
3.3.3	Relevante Aspekte zum Prompten im Test	58
3.3.4	Parameter zur Bewertung von generativen KI-Systemen für Bilder	59
3.3.5	Parameter zur Bewertung von generativer KI-Systemen für Videos	64
3.3.6	Informationen zum Testablauf	67
4	Ergebnisse	68
4.1	Ergebnis und Interpretation der Bewertungsmatrix	68
4.2	Testergebnis: Bilderstellung	70
4.3	Testergebnis: Videoerstellung	82
4.4	Interpretation der Testergebnisse	88
5	Ergebnisdiskussion und Ausblick	91
6	Fazit	96
A	Anhang	98
A.1	Bilder zum vergleichenden Test	98
A.2	Videos zum vergleichenden Test	143
B	Quellenverzeichnis.....	149
C	Abbildungsverzeichnis.....	164
D	Tabellenverzeichnis.....	169
E	Glossar.....	170
F	Abkürzungsverzeichnis.....	175

1 Einleitung

„Intelligenz ist das, was Maschinen noch nicht gemacht haben“

Zitat des Computerwissenschaftlers Larry Tesler, 1970

(Evans, 2024, Folie 70; Krauss, 2023, S.123)

In den letzten Monaten und Jahren wurden alle Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) geschaffen. Durch die Art, wie wir Medien nutzen, entstehen große Datenbestände, bessere Methoden der Verarbeitung, neue Anwendungsfelder und viele Anwendungen im Alltag. Grundlagen für eine schnelle Weiterentwicklung von KI-Technologien sind das Sammeln und Bereitstellen von großen Datenmengen über spezifische Datenplattformen und leistungsfähige Hardware, die durch weiterentwickelte Prozessoren und auf KI-Technologien abgestimmte Bauteile gegeben ist. Durch zahlreiche technologische Fortschritte bei KI, hat generative KI in Bezug auf die Erstellung von unterschiedlichen Inhalten wie Texte, Bilder, Programmiercodes oder Videos eine rasante Entwicklung durchlaufen und weltweit gesteigertes Interesse erregt (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.2; Kuka et al., 2024, S.3; Büchel/Engler, 2024, S.4f; Freitag et al., 2024; Buxmann/Schmidt, 2021, S.8f).

Papst Franziskus mit Daunenjacke oder die Verhaftung des US-Präsidenten Donald Trump – mehrere Bilder werden bereits über das Internet verbreitet, die durch KI erstellt wurden. In diesem Zusammenhang bestehen Bedenken über die Fähigkeit von Rezipierenden, gefälschte visuelle Medieninhalte von echten zu unterscheiden. Durch die Anwendung der Technologien werden unter anderem die Qualität und Fähigkeiten von generativer KI zur Bild- und Videoerstellung erhöht. Diese werden verstärkt in verschiedenen Bereichen wie Kunst, Wissenschaft oder im Marketing für die Erstellung realistischer und kreativer Inhalte eingesetzt, wodurch technologische und gesellschaftliche Veränderungen entstehen. Es bestehen Vermutungen, dass neben Chat-Roboter (Chatbots) zukünftig auch „Designbots“ für Medienkanäle im Online-Marketing relevant werden. Das führt zu bedeutenden Veränderungen für die Gestaltung und Produktion von Medien (vgl. Jechorek, 2024; Futurium Berlin, 2024; Wecke, 2024, S.3; Hu, 2024, S.240; Büchel/Engler, 2024, S.5; SMCG, 2024; Ali et al., 2024; Thomson/Thomas, 2023, S.348; Singh, 2023, S.113; Sajid, 2023; Wennker, 2020, S.7, S.30; pwc, 2018).

Aufgrund einer kontinuierlichen digitalen Transformation werden weiterentwickelte KI-Technologien wie generative KI schneller etabliert und breiter angewendet. Durch den freien und kostenlosen Zugang zu KI-Systemen wie Chat Generative Pre-trained Transformer (ChatGPT) von OpenAI, Inc. (OpenAI) und anderen generativen KI-Systemen erlangen die Technologien immer mehr Bedeutung für die Gesellschaft, verschiedene Branchen und Anwendungsbereiche in Marketing und Kommunikation. Neben der Erstellung von Inhalten wie Bilder, Texte, Töne oder Videos in Echtzeit bieten generative KI-Systeme unterstützende Funktionen zur Veröffentlichung und ermöglichen das zielgruppengerechte Ausspielen von Kommunikationsinhalten. Für Unternehmen im Marketing und der Kommunikation werden durch die Anwendung von generativen KI-Systemen und die Entwicklung von eigenen Modellen, die auf jeweilige Bedarfe

abgestimmt sind, bedeutende Veränderungen in der Wertschöpfungskette prognostiziert, was sich auf den Bereich Mediengestaltung und Medienproduktion auswirkt (vgl. Wecke, 2024, S.1; Büchel/Engler, 2024, S.4; Freitag et al., 2024; Kuka et al., 2024, S.3; Gronover et al., 2024, S.125; Kreutzer, 2023, S.29; Chui et al., 2023, S.3).

Die Marktgröße von KI in Deutschland wird für 2025 auf etwa 9,45 Milliarden € geschätzt. Es wird von einer jährlichen Wachstumsrate von 27,69% ausgegangen, wodurch bis 2030 ein Marktvolumen von 32,16 Milliarden € prognostiziert ist (vgl. Statista, 2024). Nach dem KI-Hype seit November 2022 durch die Vorstellung von ChatGPT, nutzten 2023 nach einer Studie für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz lediglich 12% der gewerblichen Unternehmen in Deutschland KI-Anwendungen. Dieser Wert war nicht erwartet worden, da es 2021 mit 11% nur ein Prozentpunkt weniger waren. Die verstärkte KI-Nutzung in der Informations- und Kommunikationsbranche wurde als Ursache für den Zuwachs ermittelt (vgl. Schmitz, 2024). In diesem Zusammenhang ist der bayerische Medienstandort zu betrachten. Laut der KI-Studie von XPLR:Media in Bavaria als Initiative für den Medienstandort Bayern und Teil der Medien. Bayern GmbH zu „Chancen, Risiken und Perspektiven für Medien“, die im Rahmen der Medientage in München 2023 vorgestellt wurde, arbeiten etwa 78% der Befragten mit KI-Systemen, hauptsächlich zur Erstellung von Text, Bildern und Videos. 86% gehen davon aus, dass KI für Medien in Zukunft eine große Bedeutung hat. Laut Experten verändern KI-Technologien nicht nur die Art, wie Inhalte erstellt und verbreitet werden, sondern auch wie sie wahrgenommen werden. Das hat Auswirkungen auf die Markenkommunikation und die Reichweite von Medien (vgl. VDI, 2024 B; ZfK, 2023).

1.1 Relevanz

Eine Studie von Bertelsmann SE & Co. KGaA (Bertelsmann), die mehr als 200 branchenspezifische Beispiele und verschiedene KI-Modelle untersucht, zeigt, dass die Anwendung von generativer KI in der Medienbranche an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette unterschiedlich schnell erfolgt und demzufolge unterschiedlich entwickelt ist. Dadurch ergeben sich für Medien spezifische Chancen und Herausforderungen. Generative KI wird in der Medienindustrie eingesetzt, um Geschäftsabläufe zu optimieren oder Inhalte für das Marketing zu erstellen (vgl. Adobe, 2025; Bertelsmann, 2024, S.2; Harbaum, 2024).

Laut einer Erhebung des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger e. V. (BDZV) und dem KI-Anbieter Retresco GmbH ist das Print-Layout aktuell das wichtigste Einsatzgebiet für KI in Redaktionen. Generative KI ist bei deutschen Medien grundsätzlich etabliert, auch wenn nicht alle Potenziale mit relevanten Daten ausgeschöpft werden. Für den Bereich Bilderstellung ist ein verstärkter Einsatz geplant (vgl. promedia Verlag, 2024).

Durch Fortschritte im Bereich der KI-Technologien, existieren mittlerweile zahlreiche frei zugängliche generative KI-Systeme zur Erstellung von visuellen Inhalten. Durch den freien Zugang werden KI-Systeme in der Breite der Gesellschaft genutzt, was eine neue Ära der Produktivität sowie einen Wandel bezogen auf die Nutzung von KI bedeutet (s. Abb. 2). Durch Verbesserungen in Bezug auf Qualität und Fähigkeiten wird generative KI für die Erstellung von visuellen Medieninhalten und somit für die Medienproduktion von Bildern und Videos zunehmend relevanter. Das wirkt sich auf andere Bereiche wie Mediengestaltung, Kommunikation oder Marketing aus (vgl. Bertelsmann, 2024, S.2; Kowalski, 2024; Wecke, 2024, S.1; Wennker, 2020, S.39f).

Abb. 1 Umfrage zur Anwendung von generativen KI-Systemen (BVDW et al., 2024, S.28)

Bei der Transformation im Marketing vom traditionellen Broadcast zum interaktiven, kundenorientierten Ansatz gelten generative KI-Technologien bereits als zentrales Element. Die hohe Anzahl von Medienkanälen im Internet und die zunehmende Nutzung von Smartphones haben die Bedeutung des digitalen Marketings und den Bedarf an digitalen Bildern und Videos verstärkt. Um komplexe Botschaften zu vermitteln, gilt Videomarketing über digitale Video-Werbung als eine der wirkungsvollsten Methoden. Es werden neue Produktionsmethoden für visuelle Inhalte entwickelt, um die Anforderungen in Bezug auf Veröffentlichung in unterschiedlichen Medien zu erfüllen (vgl. Israfilzade/Sadili, 2024, S.13; Hu, 2024, S.241; Nast, o. J.).

Durch die KI-Technologieentwicklung sowie die Möglichkeiten bezüglich Automatisierung und kreativer Leistung hat generative KI das Potenzial, den Gestaltungs- und Produktionsprozess bei Medien grundlegend und dauerhaft zu verändern. KI wird in Medienunternehmen schon länger für automatisierte Empfehlung und Personalisierung angewendet. Der Einsatz von generativer KI für die Erstellung von Medieninhalten ist daher aktuell zu beforschen, z. B. im Hinblick auf Personalisierung oder Bild- und Videoerstellung. Generative Systeme zur Erstellung von visuellen Medieninhalten werfen unter anderem Fragen nach dem Zweck, der Bedeutung sowie dem Wert von Bildern und Videos auf (vgl. Bertelsmann, 2024, S.2; Witzenleiter, 2024; Thomson/Thomas, 2023, S.347).

1.2 Zielsetzung

Der inhaltliche Fokus der Forschung liegt auf der Bild- und Videoerstellung für Medien durch generative KI. In diesem Zusammenhang wird klar, in welchem Rahmen generative KI-Systeme zur Erstellung von visuellen Inhalten bei der Gestaltung von Medien eingesetzt werden. Relevante Aspekte in Bezug auf eingesetzte generative Modelle werden deutlich. Es werden Chancen und Herausforderungen von generativer KI für Medien durch Literaturreview herausgearbeitet.

Durch eine umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung wird die Forschungsfrage beantwortet: „Welche Medien sind von Chancen generativer KI zur Bild- und Videoerstellung besonders betroffen und inwieweit sind generative KI-Systeme für Bilder und Videos für die Erstellung von Medieninhalten geeignet?“

Für den 1. Teil der Forschungsfrage wird zur Erforschung eine Bewertungsmatrix zu Chancen von generativer KI für visuelle Medieninhalte in analogen und digitalen Medien erstellt. Für den 2. Teil werden generative KI-Systeme zur Bild- und Videoerstellung für Medien über einen vergleichenden Test bewertet. In dem vergleichenden Test wird erforscht, wie definierte Testaufgaben auf Grundlage einer inhaltlichen Textbeschreibung (Prompt) durch generative KI-Systeme korrekt umgesetzt werden und welche Möglichkeiten zur Bearbeitung bestehen.

Die wissenschaftliche Arbeit vermittelt ein Verständnis über Anwendung von generativer KI zur Bild- und Videoerstellung für Medien in der bestehende Forschungslücke. Durch die Forschung wird generative KI zur Bild- und Videoerstellung bewertet und die Grundlage für weiterführende Testuntersuchungen gelegt.

1.3 Aufbau und Beschreibung der Arbeit

Die Arbeit widmet sich der wissenschaftlichen Untersuchung von generativen KI-Systemen zur Bild- und Videoerstellung für Medien. Des Weiteren werden Chancen und Herausforderungen betrachtet, die sich durch den Einsatz von generativen KI-Technologien für Medien ergeben. Zunächst wird die geschichtliche Entwicklung von Künstlicher Intelligenz dargestellt. Im Stand der Technik werden Aspekte der Medienwissenschaft in Bezug auf Medien und Medienkanal geklärt sowie Kategorisierungen von Medien dargestellt. Die Gestaltung von visuellen Medieninhalten vor allem in Bezug auf digitale Bilder und Videos wird erläutert. Grundlagen und Lernprinzipien von Künstlicher Intelligenz werden allgemein dargestellt. Darauf aufbauend werden generative KI-Systeme zur Bild- und Videoerstellung eingehend betrachtet. Dabei werden die technologischen Grundlagen in Bezug auf generative KI-Modelle für visuelle Inhalte geklärt. Weitere relevante Aspekte in dem Themengebiet wie Auswirkungen auf Bildverarbeitung, spezifische Informationen zu KI-Systemen für Bild- und Videogenerierung, Anwendungen in Medien und Kennzeichnung von generierten Medieninhalten werden herausgearbeitet. Chancen und Herausforderungen von generativer KI für Medien werden untersucht und beschrieben. In der Methodik wird der Umgang mit der gewählten Literatur sowie das Vorgehen bei der Forschungsarbeit in Bezug auf Bewertungsmatrix und Testuntersuchung beschrieben. Die Forschungsergebnisse werden festgehalten, analysiert und interpretiert. Anschließend werden

die Ergebnisse kritisch diskutiert, indem andere Expertenmeinungen oder kritische Aspekte der Forschung aufgezeigt werden. Nach der Diskussion wird ein Ausblick gegeben, der sich mit aktuellen Entwicklungen und dem weiteren Forschungsbedarf befasst. Abschließend erfolgt das Fazit der wissenschaftlichen Arbeit.

Der Fokus der wissenschaftlichen Arbeit liegt auf der Erstellung von visuellen Medieninhalten, da sie ein zentrales Gestaltungselement im Bereich Medien darstellen und für viele Medienkanäle relevant sind. Bild- und Videoerstellung durch generative KI-Systeme werden nicht für einen spezifischen Medienkanal betrachtet, da Bilder und Videos in verschiedenen Medien und Medienprodukten veröffentlicht werden. Der rechtliche Rahmen für die Nutzung von Bildern und Videos in Medien wird grundsätzlich und auf das betrachtete Themengebiet bezogen dargestellt.

Durch die Themenwahl bezieht sich die Forschung auf digitale Bilder und Videos. Konventionelle Produktionstechniken für Bilder und Videos sind allgemein beschrieben und dienen als Bezugspunkte im Zusammenhang mit Mediengestaltung sowie den Chancen und Herausforderungen von generativer KI. Computer Vision sowie Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality (VR) stellen eigene Forschungsbereiche dar und werden wie für das Verständnis bzw. den Forschungsfokus notwendig vermittelt. Aspekte zum Game Design, das Schnittstellen zum Medienbereich aufweist, werden im Rahmen der thematischen Ausarbeitung berücksichtigt. Als eigenes wissenschaftliches Fachgebiet und aufgrund der Forschungsfrage wird Game Design nicht ausgeführt oder tiefergehend beforscht.

Da der Fokus auf visuellen Medieninhalten liegt, sind andere spezifische Videoeigenschaften in Bezug auf Audio nicht Bestandteil der Forschungsarbeit und im Rahmen des Tests erfolgt keine Bewertung von Audiomaterial oder Audiobearbeitung. Generative KI für Text wird wie für das Themengebiet notwendig betrachtet. Generative KI für Text oder für Audio sind separate Forschungsgebiete, die im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit nicht in der Tiefe erforscht bzw. vermittelt werden. Die Erkennung von KI-generierten Bildern und Videos ist ebenso wichtig, entwickelt sich schnell und stellt ein eigenes Forschungsgebiet dar, welches im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeit nicht beforscht wird. Angrenzende Themenfelder wie Mediennutzung, Übertragungs- oder Nutzungstechnologien, Ausgabegeräte, Speichermedien oder Robotik werden aufgrund des gesetzten Themenfokus nicht betrachtet.

Im Rahmen der Arbeit wird der Medienbegriff vor allem in Bezug auf die Erstellung, Bearbeitung, Verbreitung bzw. Produktion von visuellen Inhalten verwendet (ab Kap. 2.2). Die Bezeichnung der Systeme für Bild- und Videoerstellung erfolgt grundsätzlich als „generative KI-Systeme für Bilder und Videos“, „generative KI-Systeme für Bild- und Videoerstellung“ oder funktional als „Text-zu-Bild-“ bzw. „Text-zu-Video-Generatoren“. Damit sind die verschiedenen Systemanwendungen bzw. Umsetzungen gemeint, die KI-Technologien zur Erstellung von Bildern und Videos einsetzen, wie Anwendungssoftware, Online-Plattformen, KI-Tools, integrierte KI-Funktionen oder Installation von generativen Modellen in eigener Systemumgebung. Beim vergleichenden Test liegt der Betrachtungsfokus der Untersuchung auf Text-zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren. Andere generative KI-Systeme zur Bild- bzw. Videoerstellung wie Bild-zu-Bild oder Bild-zu-Video werden nicht eingehend untersucht.

Die Geschichte zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz wird als tabellarische Übersicht dargestellt. Die Übersichten zu generativen KI-Systemen für Bild- und Videoerstellung (s. Kap. 2.4.3 und 2.4.4) sind alphabetisch sortiert, damit keine voreingenommene Wertung aus der Abfolge der Systeme entsteht. Der Begriff Monatsupgrade bezeichnet verfügbare monatliche kostenpflichtige Abonnements für die Nutzung der generativen KI-Systeme, die unterschiedliche Funktionen, Servicebedingungen oder Nutzungsbedingungen enthalten.

Relevante Parameter, die nicht Bestandteil des Tests sind, werden in der Methodik (s. Kap. 3.3.4 und 3.3.5) erläutert und begründet. Ergänzende Abbildungen zum Test wie Screenshots, Meldungen oder generierte visuelle Medieninhalte werden im Anhang dargestellt. Bei der Darstellung von Screenshots werden Login-Informationen, die für den Test nicht relevant sind, abgedeckt. Die Abbildung der generierten Bilder und Videos für die Prompts erfolgt in kleinerer Darstellungsgröße, um die Darstellung der generierten Motive für einen Prompt auf einer Seite zu ermöglichen. Es werden maximal 4 Bildvorschläge im Anhang abgebildet, auch wenn mehr Bilder für einen Prompt generiert werden. Die im Rahmen des Tests generierten Bilder und Videos liegen als Dateien vor und können eingesehen werden. Die Speicherung erfolgt in Ordnern mit der Bezeichnung des generativen KI-Systems und im Dateiformat, wie es vom entsprechenden KI-System ausgegeben wird. Die Bezeichnung der Dateien ermöglicht die Zuordnung zu den Darstellungen im Anhang der Forschungsarbeit. Durch die Wahl der Darstellung von Menschenhänden und je nach Umsetzung durch generative KI-Systeme wirken einige der generierten Bilder und Videos diskriminierend oder können diskriminierend wirken. Jegliche Ähnlichkeiten, die auf eine Diskriminierung (von Frauen, People of Color, Älteren, Behinderung etc.) hinweisen, sind unbeabsichtigt. Durch den gesetzten Themenfokus ist der Aspekt Diskriminierung kein Bestandteil der Forschungsarbeit. Betroffene oder eventuell betroffene Inhalte werden für die Darstellung in dieser Forschungsarbeit so belassen, da die Menschenhände als festgelegter Testparameter in Bezug auf die Erstellung der Inhalte bewertet werden und im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung nicht zweifelsfrei alle diskriminierende Elemente identifiziert werden können.

Für die Verweise der Bezugsquellen wird die Harvard Zitierweise im Text gewählt. Die Angaben im Quellenverzeichnis sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und werden bei mehreren Quellen eines Autors nach Erscheinungsjahr geordnet, die aktuellste Quelle wird zuerst angegeben. Bei mehreren Quellen eines Autors im selben Jahr erfolgt die eindeutige Zuordnung über die Buchstabenkennzeichnung hinter dem Erscheinungsjahr. Im Quellenverzeichnis werden die Abkürzungen für Autoren bzw. Herausgeber vor der Quelle kenntlich gemacht, um die Quelle in der alphabetischen Reihenfolge wiederzufinden. Die Bezugsquellen bei Abbildungen (Abb.), Tabellen (Tab.) oder Listen werden in der Arbeit und nicht in den Verzeichnissen gekennzeichnet. Für Listen werden die Quellen vor der Liste ausgezeichnet. Für Tabellen und Abbildungen werden Bezugsquellen unter der Darstellung angegeben. Abbildungen sind, wenn sie aus der Literatur übernommen werden, entsprechend kenntlich gemacht.

Spezifische Fachbegriffe bzw. zu klärende Begriffe werden im Glossar und Abkürzungen im Abkürzungsverzeichnis am Ende der Arbeit erklärt. Beide Verzeichnisse sind nach dem Alphabet sortiert. Die Verzeichnisse für Abbildungen und Tabellen sind jeweils nach der entsprechenden

Nummerierung sortiert. Abkürzungen werden in Überschriften und zusätzlich in der 1. Erwähnung im Fließtext kenntlich gemacht.

Unterschiedliche Aspekte der vorliegenden wissenschaftlichen Forschungsarbeit wurden im Rahmen der Bearbeitung mit dem Betreuer abgesprochen. Sie werden nachfolgend aufgelistet:

- Die gewählte und beschriebene Zitierweise ist abgestimmt.
- Bezeichnungen von Funktionen oder Monatsupgrades werden bei den Tabellen zu generativen Systemen (s. Kap. 2.4.3 und 2.4.4) und Ergebnistabellen (s. Kap. 4.2 und 4.3) von den jeweiligen Systemen übernommen.
- Bei der Beschreibung der Literatur wird der Haupttitel angegeben (s. Kap. 3.1).
- Der Test der generativen KI-Systeme erfolgt ausschließlich für kostenlos verfügbare Text-zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren (s. Kap. 3.3.1). Da der Fokus auf die Erstellung gelegt wird, wird festgelegt, dass für den Test eine begrenzte Anzahl an relevanten Bearbeitungsfunktionen als Parameter getestet werden (s. Kap. 3.3.4 und 3.3.5).
- Das neue Modell Janus-Pro-7B wird nicht getestet.
- Bewertungen erfolgen anhand der fachlichen Kompetenz der Verfasserin.
- Aus der Bewertungsmatrix (s. Kap. 4.1) wird kein Faktor für die Gewichtung der Programme im Test bestimmt. Bewertungsmatrix und Test werden getrennt ausgewertet.
- Die Form der Darstellung und Dateiabgabe für generierte Bilder und Videos ist abgesprochen.
- Der inhaltliche Fokus der wissenschaftlichen Arbeit ist abgesprochen, wobei Grundlagen von KI für das Verständnis des Themengebiets aufgenommen werden.

Es wird eine chronologische Leseweise empfohlen, da die Kapitel (Kap.) und Abschnitte inhaltlich aufeinander aufbauen.

1.4 Geschichte der Künstlichen Intelligenz

17. Jahrhundert (Jh.)	Philosophen wie René Descartes und Gottfried Wilhelm Leibniz versuchen das rationale Denken zu formalisieren und so präzise wie Algebra oder Geometrie zu machen. Denken wird als äquivalent zur Manipulation von Symbolen betrachtet. Das Modell dient später als Grundlage für die Forschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (vgl. Krauss, 2023, S.117f).
1748	„L’Homme Machine“ von Julien Offray de La Mettrie wird veröffentlicht. Die Idee, dass menschliche Intelligenz oder kognitive Prozesse mechanisiert oder automatisiert werden können, wird erwähnt (vgl. Krauss, 2023, S.117).
20. Jh.	Das Studium der mathematischen Logik spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz. Einer der wichtigsten Beiträge ist von George Boole und Gottlob Frege, die Grundlagen für formale Manipulation von Symbolen in einem logischen System entwickeln. Die aufgestellten Regeln und Prinzipien erweisen sich später als wesentlich für die Entwicklung intelligenter Maschinen (vgl. Krauss, 2023, S.118).
1936/37	Alan Mathison Turing entwickelt die Turing-Maschine, als ein einfaches und abstraktes Modell, das die wesentlichen Eigenschaften jeder mechanischen Maschine erfasst, die in der Lage ist, abstrakte Symbolmanipulationen durchzuführen. Die Turing-Maschine ermöglicht Forschern, das Konzept des Rechnens zu formalisieren und Algorithmen zu entwickeln, die von Maschinen ausgeführt werden können (vgl. Krauss, 2023, S.118).
1940er- bis 1950er-Jahre	Entstehung des Konzeptes von Künstlicher Intelligenz: Die frühe Forschung konzentriert sich auf Logik und Lösung von Problemen (vgl. Freitag et al., 2024; Hu, 2024, S.241; Witzenleiter, 2024; pwc, 2018).
1943	Veröffentlichung des Artikels „A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity“ von Warren McCulloch und Walter Pitts: Die Wissenschaftler stellen das erste mathematische Modell für die Erstellung eines neuronalen Netzes vor (vgl. DataScientest, 2023 A).
1950er-Jahre	Computer werden erstmals mit Bildschirmen ausgestattet und eine grafische Ausgabe wird möglich. Computergrafik, als Teilgebiet der Informatik entsteht (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.276).
1950	Alan Mathison Turing wirft in seinem Artikel „Computing Machinery and Intelligence“ die Frage auf, ob Maschinen denken können und entwickelt daraufhin den Turing-Test. Bei dem Test soll ein menschlicher Befrager zwischen einer vom Computer generierten und einer von einem Menschen verfassten Textantwort unterscheiden (vgl. VDI, 2024 A; Eichstädt/Spieker, 2024, S.304f; Israfilzade/Sadili, 2024, S.16; DataScientest, 2023 A; DataScientest, 2023 B; Buxmann/Schmidt, 2021, S.7; McCarthy, 2007, S.4f; IBM, o. J.). Zwei Harvard-Studenten (Marvin Minsky und Dean Edmonds) entwickeln den ersten Computer mit neuronalem Netzwerk „Snarc“ (vgl. DataScientest, 2023 A).
1952	Arthur Samuel entwickelt eine Software, die selbstständig das Schachspielen erlernen kann (vgl. DataScientest, 2023 A).
1956	„Dartmouth Conference – Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“ am Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, Organisator: John McCarthy Die Konferenz wird als die „akademische Geburtsstunde“ der Künstlichen Intelligenz betrachtet. Auf der Konferenz besteht die Vorstellung, dass Maschinen nicht nur komplexe Berechnungen durchführen, sondern auch Denkprozesse imitieren können. Durch schnellere und günstigere Computer sowie erhöhte Speicherkapazitäten der Daten nimmt die Forschung im Anschluss zu (vgl. Witzenleiter, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.19; DataScientest, 2023 A; Krauss, 2023, S.118f; Buxmann/Schmidt, 2021, S.4; Wennker, 2020, S.2). Allen Newell, J.C. Shaw und Herbert Simon entwickeln das allererste laufende KI-Softwareprogramm („Logic Theorist“) (vgl. IBM, o. J.).
1958	Mark I Perzeptron von Frank Rosenblatt: Computer zur überwachten Bildklassifizierung, der auf einem neuronalen Netzwerk basiert und durch Versuch und Irrtum gelernt hat (vgl. Buxmann/Schmidt, 2021, S.7; IBM, o. J.).
1959	Arthur Samuel von International Business Machines Corporation (IBM) erfindet den Begriff Machine Learning (vgl. DataScientest, 2023 A).
ab 1960er-Jahre	Entwicklung erster Chatbots und später Voicebots. Maschinelles Lernen ist durch damalige Rechenleistung begrenzt (vgl. Eichstädt / Spieker, 2024, S.304f; Freitag et al., 2024).
1965 bis 1980	Phase des Zweifels: Viele Erwartungen werden nicht erfüllt, was nicht nur an unzureichender Rechenleistung liegt. Forschungsprojekte werden abgebrochen oder durch Budgetkürzungen beeinträchtigt (vgl. Freitag et al., 2024; DataScientest, 2023 A; Buxmann/Schmidt, 2021, S.5).
1966	Es wird auf den mangelnden Fortschritt bei der Forschung im Bereich der maschinellen Übersetzung hingewiesen, die darauf abzielt, die russische Sprache im Kontext des Kalten Krieges sofort zu übersetzen. Zahlreiche von der US-Regierung finanzierte Projekte werden abgesagt (vgl. DataScientest, 2023 A).
1968	Buchveröffentlichung „Perceptrons“ von Marvin Minsky und Seymour Papert: Meilenstein in Bezug auf neuronale Netze (vgl. IBM, o. J.).
1972	Entwicklung von Expertensystemen (vgl. Buxmann/Schmidt, 2021, S.5ff; Wennker, 2020, S.4).

1980er-Jahre	Die Entwicklung von Expertensystemen wird vorangetrieben und ein Investitionsboom wird ausgelöst, der über ein Jahrzehnt lang anhält. Es werden für Künstliche Intelligenz wichtige Errungenschaften entwickelt, die in den folgenden Jahren die Entwicklung maßgeblich beeinflussen, wie das Hopfield Netz und Backpropagation (vgl. Freitag et al., 2024; Witzlenleiter, 2024; DataScientest, 2023 A; Buxmann/Schmidt, 2021, S.7; Wennker, 2020, S.5; IBM, o. J.).
1982	Investition des japanischen Ministeriums für Handel und Industrie, um einen Computer bzw. eine Software zu entwickeln, die Bilder erkennen, Übersetzungen liefern und argumentieren kann wie ein Mensch („Fifth Generation Computer Project“). Weitere Initiativen in anderen Ländern wie den United States of America (USA) und Großbritannien (vgl. Wennker, 2020, S.4f).
1985	Durch die Investitionen – auch von Unternehmen – entwickelt sich eine eigene Industrie, die Hard- und Software für Expertensysteme bereitstellt (vgl. Wennker, 2020, S.4).
Ende 1980er-Jahre	Rückgang der Expertensysteme und der Industrie, die sich um sie herum gebildet hat. IBM und Apple, Inc. (Apple) präsentieren Computer, die leistungsfähiger sind als Expertensysteme. Eine Evaluation der Resultate des „Fifth Generation Computer Projects“ zeigt, dass viele der hochgesteckten Ziele nicht annähernd erreicht wurden. Regierungen von USA und Japan geben ihre Forschungsprojekte auf. Unternehmen verlieren das Interesse an Expertensystemen (vgl. DataScientest, 2023 A).
ab 1990er-Jahre	Machine Learning wird zunehmend für die Lösung realer Probleme anwendbar. Verteilte Künstliche Intelligenz als ein weiterer neuer Ansatz, der auf Marvin Minsky zurückgeht. Dieser bildete die Grundlage der sogenannten Agententechnologie. Große Fortschritte auf dem Gebiet der Robotik und Entwicklung von komplexen Algorithmen im Bereich der Künstlichen neuronalen Netze (vgl. Freitag et al., 2024; Buxmann/Schmidt, 2021, S.5).
1995	Stuart Russell und Peter Norvig veröffentlichen „Artificial Intelligence: A Modern Approach“ und befassen sich darin mit 4 möglichen Zielen oder Definitionen von Künstlicher Intelligenz (vgl. IBM, o. J.).
1997	Garry Kasparov (damaliger Schachweltmeister) wird von Deep Blue (Schachcomputer von IBM) in einem Schachmatch (und Rematch) geschlagen (vgl. VDI, 2024 A; DataScientest, 2023 A; Kreutzer, 2023, S.25; Buxmann/Schmidt, 2021, S.6f; IBM, o. J.).
Ende 1990er-Jahre	Durch bessere Computerhardware und größere verfügbare Datenmengen breiten sich Anwendungen zunehmend aus und werden praxistauglich (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.306; VDI, 2024 A; Wennker, 2020, S.6).
2000er-Jahre	Durch fortschreitende Digitalisierung, das Internet und die zunehmende Vernetzung fallen immer größere Datenmengen an. Für deren Analyse sind bestehende Methoden nicht mehr oder nur unzureichend möglich (vgl. Freitag et al., 2024; Wennker, 2020, S.6f).
2006	Deep Learning wird durch Geoffrey Hintons Arbeit zu „Deep Learning und Deep Belief Networks“ relevanter (vgl. Freitag et al., 2024).
2008	Google LLC (Google) macht große Fortschritte bei der Spracherkennung und führt diese Funktion in seine Smartphone-Apps ein (vgl. DataScientest, 2023 A).
2010er-Jahre	Wachstum von Deep Learning-Technologien durch weitere Fortschritte in der Rechenleistung und Verbesserungen bei Algorithmen (vgl. Freitag et al., 2024).
2011	Der IBM-Computer Watson löst kognitive Aufgaben mit niedrigem Routinegrad und schlägt die amtierenden Champions Ken Jennings und Brad Rutter bei Jeopardy (vgl. Freitag et al., 2024; Kreutzer, 2023, S.25f; IBM, o. J.).
2012	Andrew Yan-Tak Ng trainiert ein neuronales Netz mit 10 Millionen YouTube-Videos. Durch Deep Learning lernt das neuronale Netz selbstständig, eine Katze zu erkennen. Enorme Fortschritte im Bereich der Computer Vision (vgl. Freitag et al., 2024; DataScientest, 2023 A).
2014	Generative Adversarial Networks werden eingeführt. Ian Goodfellow veröffentlicht dazu ein wegweisendes Forschungspapier „Generative Adversarial Networks“ (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.6f; Freitag et al., 2024; Sajid, 2023).
2015	Der Supercomputer Minwa von Baidu, Inc. verwendet ein Convolutional Neural Network, um Bilder mit einer höheren Genauigkeit zu identifizieren und zu kategorisieren (vgl. IBM, o. J.).
2016	Das Programm AlphaGo, das mit einem 2 tiefen neuronalen Netz und verschiedenen Lernparadigmen arbeitet, besiegt Lee Sedol, den amtierenden Go-Weltmeister aus Südkorea, 4:1 in einem Fünf-Spiele-Match. Angesichts der enormen Anzahl möglicher Züge im Verlauf des Spiels (über 14,5 Billionen nach 4 Zügen) ist der Sieg im Hinblick auf intelligentes Verhalten bedeutsam. Reinforcement Learning wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt (vgl. Freitag et al., 2024; DataScientest, 2023 A; Kreutzer, 2023, S.26f; Buxmann/Schmidt, 2021, S.7, S.12f; IBM, o. J.).
2017	Im Dezember wird die Software AlphaZero vorgestellt, die innerhalb weniger Stunden nacheinander die Spiele Schach, Go und Shogi lernt. Für das Training erhält AlphaZero die Spielregeln, spielt daraufhin gegen sich selbst und entwickelt eigene Spielstrategien. Es erfolgt kein Training auf Basis von menschlichen Partien. Transformer-Modelle werden durch Google eingeführt (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.7; Freitag et al., 2024; Kreutzer, 2023, S.28; Buxmann/Schmidt, 2021, S.12f).

2018 und 2019	Large Language Models werden eingeführt. Potenziale von Transformermodellen in der Sprachgenerierung werden erkannt, z. B. Generative Pre-trained Transformer (z. B. GPT-1, GPT-2) (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.7; Freitag et al., 2024).
2021	Ein Computer namens Dr. Fill besiegt durch Künstliche Intelligenz 1287 Konkurrenten bei einem US-amerikanischen Kreuzworträtsel-Turnier, wobei er das letzte Rätsel in Sekunden (s) löst und mehr als 2 Minuten (min) schneller als der beste menschliche Teilnehmer ist. Text-zu-Code-Anwendungen werden eingeführt, z. B. Github Copilot. Transformer-Technologien werden weiterentwickelt und multimodale Systeme entstehen (vgl. Freitag et al., 2024; Büchel/Engler, 2024, S.7; Kreutzer, 2023, S.28).
2022	Im November erhalten Anwendungen der Künstlichen Intelligenz durch die Veröffentlichung von ChatGPT eine breitere gesellschaftliche Relevanz und die Leistungsfähigkeit von KI-Systemen wird in der Öffentlichkeit und in der Breite erkannt. Der Effekt wird durch weitere KI-Anwendungen, wie Text-zu-Bild-Generatoren oder Text-zu-Musik-Anwendungen verstärkt. Es werden vermehrt spezialisierte Modelle für spezifische Aufgaben entwickelt (vgl. Freitag et al., 2024; D'Onofrio, 2024, S.332; Büchel/Engler, 2024, S.5ff; Kreutzer, 2023, S.28).
2023	Die Zunahme von Large Language Models und Text-zu-Text-Anwendungen führt zu enormen Veränderungen in der Leistung von KI. Deep Learning-Modelle werden kombiniert und mit großen Mengen an unbeschrifteten Rohdaten trainiert. Large Language Models werden in Internetsuchmaschinen integriert. Microsoft Corporation (Microsoft) integriert generative Modelle in ihre Office-Anwendungen (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.7f; Evans, 2024, Folie 32; IBM, o. J.).
2024	Text-zu-Video-Anwendungen werden relevant. Sie generieren, basierend auf Texteingaben, hochauflösende Videos (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.7f).

Tab. 1 *Geschichtliche Entwicklung Künstliche Intelligenz*

2 Stand der Technik

Mit fortschreitender Digitalisierung von Gesellschaft und Medienunternehmen sowie dem Fortschritt im Bereich KI haben sich neue Ansätze zur automatisierten Erstellung von Inhalten herausgebildet, die in verschiedenen Bereichen angewendet werden. Bei der Transformation im Marketing vom traditionellen Broadcast zum interaktiven, kundenorientierten Ansatz gelten generative KI-Technologien bereits als zentrales Element. Die hohe Anzahl von Medienkanälen im Internet und die zunehmende Nutzung von Smartphones haben die Bedeutung von Online-Marketing und den Bedarf an digitalen Bildern und Videos verstärkt. Nach der breiten Anwendung von generativen KI-Systemen für Textverarbeitung in Form von ChatGPT und der Weiterentwicklung von KI-Technologien, hat sich die Zugänglichkeit und die Qualität der Ausgaben bei generativen KI-Systeme für Bilder und Videos verbessert. Das hat Auswirkungen auf die Medienproduktion z. B. von etablierten und öffentlich-rechtlichen Medien. Es werden neue Produktionsmethoden für visuelle Inhalte entwickelt, um die Anforderungen in Bezug auf Veröffentlichung in unterschiedlichen Medien zu erfüllen. Medienunternehmen arbeiten mit Technologieunternehmen zusammen, um generative KI-Systeme in bestehende Medienproduktionsprozesse zu integrieren. Durch neue Produktionsmethoden unter Einsatz von generativer KI verändern sich Aufgaben und Abläufe in den Bereichen Mediengestaltung und Medienproduktion (vgl. Bertelsmann, 2024, S.20; Ecker/Dotzauer, 2024, S.7ff ; Israfilzade/Sadili, 2024, S.13; Hu, 2024, S.241; Nast, o. J.).

2.1 Medienwissenschaftliche Grundlagen

Heute wird der Begriff Medien entlang der technischen Entwicklung, Professionalisierung der Mediengestaltung und Medienwissenschaft ausdifferenziert. Kommunikation erfolgt über Medien, daher stehen Medien und Kommunikation in engem Zusammenhang. Durch die Vieldeutigkeit von Kommunikation entsteht eine Vieldeutigkeit beim Medienbegriff und Überschneidungen bei verwendeten Begriffen, das bedeutet keine trennschärfe Terminologie. Wie beim Kommunikationsbegriff werden je nach Zusammenhang und Zielsetzung verschiedene Begriffe verwendet. Medien werden als Vermittlungsinstanzen zwischen verschiedenen Gruppen, dem Menschen und seiner Umwelt, Voraussetzung für Gesellschaften und Indikatoren von Kulturen verstanden (vgl. Hickethier, 2010, S.18ff, S.32).

Die lateinische Bezeichnung „medius“ bedeutet „in der Mitte befindlich“, „dazwischen liegend“, „unparteiisch“, „vermittelnd“ und die substantivische Form „medium“ unter anderem „Mitte“, „Mittelpunkt“, „Öffentlichkeit“, „Publikum“. Medien oder Kommunikationsmittel, die zur Übermittlung von Informationen an große Gruppen von Menschen dienen, werden als Massenmedien bezeichnet. Technische Standards der Massenmedien sind Elektrifizierung und Digitalisierung. Zu den Massenmedien zählen die Presse, der Rundfunk und die elektronischen, digitalen Medien, bei denen aufgrund der Reichweite derzeit vor allem Social Media relevant ist (vgl. Kowalski, 2024; Ali et al., 2024; Hickethier, 2010, S.24f, S.30; Scholz, 2006, S.120f; bpb, o. J.).

Medien definieren sich durch spezifische ästhetische Eigenschaften, Technik, Gebrauch und Institutionalisierung innerhalb einer Gesellschaft. Die Darstellung der Vermittlung erfolgt in einem Medienprodukt, das sind z. B. physische Medien wie Zeitungen, Magazine, Bücher (vgl. MELASCHUK-MEDIEN, 2024; Hickethier, 2010, S.25; Nast, o. J.).

Unter Medienkanälen sind die Kommunikationswege zu verstehen, über die Inhalte verbreitet werden. Faktoren für die Auswahl von Medienkanälen sind für Unternehmen z. B. die Zielgruppe, das Budget, die Art der Botschaft und das gewünschte Ziel. Medienstrategien werden im Zusammenhang mit einer Analyse der Zielgruppe und der verfügbaren Medienkanäle entwickelt. Im Bereich des Marketings werden Medienkanäle auch als Kommunikationskanäle oder Marketingkanäle bezeichnet (vgl. Schipper, 2024; Jechorek, 2024; FDS, 2023).

Bei den Medienkanälen wird im Hinblick auf die Kommunikation zwischen 2 Formen unterschieden: (vgl. Jechorek, 2024)

- Persönliche Kommunikation (z. B. in Form einer E-Mail)
- Unpersönliche Kommunikation (z. B. Fernsehwerbung)

Wertschöpfungskette der Medienproduktion: (vgl. Futurium Berlin, 2024; Beyer/Carl, 2012, S.27f)

1. Beschaffung von Inhalten, fertigen Beiträgen, Werbebeiträgen
2. Sektorspezifische Produktion: Produktion der Beiträge und Zusammenstellung der Inhalte durch Recherche, Schreiben, Filmen, Vertonen und Gestalten, Layout: redaktionelle Produktion und technische Herstellung (z. B. Druck)
3. Distribution: Austräger, Post, Kabel, Satellit, Internet
4. Endgeräte der Informationstechnologie und Unterhaltungselektronik

Kategorisierungen von Medien

Eine verbreitete Form ist die Medienklassifikation entsprechend der Medientechnik in 2 Kategorien: (vgl. MELASCHUK-MEDIEN, 2024; Jechorek, 2024; Hickethier, 2010, S.187-198, S.248-330; Nast, o. J.)

- Analoge Medien (Medien, die vor der Digitalisierung etabliert wurden und nicht auf digitale Technologien angewiesen sind), z. B. Printmedien, Außenwerbung, Film/Kino, Fernsehen, Radio
- Digitale Medien (Medien, die über das Internet zugänglich sind und mobile Kommunikationsmittel), z. B. Social Media, E-Mail/Newsletter, Blogs, Websites, Podcasts

Eine funktionale Kategorisierung der Aspekte von Medien erfolgt in der Medienwissenschaft: (vgl. Hickethier, 2010, S.339)

- Produktion: Produktionsfaktoren und -prozesse
- Technik: Auswirkungen auf die Medienproduktion, Formen und Inhalte
- Medienprodukte: Inhalte und Gestaltung
- Rezeption: Wahrnehmung und Nutzung

Eine Klassifizierung von Medien nach Wahrnehmungskanälen entsprechend der menschlichen Sinne, die durch Medieninhalte angesprochen werden, ist unter anderem in der Didaktik üblich: (vgl. Didaktik Kompendium, o. J.)

- Haptische Medien (Tastsinn): Papierstruktur bei Bücher oder Zeitschriften, Reliefkarten, Touchscreens, VR-Handschuhe mit haptischen Feedback
- Visuelle Medien (Sehsinn, primär auf Sehen ausgerichtet): Plakate, Werbeanzeigen, Bilder, Illustrationen
- Auditive Medien (Hörsinn): Radio, Podcasts, Hörbücher, Musik
- Audiovisuelle Medien (Seh- und Hörsinn): Fernsehen, Filme, Videos, Präsentationen
- Olfaktorische Medien (Geruchssinn): Parfumpuben in Magazinen, VR-Technologien mit Duftsimulation, Duftmarketing in Geschäften
- Gustatorische Medien (Geschmackssinn): Lebensmittelproben, Verkostungen z. B. in Supermärkten

Im Hinblick auf Marketing sind verschiedene Arten von Medien, Medienkanäle bzw. Medienprodukte und dazugehörigen Aufgabenbereichen relevant: (vgl. MELASCHUK-MEDIEN, 2024; Jechorek, 2024; Schipper, 2024; FDS, 2023; Scholz, 2006, S.73-95; Kipphan, 2000, S.1062f; Nast, o. J.)

- Printmedien, Drucksachen: Zeitungen, Zeitschriften/Magazine, Broschüren, Flyer, Plakate, Anzeigenblätter, Bücher, Handzettel, Kataloge, Etiketten, Verpackungen
- Rundfunkmedien, Broadcast Media: Fernsehen/TV, Radio, Podcasts
- Außenwerbung: Plakate, Out of Home (OOH) und Digital Out of Home (DOOH)
- Digitale Medien/Inhalte, digitale Plattformen, Online-Plattformen, mobile Medien: Webseiten/Internetseiten/Blogs/Webportale/Webshops, Social Media: TikTok, Twitter/X, Facebook, LinkedIn, Instagram etc., E-Mail/E-Mail-Newsletter, Mobile Apps/mobile Anwendungen (z. B. für Smartphone, Tablet-PC), Online-Anzeigen/Mobile Advertising/Social Ads/Bannerwerbung, E-Book, E-Paper, Podcasts
- Direktmarketing: Direct Mail, Telemarketing, persönliche Verkaufsgespräche, Display Advertising, auch über analoge Kanäle wie Etiketten oder Verpackungen
- Event-Marketing: Messen, Konferenzen, Sponsoring-Veranstaltungen, Presseveranstaltungen

2.2 Mediengestaltung von visuellen Medieninhalten

Die Mediengestaltung befasst sich mit Entwurf, Gestaltung, Erstellung und technische Umsetzung von Kommunikationskonzepten oder Inhalten in digitalen und analogen Medien, wie informative Beiträge (z. B. Presseinformationen) oder Werbematerial (z. B. Websites, Flyer). Im Hinblick auf die Gestaltung von Medieninhalten sind neben Text und Audio vor allem visuelle Inhalte (z. B. Bilder, Videos) relevant. Während des Kurationsprozesses bei der Produktion von Medien werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, unter anderem Reichweite bzw. Verbreitung eines Beitrages. Mediengestalter benötigen integrale Medienkompetenz und in besonderem Maß Organisationskompetenz, Kreativität, ästhetisches Gespür, Problemlösungsverhalten, IT- und Softwarekenntnisse, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Informations- und Werbematerialien werden oft in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden bzw. Anspruchsgruppen realisiert, auch medienübergreifend für digitale Medien und Print. Mediengestalter erstellen Inhalte für die verschiedenen Medienkanäle und arbeiten in verschiedenen Bereichen wie

Marketing, Mediendesign, Werbung, Film- und Fernsehproduktion (vgl. Gronover et al., 2024, S.129; Kipphan, 2000, S.1091; haufe akademie, o. J.).

Technologische Entwicklungen und der Bedarf an Medieninhalten bestimmen Arbeitsprozesse in der Mediengestaltung. Die Erstellung von Medieninhalten erfolgt mehr und mehr durchgängig unter dem Einsatz von digitalen Technologien und seltener analog mit nachträglicher Digitalisierung. Die technischen Produktionsprozesse für Online- und Offline-Medien unterscheiden sich. Für Veröffentlichungen in mehreren Medienkanälen wird eine medienunabhängige Content-Erstellung umgesetzt. Das bedeutet, dass die Planung und Vorbereitung von Inhalten nicht medienspezifisch, sondern crossmedial erfolgt. Crossmedialität bezeichnet den ganzheitlichen Ansatz zur medienunabhängigen Produktion bzw. medienübergreifenden Verbreitung von Informationen. Die letzte Produktionsphase ist auf ein bestimmtes Medium bzw. einen bestimmten Medienkanal und die korrekte Ausgabe der erstellten Medieninhalte ausgerichtet. Um die Qualität des Produkts zu sichern, die Fertigstellung innerhalb eines begrenzten Zeitraums zu ermöglichen und die Herstellungskosten kalkulierbar zu machen, werden Standards definiert. Neben Content und technischen Prozessen der Umsetzung werden soziale und psychologische Prozesse berücksichtigt. Über das Internet ist die Übertragung von Daten und Medieninhalten in allen Formen in unterschiedlichen Medienkanälen möglich (vgl. Scholz, 2006, S.164f, S.168, S.612f, S.615).

Medieninhalte werden nach Inhaltstypen (Text, Bild, Video, Audio) differenziert. Die Erstellung und Bearbeitung erfolgt mit auf bestimmte Inhaltstypen spezialisierte Editoren. Unter Editoren werden z. B. Textverarbeitungswerkzeuge wie Microsoft Word, WordPad oder LibreOffice, Bildbearbeitungs- und Grafikprogramme von Adobe, Inc. (Adobe), Software zur Audio- und Videobearbeitung wie Final Cut Pro oder Adobe Premiere Pro (Premiere Pro) verstanden. Die Verwaltung und Veröffentlichung von Medieninhalten erfolgt mit Hilfe von Content Management Systemen (CMS) als spezielle Ausprägung von Autorensystemen. CMS beinhalten auch Editoren und bilden den Prozess von der Erstellung bis zur Veröffentlichung von Inhalten ab. In Verbindung mit Redaktionssystemen werden Text, Grafik und Fotos erfasst. Über multimediale Datenbanken werden verschiedene Inhalte in einer Datenbank verwaltet und über spezifizierte Schnittstellen zugänglich gemacht (vgl. Scholz, 2006, S.101ff, S.610).

Aufgaben von Mediengestaltern: (vgl. haufe akademie, o. J.)

- Briefings: Kundenberatung, Kundengespräche zur Besprechung von Projekten und Abläufen, Feedbackrunden mit Kunden
- Konzeption und Visualisierung der geplanten Maßnahmen: Entwurfserstellung, Gestaltung von verschiedenen Werbemitteln
- Kombination von Medienelementen (crossmediales Publishing)
- Visualisierung und Präsentation von Projekten
- Kampagnenplanung: Planung und Steuerung, Angebotskalkulierung und Angebotserstellung
- Gestaltung und technische Umsetzung: Datenaufbereitung und Schnittstelle zur Produktion
- Installation von Hard- und Software

Mediengestaltung auf verschiedenen logischen Ebenen: (vgl. Scholz, 2006, S.616; bvdM, 2018)

- Produktionsprozesse für Inhalte (technische Basis der Produktion)
- Kommunikationsprozesse (intern und extern)
- Distributionsprozesse (Veröffentlichung: Ausstattung, Standards)
- Verwaltungsprozesse (Redaktion, Arbeitsmodule)
- Controllingprozesse (Zeit, Kosten, Qualität)

Grundlegende Eigenschaften von visuellen Medieninhalten (Bilder und Videos): (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.276-281; Günter, 2024; Hoffmann-Walbeck et al., 2013, S.62; Hickethier, 2010, S.83-87, S.93ff; Kipphan, 2000, S.574f)

- Auflösung:
 - Bildgröße (Breite und Höhe in Pixel) über Begrenzung, Rahmen oder Beschneidungspfade, z. B. Bildschirmauflösung bei Endgeräten (Monitor, Smartphone)
 - Pixeldichte: Anzahl der Bildpunkte in einem definierten Abschnitt, angegeben als dots per inch (dpi) oder pixel per inch (ppi)
- Farbtiefe (Bittiefe): Anzahl der Bits zur Beschreibung eines Farbwertes
 - Darstellung der meisten Bildschirme mit maximal (max.) 8 Bit (1 Byte)
 - viele Bilder mit 8 Bit je Farbwert gespeichert, also 24 Bit (3 Byte) pro Pixel für die Farbwerte von Rot, Grün und Blau
 - auch Videos auf YouTube werden mit einer Farbtiefe von 8 Bit dargestellt
- Farbwerte für Farbmodelle: z. B. RGB, CMYK, Schwarz/Weiß (SW), Graustufen
- Dateiformate für Bilder und Videos inklusive Methoden zur Kompression oder Codierung
- Metadaten: Beschreibung, Kategorisierung und Verwaltung von digitalen Inhalten
- Alphakanal, Freistellerpfade, Ebenen
- Bildkörper und Unmittelbarkeit: Objektivität, Realitätseffekt
- Darstellung der Animation: Qualität der Bildfolge

2.2.1 Digitale Bilder und Bildbearbeitung

Bilder werden grundsätzlich als Nachahmung bzw. Abbildung der Natur oder einer natürlichen Szene verstanden, die sich nicht auf einfache geometrische Formen reduzieren lassen. Sie haben bei der Kommunikation in verschiedenen Medien auch in Bezug auf die Wahrnehmung von Botschaften eine besondere Bedeutung. Die Herstellung von Bildern erfolgt nach unterschiedlichen Methoden, z. B. gezeichnet, gemalt, fotografiert oder gefilmt. Bilderquellen für Medien sind Fotografie, Film, Fernsehen, Internet oder Scanner. Bilder werden digital erzeugt oder digitalisiert und in verschiedenen Bilddateiformaten als Datensatz gespeichert. Beispiele für Bilddateiformate sind Tagged Image File Format (TIFF), Portable Network Graphics (PNG), Graphics Interchange Format (GIF) und Joint Photographic Experts Group (JPEG/JPG) (vgl. Hoffmann-Walbeck et al., 2013, S.63; Kipphan, 2000, S.524f, S.1025, S.1028).

Der Begriff Bildbearbeitung bezeichnet die Veränderung von bestehendem Bildmaterial. Dies erfolgt mit spezieller Software, in Messengern, sozialen Netzwerken und Office-Programmen. Mit einem geschätzten Marktanteil von 90% ist Adobe Photoshop (Photoshop) Marktführer. Version 1.0 ist 1990 erschienen und die Software wird über verschiedene Versionen bis heute aktualisiert. Die Version CS2, die im April 2005 veröffentlicht wurde, war durch die verbesserte Arbeitsspeicherverwaltung auf 64-Bit-Systemen besonders bedeutsam (vgl. Eichstädt/Spieker,

2024, S.276ff; Kreutzer, 2023, S.42). In Photoshop werden für die Bearbeitung von Bildern Ebenen, Filter und Masken verwendet (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.276ff; Dörn, 2017, S.307).

Anwendungen der Bildbearbeitung: (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.277f)

- Zuschneiden des Bildes (Bildausschnitt verändern)
- Filter und Masken
- Helligkeit/Weißabgleich verändern
- Kontrast/Schärfe verändern
- Farben (Farbgebung) verändern
- Dateiformat verändern
- Skalieren (Größe eines Bildes verändern, z. B. proportional unter Einhaltung der Proportionen des Bildes)
- Retuschieren: Gegenstände oder Personen einfügen oder entfernen
- Manipulation: Körperform verändern oder Zähne aufhellen
- Texte oder Sticker einfügen
- Drehen/Spiegeln/Verzerren
- Horizont/Perspektive korrigieren
- Panorama

Digitale Bilder mit diskreten Bildelementen werden allgemein als Pixelbilder bezeichnet, wobei mit Pixel der kleinste, von einem elektronischen System wie Bildschirm, Scanner, Digitalkamera oder Drucker, adressierbare Bildpunkt gemeint ist. Veränderungen bei Bildern, z. B. Montagen oder Fälschungen, sind durch die Digitalisierung der Bildproduktion und Bearbeitung nicht mehr leicht erkennbar (vgl. Hoffmann-Walbeck et al., 2013, S.62; Hicketier, 2010, S.81ff, S.93ff, S.97; Kipphan, 2000, S.1163).

Das Lizenzrecht regelt grundsätzlich, wie ein Bild verwendet werden darf. Eine Bildlizenz ist eine rechtliche Vereinbarung, die Nutzungsrechte eines Bildes zwischen Urheber und Nutzer regelt, wodurch Rechte der Urheber und Fotografen geschützt werden und die Nutzung von Bildern für verschiedene Zwecke möglich ist. Es existieren dafür verschiedene Lizenzmodelle (vgl. von Blumenthal, 2018, S.25-31).

Die Glaubwürdigkeit von Bildern wird vom Betrachter oft überschätzt, daher ist deren Bearbeitung eine wirkungsvolle Art der Manipulation wie Deep Fakes zeigen. Durch die digitalen Möglichkeiten werden Funktionen und Zugänglichkeit stark erweitert (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.276ff; Kreutzer, 2023, S.42).

2.2.2 Digitale Videos und Videobearbeitung

Unter Video wird die Aufzeichnung einer zeitlich geordneten Abfolge von einzelnen Bildern verstanden, die das Leben oder die reale Welt darstellen. Videos bestehen aus vielen Einzelbildern, die in einer bestimmten Geschwindigkeit hintereinander abgespielt werden, und stellen somit bewegte Szenen dar. Bestimmende Faktoren für die Datenmenge von Videos sind die Auflösung und die Bildrate. Die Bildrate beschreibt die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Über das Internet werden digitale Videos verbreitet. Videodateien umfassen visuelle Inhalte sowie spezifische Compressor-Decompressor (Codecs) und Videodateiformate, die für die Verarbeitung und Speicherung relevant sind. Codecs sind Algorithmen bzw. Softwarekomponenten, die zur Komprimierung und Dekomprimierung von Videos eingesetzt werden. Die Auswahl des Codecs, Bildauflösung und Bildrate haben entscheidenden Einfluss auf die Dateigröße und -qualität (vgl. Adobe, 2025; Günter, 2024; Kipphan, 2000, S.1025, S.1029).

Liste der relevantesten digitalen Videodateiformate: (vgl. Adobe, 2025; Günter, 2024)

- MPEG-4 Part 14 (MP4) wird am häufigsten verwendet, aufgrund der Kompatibilität auf den meisten Geräten sowie einer guten Balance zwischen Dateigröße und Qualität (MPEG-4-Kodierung). MP4 wird für Videos verwendet, die auf YouTube, Facebook, Twitter und Instagram veröffentlicht werden.
- QuickTime Movie (MOV) speichert Video, Audio und Effekte in hoher Qualität und die Dateien sind oft ziemlich groß. Es ist ein von Apple entwickeltes Format, das zu vielen Mac-Anwendungen kompatibel ist. MOV wird von Facebook und YouTube unterstützt und lässt sich auch auf dem Fernseher wiedergeben.
- Windows Media Video (WMV) bietet eine gute Videoqualität und weist eine große Dateigröße auf, ähnlich wie das Videoformat MOV. Microsoft hat das Format für den Windows Media Player entwickelt und es wird von YouTube unterstützt.
- Audio Video Interleave (AVI) hat Microsoft 1992 definiert und wird von einer Vielzahl von Geräten unterstützt (funktioniert z. B. auf YouTube, dem Fernseher und in fast jedem Webbrowser unter Windows, Mac und Linux). Es bietet die höchste Qualität, wobei die Dateien dementsprechend groß sind (Audio- und Videodaten werden ineinander verzahnt abgespeichert).
- Web Media File (WEBM) ist ein offenes, lizenzfreies Videoformat, das sich für Videos eignet, die auf Websites eingebettet werden. Es ist für das Web optimiert, das bedeutet schnelle Ladezeiten und Streaming (gute Videoqualität bei geringer Dateigröße). Das Format wird von gängigen Browsern wie Chrome, Firefox, Edge und Opera unterstützt.

In Verbindung mit Audio zählen Videos zu audiovisuellen Medien. Die konventionelle Erstellung von Videos umfasst grundsätzlich 3 Phasen (s. Abb. 3). Zunächst erfolgt die Planung bzw. Produktionsvorbereitung, die die Entwicklung und Erstellung von Storyboard bzw. Drehbuch beinhaltet. Im 2. Schritt erfolgt die Aufnahme also die Produktion der geplanten Szenen aus dem Storyboard bzw. Drehbuch, wobei Parameter wie Einstellungslängen und -größen, Kameraschwenk und -fahrt besonders relevant sind. Abschließend folgt die Nachbearbeitung bzw. Postproduktion der Aufnahme, z. B. Videoschnitt, -montage oder Ausgabe in verschiedenen Videocodecs (vgl. Böhringer et al., 2014, S.462-471; Hickethier, 2010, S.249; Scholz, 2006, S.606).

Abb. 2 Phasen der konventionellen Videoerstellung (Scholz, 2006, S.607)

Ein Video als bewegtes oder transformiertes Bild spricht bei der Kommunikation mehrere Sinne an. Gerade durch die Nutzung und Verbreitung über Social Media haben Videos als Medieninhalte weiterhin große Bedeutung (vgl. ARD MEDIA GmbH, 2024; Hickethier, 2010, S.95f).

2.3 Grundlagen von Künstlicher Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz (KI, engl. „Artificial Intelligence“) ist ein Oberbegriff und eine interdisziplinäre Wissenschaft mit zahlreichen Ansätzen. Der Begriff bezeichnet grundsätzlich die Wissenschaft und Technik der Herstellung intelligenter Maschinen oder Systeme zur Nachahmung menschenähnlicher Intelligenz oder kognitiver Fähigkeiten. Den Bereich der KI bestimmen die 4 Ansätze menschliches Denken, rationales Denken, menschliches Handeln und rationales Handeln. Aufgaben von KI sind z. B. Mustererkennung, Spracherkennung, visuelle Wahrnehmung, korrekte Interpretation von externen Daten, Entscheidungsfindung, Interaktion, Programmierung, Kreation und Lösung komplexer Probleme. KI kann im Gegensatz zu regelbasierten IT-Systemen mit vorprogrammierten Anweisungen aus Daten lernen, Probleme erkennen und Erkenntnisse zur flexiblen Anpassung sowie Leistungsverbesserung nutzen. Das erfolgt durch den Einsatz von Algorithmen und Machine Learning (vgl. Bitkom, 2024, S.9; D’Onofrio, 2024, S.332f; Futurium Berlin, 2024; Kuka et al., 2024, S.5; DI, 2023; DataScientest, 2023 A; Eichstädt/Spieker, 2024, S.303f, S.307; Alvarez, 2023; Buxmann/Schmidt, 2021, S.6; McCarthy, 2007, S.2ff; IBM, o. J.). Einsatzfelder von KI sind allgemein Natural Language Processing (NLP) bzw. die Verarbeitung natürlicher Sprache, Natural Image Processing bzw. Bildverarbeitung und Robotik. KI gilt mittlerweile als Werkzeug für Kreativität, das neue Wege und Möglichkeiten bietet, wie etwa das Schaffen neuer Bildwelten (vgl. Wolf, 2024; D’Onofrio, 2024, S.341f; Kreutzer, 2023, S.30; Alvarez, 2023).

Grundsätzlich wird zwischen KI-Technologie und KI-System differenziert. KI-Technologie beschreibt Algorithmen und Modelle, die die Grundlage für KI-Anwendungen bilden. Der European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act) definiert ein KI-System als ein maschinengestütztes System, das mit unterschiedlichem Grad an Autonomie arbeitet und eine gewisse

Anpassungsfähigkeit aufweisen kann. Unter Berücksichtigung von expliziten oder impliziten Zielen leitet das KI-System aus Eingaben ab, wie es Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erzeugen kann. Ein KI-System bezeichnet dementsprechend eine autonome und lernfähige Lösung, die KI-Technologie nutzt und eine Applikationskomponente umfasst. Es gibt viele unterschiedliche Arten von spezialisierten KI-Systemen. Ein generatives KI-System, das personalisierte Inhalte für Marketingkampagnen erzeugt, enthält auch Tools für die Verwaltung und Analyse der Kampagne (vgl. Bitkom, 2024, S.9; Krauss, 2023, S.119; Kreutzer, 2023, S.30; Alvarez, 2023).

KI wird gemäß der Entwicklungsstufen in 3 Hauptkategorien untergliedert. Schwache KI operiert in einem begrenzten Kontext, beschränkt sich auf spezifische Aufgaben oder eng definierte bzw. klar abgegrenzte Problemstellungen und zeigt keine echte Intelligenz oder Bewusstsein. Beispiele für schwache KI sind die in heutigen Softwarelösungen implementierten KI-Anwendungen wie Google-Websearchmaschine, Bilderkennungssoftware, virtuelle bzw. digitale Assistenzsysteme oder autonome Fahrzeuge. Starke KI beschreibt einen universellen Algorithmus, der menschenähnliche kognitive Fähigkeiten abbilden und in komplexen Umgebungen handeln kann. Diese Art von KI stellt ein hypothetisches Stadium dar und existiert noch nicht. Superintelligenz bezeichnet eine KI, die menschliche Intelligenz weit übertrifft und eine weiterführende, noch nicht erreichte Entwicklungsstufe (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.304f; Futurium Berlin, 2024; DataScientest, 2023 A; Buxmann/Schmidt, 2021, S.6f; IBM, o. J.).

Es gibt verschiedene Arten von KI wie diskriminative KI oder generative KI. Diskriminative KI ist hauptsächlich darauf trainiert, Unterschiede zwischen Daten oder bestehende Datenmuster zu erkennen sowie zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und wird für Klassifizierungsaufgaben, Mediaplanung und Erfolgskontrolle eingesetzt. Generative KI ist darauf ausgerichtet, neue Inhalte oder Daten zu erstellen, zu bearbeiten oder zu modifizieren (vgl. Bitkom, 2024, S.9; Grover et al., 2024, S.127; Ecker/Dotzauer, 2024, S.4; Murray, 2023, S.287; Kreutzer, 2023, S.247).

2.3.1 Künstliches Neuron und Künstliche neuronale Netze (KnNs)

Grundlegende Verarbeitungseinheiten von KI sind künstliche Neurone. Sie sind vereinfachte mathematische Modelle der biologischen Nervenzellen im Gehirn. Sie erhalten Eingangssignale in Form von reellen Zahlen über mehrere Eingangskanäle aus externen Quellen oder von anderen Neuronen. Der Verarbeitung von Informationen im Gehirn nachempfunden werden die Eingangssignale entsprechend der Gewichtung des Eingangssignals multipliziert und eine Summe gebildet. Über eine Aktivierungsfunktion wird das Ausgangssignal bestimmt, welches an andere Neurone bzw. als Ausgangssignal zur Ausgabe übertragen wird. Die Aktivierungsfunktion kann bei einfachen Modellen eine Schwellenfunktion mit binären Ausgaben sein. Für kontinuierliche Ausgangssignale ohne Unterbrechung werden fortgeschrittenere Aktivierungsfunktionen eingesetzt (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.318ff; Krauss, 2023, S.125ff; DataScientest, 2023 A).

Künstliche neuronale Netze (KnNs) sind komplexe Strukturen in einem Computersystem, die an die Organisation des menschlichen Gehirns angelehnt sind. Sie bestehen aus mehreren künstlichen, miteinander verbundenen Neuronen und ermöglichen komplexe Informationsverarbeitung. Je nach Architektur des Netzes sind mehrere Schichten aus künstlichen Neuronen angeordnet. Es wird zwischen Eingangsschicht, Ausgangsschicht, Zwischenschichten und ver-

steckten Schichten unterschieden (s. Abb. 4). Versteckte Schichten stellen eine Repräsentation des Gelernten dar. Je mehr Schichten ein KnN besitzt, desto tiefer ist es. Zur Approximation komplexer Funktionen werden neuronale Netze mit mehreren versteckten Schichten verwendet, da sie oft eine höhere Genauigkeit erreichen. Zwischen künstlichen Neuronen der Schichten existieren gewichtete Verbindungen, die in der Gewichtsmatrix zusammengefasst werden. Eine vollständige Gewichtsmatrix enthält alle paarweisen Gewichte aller Neurone des Netzes inklusive aller Eigenverbindungen (vgl. Kuka et al., 2024, S.6; Eichstädt/Spieker, 2024, S.318ff; Krauss, 2023, S.126f, S.129; Buxmann/Schmidt, 2021, S.14f).

Abb. 3 Schematische Darstellung eines mehrschichtigen neuronalen Netzes (Krauss, 2023, S.129)

Für Bild- und Videoerstellung existieren verschiedene Arten von neuronalen Netzen, wie z. B. Convolutional Neural Networks (CNNs) oder Recurrent Neural Networks (RNNs). CNNs werden auch als Faltungsnetzwerke bezeichnet und werden eingesetzt, um Muster in Bildern zu erkennen und diese für die Erstellung neuer Bilder oder zur Modifizierung von Bildern zu nutzen. CNNs nutzen Filter bzw. rezeptive Felder, um Eigenheiten eines Bildes zu erfassen, und spezielle faltende Zwischenschichten, die Bildbereiche in einzelnen Datenpunkten zusammenfassen. Dadurch werden Informationen erkannt, die über die Bedeutung eines Pixels hinausgehen und überflüssige Informationen verworfen (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.322; Marx, 2024; Krauss, 2023, S.146ff, S.262f; Kreutzer, 2023, S.13; Wennker, 2020, S.26ff).

Bei RNNs existieren zusätzliche Verbindungen zwischen Neuronen derselben Schicht und Neuronen vorheriger Schichten, wodurch es möglich ist, zeitliche Abhängigkeiten und Sequenzen von Eingaben zu verarbeiten. RNNs lernen neben Eingangssignalen und Gewichten auch von versteckten Schichten. Dadurch kann durch identische Eingangssignale unterschiedliche Ausgangssignale generiert werden. Während des Lernens wird die Technik Backpropagation genutzt, bei der das Ausgangssignal des neuronalen Netzes mit einem Zielwert verglichen wird und die Gewichte im neuronalen Netz anhand der Abweichung angepasst werden (vgl. Wennker, 2020, S.26f).

Bei der Generierung von Videos verarbeiten erweiterte Modelle zusätzlich zeitliche Informationen, oft durch 3D-CNNs oder RNNs. Durch die weiteren Schichten werden Bewegungen und visuell flüssige Übergänge umgesetzt. Über latente Darstellungen und schrittweisen Rauschreduktion werden Videoframes aus verrauschten Bildern generiert, wobei der Prozess durch spezielle Modifikationen auf die Erstellung mehrerer Frames angewendet wird (vgl. Krauss, 2023, S.146-151).

2.3.2 Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL)

Machine Learning (ML, dt.=„Maschinelles Lernen“), als Teilgebiet sowie zentrales Element von KI, ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Datenanalyse. Nach Ansicht einiger Experten ist ML die wichtigste Basistechnologie unseres Zeitalters. ML-Algorithmen bestimmen Lernprozesse von komplexen oder spezifischen KI-Anwendungen. Sie nutzen ML, bei dem die KnNs durch die Analyse von großen Datenmengen lernen, Muster zu erkennen, um eine intelligente Beurteilung von unbekanntem Daten, Schlussfolgerungen, Vorhersagen oder bessere Entscheidungen zu ermöglichen. Die Lernphase wird als Training bezeichnet. Trainierte KnNs werden als KI-Modelle bezeichnet. ML wird vor allem für Verfahren wie Klassifikation, Regression und Clustering, aber auch bei Bild- und Spracherkennung, autonomem Fahren und personalisierter Werbung eingesetzt (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.304, S.306f; Futurium Berlin, 2024; Wecke, 2024, S.6f; Witzenleiter, 2024; Krauss, 2023, S.121; Murray, 2023, S.288; DataScientest, 2023 A; KI Journey, 2023; Buxmann/Schmidt, 2021, S.6f, S.9f). Durch NLP, welches ML nutzt, verstehen und verarbeiten Computer die menschliche Sprache und führen komplexe kommunikative Aufgaben aus wie die Interaktion mit Nutzern (vgl. Witzenleiter, 2024; Alvarez, 2023; Wennker, 2020, S.10; Dörn, 2017, S.347).

Die Lernparadigmen von ML werden in die 3 Hauptkategorien überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und bestärkendes Lernen unterteilt. Überwachtes Lernen basiert auf gekennzeichneten Datensätzen und unüberwachtes Lernen erfolgt mit ungekennzeichneten Daten. Beim bestärkenden Lernen lernen die Systeme durch Interaktion mit der Umgebung über Belohnungen oder Bestrafungen (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.310; Kuka et al., 2024, S.5f; Kreuzer, 2023, S.14-23; DataScientest, 2023 A; Krauss, 2023, S.119; Buxmann/Schmidt, 2021, S.10ff).

Deep Learning (DL) ist eine spezielle Form von ML, die auf tiefen KnNs basiert. Tief bedeutet in diesem Zusammenhang, dass KnNs eine große Anzahl von Zwischenschichten und versteckten Schichten beinhalten. Die Lernparadigmen von ML gelten auch für DL. Große unstrukturierte Datenmengen und Datenstrukturen wie Bilder und Sprache werden verarbeitet, komplexe Muster oder Korrelationen erkannt, relevante Merkmale extrahiert und abstrakte Verbindungen hergestellt (vgl. Witzenleiter, 2024; Kuka et al., 2024, S.6; Krauss, 2023, S.129; Eichstädt/Spieker, 2024, S.318; Wecke, 2024, S.6f; DataScientest, 2023 A; KI Journey, 2023; IBM, o. J.).

DL-Modelle verarbeiten unter anderem Daten, die für Menschen nur schwer oder gar nicht zu interpretieren sind, z. B. digitale Röntgenbilder oder Materialeigenschaften. DL wird in vielen Bereichen angewendet, wie z. B. NLP zur Spracherkennung und -verarbeitung, Computer Vision zur Wahrnehmung und Verarbeitung von Bildern und Videos oder generative KI-Modelle zur Erstellung neuer Inhalte. Bei DL-Modellen besteht durch die vielen versteckten Schichten die Schwierigkeit, die Funktionsweise genau zu erklären (vgl. Kuka et al., 2024, S.6; Krauss, 2023, S.121f; KI Journey, 2023; Dörn, 2017, S.347; IBM, o. J.).

2.4 Generative KI-Systeme für Bilder und Videos

Generative KI, als Teilbereich bzw. spezialisierte Form von Künstlicher Intelligenz, stellt eine bedeutende Weiterentwicklung im Bereich der KI-Technologien dar, die durch rasante Entwicklung von DL-Algorithmen und der Zugänglichkeit großer Datensätze beschleunigt wird. Generative KI-Algorithmen analysieren große Datenmengen, lernen aus deren Mustern und erstellen neue Daten in Form von Bildern, Videos, Audios, Texte, Hashtags, Programmier-, Softwarecodes oder 3D-Modellen. Die Ausgaben werden anhand von Parametern, Daten und Prompts erzeugt. Prompts sind Eingabeinformationen, deren Gestaltung multimodal in verschiedenen Formen erfolgt, z. B. Textanweisungen, Textergänzungen, einzelne Wörter, detaillierte Beschreibungen, Audiodaten oder Referenzbilder. Generative KI-Modelle erzeugen je nach Prompt ein oder mehrere Ausgaben und verarbeiten unterschiedlich viele Parameter. Generative Pretrained Transformer-3 (GPT-3) verarbeitet 175 Milliarden Parameter (Stand November 2022). LLaMA 3.1 von Meta Platforms, Inc. (Meta) verarbeitet 405 Milliarden Parameter (Stand September 2024). Für aktuelle Systeme sind Informationen über Parameter oft nicht veröffentlicht. Es wird davon ausgegangen, dass sie Billionen von Parametern verarbeiten (vgl. Cotton/Olteanu, 2024; Bitkom, 2024, S.10; Gronover et al., 2024, S.131; Google Cloud, 2024; Kreutzer, 2023, S.305; Thomson/Thomas, 2023, S.349f; Sajid, 2023; Murray, 2023, S.287; Kreutzer, 2023, S.247).

Das Training von visueller generativer KI umfasst einen Trainingsdatensatz von Millionen oder Milliarden von Bildern mit zugehörigen Textbeschriftungen und erfolgt über Vergleiche bzw. Gegenüberstellungen von generierten Inhalten oder codierten Informationen mit vorhandenen Bild-Text-Paaren. Durch das Training lernt das generative KI-System, Textdarstellungen mit Bildern zu verknüpfen und ist im Anschluss in der Lage, eigenständig Ergebnisse zu erstellen (vgl. D’Onofrio, 2024, S.333; Murray, 2023, S.288; KI Journey, 2023).

2.4.1 Generative KI-Modelle für Bild- und Videoerstellung

Für die Erstellung von Bildern und Videos existieren verschiedene Ansätze für generative Modelle, die sich gegenseitig ergänzen können: (vgl. D’Onofrio, 2024, S.333; Israfilzade/Sadili, 2024, S.20; Bertelsmann, 2024, S.19f; Witzlenleiter, 2024; Ali et al., 2024; Büchel/Engler, 2024, S.6ff; Sajid, 2023; Krauss, 2023, S.158f; Singh, 2023, S.114)

- Foundation Models (FMs) und Large Language Models (LLMs)
- Generative Adversarial Networks (GANs)
- Variational Autoencoders (VAEs)
- Transformer-Modell (TM)
- Diffusionsmodell (DM)

Derzeit werden vor allem LLMs, TMs, DMs oder Kombinationen bei generativen Systemen für Bilder und Videos eingesetzt (vgl. Sajid, 2023). Bei multimodalen Modellen werden verschiedene Typen von generativen Modellen kombiniert, z. B. Text-zu-Bild, Bild-zu-Bild, Bild-zu-Text, Text-zu-Video, Bild-zu-Video oder Video-zu-Video (vgl. Kniberg, 2024; Eger, 2024; Freitag et al., 2024; Salesforce, 2024; Alvarez, 2023).

2.4.1.1 Foundation Models (FMs) und Large Language Models (LLMs)

FMs sind weiterentwickelte DL-Modelle, die große und unterschiedliche Datensätze verarbeiten und mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen. Es wird auch von General Purpose AI Models gesprochen (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.7; Murray, 2023, S.294). Das Training erfolgt mit unstrukturierten und nicht gekennzeichneten Datenmengen. Anschließend werden die Modelle durch Feinabstimmung an spezifische Aufgaben angepasst. Eine wichtige Komponente der FMs sind TMs (s. Kap. 2.4.1.4). LLMs sind eine spezielle Untergruppe von FMs, die große Mengen unstrukturierter Textdaten verarbeiten und Beziehungen zwischen Wörtern oder Wortteilen lernen. Sie werden vorwiegend für Aufgaben wie Texterzeugung, Textverarbeitung, automatische Vervollständigung, Übersetzung, Sprachkorrektur, Zusammenfassung oder Codegenerierung verwendet. Sie werden unter anderem in Medienunternehmen eingesetzt, um Inhalte zu erstellen oder zu personalisieren. LLMs sind mittlerweile derart leistungsstark, dass sie ebenfalls Bilder generieren können. Durch LLMs bestimmen generative KI-Systeme, welche Textabschnitte aus den Trainingsdaten für gewisse Anfragen relevant sind (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.6).

2.4.1.2 Generative Adversarial Networks (GANs)

GANs sind 2 gekoppelte DL-Netzwerke, die in einem System gegeneinander antreten, um sich gegenseitig zu trainieren. GANs kombinieren generative und diskriminative Modelle, also bestehen aus 2 konkurrierenden CNNs: dem Generator und dem Diskriminator. Der Generator wird darauf trainiert, neue authentisch wirkende Bilder oder Videos zu erstellen. Der Diskriminator unterscheidet zwischen künstlich erzeugten und realen Proben und bewertet die Echtheit der erstellten Inhalte. Die Bewertung gibt der Diskriminator dem Generator als Feedback zurück, wobei beide über einen iterativen Lernprozess in einem kompetitiven Verfahren für die Zukunft lernen. Die Modelle können auf bestimmte Motive oder Aufgaben wie das Erstellen von Deep Fakes (s. Kap. 2.6.5) spezifiziert werden. Wenn die Netze trainiert sind, wird der Generator verwendet, um Bilder oder Videos zu erstellen und der Diskriminator wird verworfen oder zur Datenprüfung eingesetzt (vgl. Kuka et al., 2024, S.7; Büchel/Engler, 2024, S.6; D'Onofrio, 2024, S.333f; Bitkom, 2024, S.10; Marx, 2024; Krauss, 2023, S.157; Singh, 2023, S.114f; DataScientest, 2023 B; Mukta et al., 2023, S.4f, S.16; BPA, 2023; Kreutzer, 2023, S.308f; Wennker, 2020, S.30f; Brownlee, 2019; Deloitte, o. J.).

GANs zählen zur Klasse der unüberwachten Lernalgorithmen. Beim Training ist eine Anpassung der Parameter erforderlich. Qualität und Vielfalt des Trainingsdatensatzes sind bedeutende Faktoren für die Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zu VAEs (s. Kap. 2.4.1.3) benötigen GANs einen erheblich höheren zeitlichen Aufwand, eine große Menge an Grafikprozessor-Rechenleistung und ein iteratives Vorgehen. Das Zustandekommen der Ergebnisse von GANs als Black Box-Modell ist schwer zu interpretieren (vgl. Schwerdt, 2023; Singh, 2023, S.114ff; KI Journey, 2023; DataScientest, 2023 B).

GANs sind in der Lage, nahezu perfekte synthetische Gesichtsbilder in hoher Auflösung von nicht existierenden Personen zu erzeugen. GANs werden bei z. B. der Bilderstellung bzw. Bildsynthese (s. Kap. 2.4.2) eingesetzt, um realistische Bilder wie Porträts, Landschaften, Gemälde oder Objekte zu erstellen (vgl. Singh, 2023, S.114f; DataScientest, 2023 B; Kreutzer, 2023, S.310; Wegmann, 2021, S.10, S.21; Wennker, 2020, S.31; Deloitte, o. J.).

2.4.1.3 Variational Autoencoders (VAEs)

Ein weiteres generatives Modell für Bild- und Videoerstellung sind VAEs, die Daten mithilfe einer Wahrscheinlichkeitsverteilung modellieren (probabilistische Komponente) und darüber eine Rekonstruktion der Daten erlernen, die der Eingabe nahekommt. VAEs bestehen aus einem Encoder und einem Decoder. Der Encoder verarbeitet die Eingabedaten in eine komprimierte, niedrigdimensionale Darstellung (Latent-Space-Repräsentation: Darstellung in einem latenten Raum) und erlernt die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Repräsentation im Zusammenhang mit Eingabedaten und Parameter (kodieren). Über diese Repräsentation versucht der Decoder, eine Rekonstruktion der Originaldaten zu erstellen und lernt aus den verfügbaren Informationen sowie unter Berücksichtigung der Eingabedaten die Wiederherstellung von ursprünglichen Daten (dekodieren), wie z. B. Bilder oder Videos (vgl. D’Onofrio, 2024, S.335; Singh, 2023, S.115f).

VAEs werden zur Bilderzeugung und -synthese, zur Erkennung von Datenanomalien über quantitative Methoden, Videoerstellung, Texterstellung oder zur Klassifizierung eingesetzt. Sie werden auch dazu verwendet, fehlende oder beschädigte Teile von Bildern zu rekonstruieren. Während des Trainings passen VAEs die Einstellungen und Parameter an, um vielfältige Proben zu erzielen, z. B. durch latente Raummodellierung. Die Qualität und Ästhetik der Bilder ist bei VAEs unter Umständen geringer als bei anderen Modellen, z. B. verschwommene Ergebnisse. Bei komplizierten und multimodalen Datenverteilungen können Proben aufgrund des Rekonstruktionsziels zu geglättet erscheinen (vgl. D’Onofrio, 2024, S.335; Singh, 2023, S.115ff).

2.4.1.4 Transformer-Modelle (TMs)

TMs sind ein weiterer Ansatz der generativen KI. Die Schlüsselkomponente von TMs sind Aufmerksamkeitsmechanismen, durch die sich das Modell bei der Eingabenverarbeitung auf bestimmte Wörter oder Wortkombinationen konzentriert, diese gewichtet und bei der Generierung der Ausgabe einbezieht. Dadurch werden komplexe Muster erfasst, Beziehungen zwischen Eingabe und Ausgabe hergestellt und Modellentscheidungen interpretierbar. Grundsätzlich enthalten TMs einen Encoder und einen Decoder mit jeweils vielen Schichten. Der Encoder generiert entsprechend der Eingabe eine interne Repräsentation. Der Decoder erhält die interne Repräsentation und erzeugt auf dieser Grundlage die Ausgabe. TMs verarbeiten Eingabesequenzen parallel anstatt sequentiell und sind für das Training mit großen Datensätzen sowie die Erfassung von Kontextinformationen geeignet. Die Modelle benötigen viele Trainingsdaten, um optimal zu funktionieren und das Training ist unter Umständen zeitaufwändig und rechenintensiv. Unter Einbeziehung von Eingabesequenzen und Wahrscheinlichkeit der korrekten Ausgabe lernt das Modell beim Training, Zielsequenzen zu erstellen (vgl. D’Onofrio, 2024, S.334; Singh, 2023, S.116f; Krauss, 2023, S.167; Wennker, 2020, S.33f).

TMs verarbeiten eine Sequenz als Ganzes, weshalb grundsätzlich jedes Wort in der Sequenz auf jedes andere einen starken Einfluss haben kann. Die genaue Verarbeitung wird durch den Aufmerksamkeitsmechanismus gesteuert. TMs werden zur Bildgenerierung, Bildverarbeitung oder bei großen Sprachmodellen (LLMs) eingesetzt. Sie werden dabei für die natürliche Sprachverarbeitung, Textklassifizierung, Spracherkennung, Erstellung von Bildunterschriften und generative Textmodellierung verwendet. TMs werden weniger für Aufgaben mit expliziten mathematischen Berechnungen eingesetzt (vgl. D’Onofrio, 2024, S.334; Singh, 2023, S.116f; Krauss, 2023, S.167f; Wennker, 2020, S.31f).

2.4.1.5 Diffusionsmodelle (DMs)

Bei DMs wird während des Lernprozesses ein Diffusionsprozess simuliert, der verrauschte Versionen von Bildern eines Trainingsdatensatzes erzeugt. Das erfolgt durch Hinzufügen von Rauschen zu komprimierten Bilddaten im latenten Raum. Die Modelle lernen anschließend die statistische Verteilung von Pixelwerten eines Originalbildes aus einer verrauschten Version vorherzusagen und zu rekonstruieren, also den Prozess schrittweise umzukehren und das Rauschen aus Bildern zu entfernen. Wenn dem trainierten Modell ein zufälliges Rauschen als Eingabe gegeben wird, erzeugt es daraus iterativ ein völlig neues Zufallsbild. Das Erstellen einer komplexen Umgebung benötigt viele Iterationen (vgl. Gronover et al., 2024, S.132; Krauss, 2023, S.157; VDI, 2024 B; Murray, 2023, S.293).

DMs bestehen aus Schichten von Neuronen mit lokaler Konnektivität. Das bedeutet, dass jedes Neuron ausschließlich mit einem kleinen Umfeld von Neuronen in der vorherigen Schicht verbunden ist. Die lokale Konnektivität ist für die Bildverarbeitung von Vorteil, da die Modelle dadurch lokale Muster lernen und räumliche Hierarchien erfassen. Um aus Textbeschreibungen Bilder zu erzeugen, werden DMs über verschiedene Möglichkeiten mit LLMs (s. Kap. 2.4.1.1) kombiniert. Ein gängiger Ansatz wird als bedingte Diffusion bezeichnet, bei der das DM von der Textbeschreibung abhängig ist, d. h. die Textbeschreibung wird in die Modellarchitektur integriert. Die Kodierung der Textbeschreibung erfolgt mithilfe eines vortrainierten Sprachmodells, das eine hochdimensionale Vektordarstellung der Bedeutung des Textes erzeugt. Die Konditionierung auf die Textrepräsentation erfolgt eine Veränderung der Architektur des DM durch Hinzufügen der Texteinbettung als zusätzliches Eingangssignal oder durch Integration in die verborgenen Schichten des Modells. Der Diffusionsprozess wird durch die jeweilige Texteinbettung eingeschränkt. Um ein Bild aus einer Textbeschreibung zu erzeugen, wird dem trainierten Modell als Eingabe ein zufälliges Rauschen und die Kodierung des Textes aus dem Sprachmodell gegeben. Das Modell erzeugt als Ausgabe ein zufälliges Bild, welches der Eingabebeschreibung entspricht. Es wurde zwischenzeitlich aufgezeigt, dass im Hinblick auf Bilderstellung neuere DMs den schon länger existierenden GANs überlegen sind (vgl. Krauss, 2023, S.158f; Murray, 2023, S.289ff; Kreuzer, 2023, S.245ff).

2.4.2 Auswirkungen auf Bildverarbeitung

Bildverarbeitung beschreibt die computergestützte Aufbereitung, Analyse, Identifizierung, Extraktion, Klassifizierung und Interpretation von visuellen Informationen in Form von Bild- oder Videodaten, wobei Visualisierung von Bildobjekten, Bildverbesserung und Bilderkennung relevant sind. Als Ergebnis der Bildverarbeitung entsteht ein Bild oder eine Art Bildbeschreibung anhand von Bildmerkmalen. Durch Mustererkennung und Integration von generativen KI-Systemen verbessern sich Möglichkeiten und Anwendungen von Bildverarbeitungssystemen, um präzisere Ergebnisse, höhere Leistungsfähigkeit zu erzielen oder sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Durch KI-Systeme werden komplexe Muster in visuellen Daten erkannt. Die Bildverarbeitung ist im Medienbereich (z. B. Bilderkennung, Qualitätskontrolle sowie Druck- oder Oberflächen-Inspektionssysteme, Automatisierung) und für weitere Bereiche relevant, wie medizinische Bildgebung, Überwachung durch Sicherheitskameras und Robotik (vgl. DI, 2023; Kreuzer, 2023, S.42; Buxmann/Schmidt, 2021, S.196; Dörn, 2017, S.307f, S.310f). Bildverarbeitung profitiert laut Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. Fachabteilung Machine Vision durch den Einsatz von KI im besonderen Maß (vgl. Ciupek, 2024).

Auswirkungen von generativen KI-Systemen in der Bildverarbeitung: (vgl. DI, 2023; KI Journey, 2023)

- Automatisierte und präzisere Analyse großer Mengen visueller Daten
- Erleichterung der Identifizierung und Klassifizierung von relevanten Informationen (z. B. verschiedene Objekte in Bildern)
- Verbesserung der Bildqualität durch Entfernen von Rauschen und Unschärfen, Anpassen von Kontrast und Helligkeit etc.
- Beschleunigung der Bildverarbeitungsprozesse durch die Automatisierung von Prozessen und die parallele Verarbeitung von Daten
- Effizienz von Produktionsprozessen durch frühzeitiges Erkennen und Beheben von Fehlern in der Produktion und Beschleunigung von Arbeitsabläufen

Generative KI-Systeme werden im Rahmen der Bildverarbeitung zur Bild- und Videosynthese eingesetzt. Bildsynthese bezeichnet den Prozess der Nachbildung von Bildern anhand von Beschreibungen aus Texten, Computer-Aided-Design-Anwendungen oder Simulationen. Die Beschreibungen umfassen neben geometrischen Informationen detaillierte Angaben zu optischen Eigenschaften wie Farbe oder Größenverhältnisse. Durch Bildsynthese entstehen verschiedene Arten von Bildern wie realistische Darstellungen oder Illustrationen. Bildsynthese wird bei Computergrafiken, Rendering von fotorealistischen Szenen in Filmen oder 3D-Rendering verwendet, wobei Genauigkeit und Präzision priorisiert werden. Die Erzeugung erfolgt durch Algorithmen, die physikalische oder geometrische Regeln nutzen. Die Anwendung erfolgt bei wissenschaftlichen Visualisierungen, Simulationen oder Filmeffekten, z. B. Simulation von Licht- und Schatteneffekten in 3D-Umgebungen, Erzeugung realistischer Wetter- oder Partikeleffekte. Bei Videosynthese werden Grundprinzipien der Bildsynthese und die zeitliche Dimension wie Bewegungen, Dynamik und Veränderungen im Laufe der Zeit für die Erzeugung von bewegten Bildern berücksichtigt (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.5; SMCG, 2024).

2.4.3 Generative KI-Systeme zur Bilderstellung

Bei generativen KI-Systemen zur Bilderstellung existieren verschiedene Typen, z. B. Text-zu-Bild oder Bild-zu-Bild. Text-zu-Bild-Generatoren, die auf generativen Modellen basieren, verarbeiten eine Texteingabe und versuchen, die Bedeutung zu verstehen. Erkannte Elemente aus der Texteingabe werden bei der Bildgenerierung von einem trainierten Modell verarbeitet, indem erlernte Muster und Merkmale genutzt werden. Abschließend werden die generierten Bilder angezeigt bzw. ausgegeben. Verwendete Modelle sind z. B. Super Deformed eXtended Length (SDXL), Contrastive Language-Image Pre-training (CLIP) oder Guided Language to Image Diffusion for Generation and Editing (GLIDE) von OpenAI (vgl. Marx, 2024; Galileo, 2024; Bertelsmann, 2024, S.19; Ali et al., 2024; Eger, 2024; Kniberg, 2024; Freitag et al., 2024; Salesforce, 2024; Alvarez, 2023; KI Journey, 2023; Murray, 2023, S.260f; Kreutzer, 2023, S.28, S.47).

CMS integrieren generierte Inhalte über Verknüpfungen zu KI-Systemen, z. B. offene Schnittstellen von OpenAI über WordPress-Plugins. Außerdem basieren einige Funktionen in Photoshop mittlerweile auf KI-gestützten Algorithmen, wie das Freistellen, das generative Füllen und die Retusche von Hintergründen. Die kommerzielle Nutzung erfolgt über Monatsupgrade (s. Kap. 1.3), die Kosten sind überwiegend in US-Dollar (\$) angegeben und als Zahlungsmittel zur Erstellung werden oft Credits verwendet (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.8; Ali et al., 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.6; Thomson/Thomas, 2023, S.349f; Sajid, 2023).

Es existieren viele generative KI-Systeme zur Bilderstellung. Der Begriff Testversion beschreibt die kostenfreie Version des generativen KI-Systems, wobei Funktionen unter Umständen eingeschränkt sind.

Generative KI-Systeme zur Bilderstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
Adobe Firefly (vgl. Adobe, o. J. B)	KI-gestütztes Kreativtool von Adobe, auf Adobe Sensei umgesetzt und in Adobe Creative Cloud (CC) eingebunden, auch als eigenständige Webanwendung verfügbar, Unterstützung von über 100 Sprachen, Bildbearbeitung und Stiltransformationen, Text-zu-Video-Funktion in Beta, Training mit urheberrechtskonformen Inhalten, aktuelle Version verwendet das Firefly Image 3-Modell zur Erstellung von Bildern und Illustrationen, Modellarchitektur nicht veröffentlicht	Testversion vorhanden: 25 Credits pro Monat Kosten pro Anfrage: 1 Credit Über Adobe CC Abo nutzbar: 1025 monatliche Credits für Bildgenerierung Monatsupgrade: 10,98€ Firefly Standard 32,99€ Firefly Pro Einführungspreis bis zum 15. März 2025	X
ArtSmart AI (vgl. ARTSMART AI, o. J.)	Hyper Realistic Mode, Inpainting und Outpainting, Hintergrundentfernung, KI-Avatar-Erstellung, vordefinierte Vorlagen, Optionen zur Anpassung von Farb- und Designelementen sowie Möglichkeiten zur Integration von Texten und Logos, nutzt Stable Diffusion-Modell	Keine Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$19 Basic, 1000 Credits \$29 Standard, 2500 Credits, alle Funktionen \$39 Business, 6000 Credits	
Bing Image Creator (vgl. Microsoft Bing, o. J.)	KI-gestütztes Tool von Microsoft, ist in den neuesten Versionen des Edge-Browsers integriert, basiert auf DALL-E 3	Keine, kostenlos nutzbar	X
Canva Magic Media (vgl. Canva, o. J.)	KI-gestütztes Kreativtool, in Canva integriert, 19 vordefinierte Stile, automatische Bildverbesserung, Text-zu-Video-Funktion, Text-zu-Grafik-Funktion, eigenes KI-Modell: nutzt GPT-3 für Textverarbeitung	Testversion vorhanden: 5 KI-Bilder täglich kostenlos Monatsupgrade: 12€ Canva Pro	X
Craiyon (vgl. Craiyon, o. J.)	KI-gestützter Bildgenerator, Stilooptionen, Bild als Vorlage zeichnen, eigenes KI-Modell: ursprünglich als DALL-E mini von Boris Dayma entwickelt	Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$12 Supporter \$24 Professional	X
DALL-E 3 (vgl. OpenAI, o. J.)	KI-Modell von OpenAI, mittlerweile in Bing Image Creator und ChatGPT integriert, Inpainting, Outpainting, Bildbearbeitung, Quellcode, Trainingsdaten und Algorithmen gewichtung öffentlich zugänglich, basiert auf einem diffusionsbasierten Modell kombiniert mit Transformer-Architekturen, verwendet Modelle wie CLIP und GLIDE	Über Bing Image Creator und ChatGPT kostenlos nutzbar.	Modell wird über Bing Image Creator getestet.
DreamStudio (vgl. DreamStudio, o. J.)	Offizielle Webplattform von Stability AI, Inc. (Stability AI), Inpainting & Outpainting, Batch-Generierung, basiert auf Stable Diffusion, diffusionsbasiertes KI-Modell von Stability AI	Testversion vorhanden Kein Monatsupgrade \$10 für 1000 Credits	X
FLUX AI (vgl. FLUX AI, o. J.)	Entwickelt von einem deutschen Start-up, schnelle Bildsynthese, verschiedene Modelle	Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$9.99 Standard \$19.99 Beliebt \$29.99 Professional	X
Ideogram (vgl. Ideogram, o. J.)	KI-gestütztes Kreativtool, verschiedene Stile wie Illustration, 3D-Renderings, Fotografie und Anime, integrierter Editor, eigenes KI-Modell: Bildgenerierung über DM	Testversion vorhanden: 10 freie Credits Monatsupgrade: \$8 Basic \$20 Plus \$60 Pro	X

Generative KI-Systeme zur Bilderstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
Janus-Pro-7B (vgl. Janus Pro 7B, 2025)	Derzeit lokale Installation notwendig, 3-stufiges Trainingsverfahren, übertrifft laut Benchmark-Tests Modelle wie SDXL oder DALL·E 3, Modell: Janus-Pro, multimodales KI-Modell für Bilderkennung und -erstellung, getrennte Verarbeitung von Bild- und Textdaten, niedrige Auflösung der generierten Bilder mit 384px x 384px, mögliche Zensur bzw. Sicherheitsbedenken durch chinesischen Ursprung Die Anwendung DeepSeek ist bereits wenige Tage nach der Veröffentlichung im Januar 2025 in einigen Ländern gesperrt (z. B. Italien) oder verboten (z. B. Südkorea). Deutschland bereitet ebenfalls Schritte in diese Richtung vor (vgl. Bölling, 2025; Hoog, 2025; Schmalzried, 2025)	Keine Open Source verfügbar	
JasperArt (vgl. Jasper, o. J.)	Teil der Jasper AI-Plattform, verschiedene Anpassungsmöglichkeiten wie Stimmung, Medium, künstlerischer Stil oder Keyword, Templates, mittelmäßige Bildqualität und Bildfehler, Modellarchitektur nicht offengelegt	Keine Testversion vorhanden 7 Tage Trial nur wenn Monatsupgrade abgeschlossen wird Monatsupgrade: \$49 Creator \$69 Pro	
Leonardo AI (vgl. Leonardo AI, o. J.)	Bild-zu-Bild, KI-gestütztes Inpainting, Stilkontrolle und Custom Models, Anpassung an bestimmte visuelle Stile, 3D- und Konzeptdesigns, nutzt eigene diffusionsbasierte Modelle sowie Stable Diffusion einschließlich SDXL Credits heißen Tokens.	Kostenfrei nutzbar: 150 Tokens täglich, ca. 20-60 Bilder pro Tag kostenlos je nach Model/Preset Kosten pro Bilderstellung: 10-30 Tokens Monatsupgrade: \$12 Apprentice \$30 Artisan Unlimited \$60 Maestro Unlimited	X
Lexica (vgl. Lexica, o. J.)	Such- und Inspirationsplattform, Community-Integration, verschiedene Stile, KI-Bildersuchmaschine, diffusionsbasiertes Modell	Keine Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$10 Starter plan \$30 Pro plan: für kommerzielle Rechte \$60 Max plan: Bilder werden vom Tool nicht veröffentlicht	
Midjourney (vgl. Midjourney, o. J.)	Leistungsfähiges Tool für digitale Kunst, Design und Konzeptvisualisierung, verschiedene Bildstile und Möglichkeit für eigene Filter, KI-gestützte Upscaling und Variationen, Discord-basierte Nutzung, verwendet eine proprietäre, diffusionsbasierte Modellarchitektur mit Elementen von Stable Diffusion und Transformern, Lizenzprobleme, rechtliche Auseinandersetzungen	In der Testversion ausschließlich Tutorial, Discord-Account erforderlich, keine Bilderstellung über eigenen Prompt möglich Monatsupgrade: \$10 Basic Plan \$30 Standard Plan \$60 Pro Plan \$120 Mega Plan Erhöhung der Geschwindigkeit durch teurere Preispakete	
neuroflash App (vgl. neuroflash App, o. J.)	KI-gestützte Plattform für Text- und Bildgenerierung, Brand Hub, Team-Funktion, Erstellung von emotionalen Bildern, nutzt psychologische Theorie von Emotionen, GPT-3 für Textgenerierung, verschiedene Modelle für Bildgenerierung, Standard-Bilder basieren auf der FLUX-Technologie	Testversion vorhanden: 5 freie Credits Monatsupgrade: 50€ Starter 120€ Pro 300€ Business Paket, alle Funktionen	X
NightCafé (vgl. NightCafé, o. J.)	KI-gestützte Online-Plattform, verschiedene Bildstile, Style Presets, Community-Integration, Kombination von verschiedenen Modellen	Testversion vorhanden: 5 freie Credits Monatsupgrade: \$5.99 AI Beginner \$9.99 AI Hobbyist \$19.99 AI Enthusiast \$49.99 AI Artist	X

Generative KI-Systeme zur Bilderstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
OpenArt (vgl. OpenArt, o. J.)	KI-gestützte Plattform, Vielzahl von Modellen und Stilen, Bild-zu-Bild, Inpainting und Upscaling, Zugriff auf über 100 verschiedene Modelle	Testversion vorhanden: 40 freie Credits, für 7 Tage Kosten pro Bild: 1 Credit Monatsupgrade: \$14 Essential \$29 Advanced \$56 Infinite	X
Shutterstock Generate (vgl. shutterstock, o. J.)	KI-Bildgenerator der Plattform Shutterstock, Stil- und Anpassungsoptionen, basiert auf DM und DL-Algorithmen, Training mit urheberrechtskonformen Datensatz	Keine Testversion vorhanden Monatsupgrade: 49€ für 10 Downloads 125€ für 50 Downloads 159€ für 350 Downloads 199€ für 750 Downloads	
Stable Diffusion (vgl. Stable Diffusion, o. J.)	KI-Modell von Stability AI, Zugriff auf über 20.000 Modelle, verschiedene Stile, Remix generierter Bilder, basiert auf latenten DM, CLIP wird indirekt verwendet, Training mit Bildern, die urheberrechtlich geschützt sind	Testversion vorhanden: 10 Bildgenerierungen pro Tag Monatsupgrade: \$10 Pro keine Wasserzeichen, kommerzielle Lizenz \$20 Max Bilder sind privat	X
SUPERMACHINE (vgl. SUPERMACHINE, o. J.)	Plattform mit über 60 generativen Modellen für Bilder, große Auswahl an Stilen und Effekten, eigene Filter, integriert verschiedene KI-Modelle wie Stable Diffusion 3.5 und FLUX	Keine Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$19 Apprentice \$49 Master	

Tab. 2 Übersicht von verschiedenen generativen KI-Systemen zur Bilderstellung, Auswahl Stand Februar 2025

(vgl. Singh, 2025; Redaktion ECIN, 2025; Adobe, 2024 A; Adobe, 2024 B; Schneider, 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.7ff; Eger, 2024; Flux KI, 2024; Portakal, 2024; Salesforce, 2024; Freitag et al., 2024; Marx, 2024; Ali et al., 2024; Büchel/Engler, 2024, S.8; Wecke, 2024, S.15f; Belsky, 2024; Hopper, 2024; Guinness, 2023; Krauss, 2023, S.158f; Murray, 2023, S.285, S.289ff, S.292ff; Kreutzer, 2023, S.305f; KI Journey, 2023; Hochwarth, 2023; Thomson/Thomas, 2023, S.354; Beaumont, 2022; Adobe, o. J. A; HSB Akademie, o. J.; Finafix, o. J.)

2.4.4 Generative KI-Systeme zur Videoerstellung

Es existieren unterschiedliche generative KI-Systeme zur Videoerstellung und verschiedene Typen, z. B. Text-zu-Video, Bild-zu-Video oder Video-zu-Video (vgl. Kniberg, 2024; Eger, 2024; Freitag et al., 2024; Salesforce, 2024; Alvarez, 2023).

Generative KI-Systeme zur Videoerstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
Adobe Firefly (vgl. Adobe, o. J. C)	KI-gestütztes Kreativtool von Adobe, Unterstützung von über 100 Sprachen, basiert auf einem speziell entwickelten DM, Training mit urheberrechtskonformen und lizenzierten Inhalten, Bild-zu-Video, Kameraeinstellungen, aktuelle Version verwendet das Firefly Image 3-Modell, Modellarchitektur nicht veröffentlicht	Testversion vorhanden: 2 Videos kostenlos Über Adobe CC Abo nicht nutzbar (separates Firefly Abo notwendig) Monatsupgrade: 10,98€ Firefly Standard 32,99€ Firefly Pro Einführungspreis bis zum 15. März 2025	X
Canva Magic Media (vgl. Canva, o. J.)	KI-gestütztes Kreativtool, in Canva integriert, 19 vordefinierte Stile, automatische Bildverbesserung, Text-zu-Bild-Funktion, Text-zu-Grafik-Funktion, eigenes KI-Modell, nutzt GPT-3	Testversion vorhanden: 5 KI-Videos kostenlos Monatsupgrade: 12€ Canva Pro	X

Generative KI-Systeme zur Videoerstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
Colossyan (vgl. Colossyan, o. J.)	Erstellung von Videos mit virtuellen Avataren, unterstützt mehrere Sprachen, Modellarchitektur nicht veröffentlicht	Testversion vorhanden mit eingeschränkten Funktionen Monatsupgrade: \$27 Starter \$88 Business	
DESIGNS.AI (vgl. DESIGNS.AI, o. J.)	100 Vorlagen, 20 Sprachen, Voiceover, Erstellung von Banner und Mockups, mehrere weitere Tools: AI-Chat, ImageMaker, AIWriter, SpeechMaker, LogoMaker, FaceSwapper, DesignMaker, lange Renderzeiten, eingeschränkte Sprachauswahl, begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und begrenzte Projektobergrenzen	Testversion für 7 Tage nur mit abgeschlossenem Abo, nicht kostenlos Monatsupgrade: \$29 BASIC \$69 PRO \$199 Enterprise	
HeyGen (vgl. HeyGen, o. J.)	Über 100 Avatare und 300 Stimmen, Videoerstellung, Übersetzung, 175 Sprachen, eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten für Video-Vorlagen, gelegentliche Fehler in generierten Videos, mangelnde Kontrolle über bestimmte Inhalte in den Videos	Testversion vorhanden: Erstellung von 3 Videos pro Monat max. Videolänge 3min, Auflösung 720p Monatsupgrade: \$24, Avatar-Ersteller, KI Videoassistent, persönlicher Avatar \$69, benutzerdefinierte Schriftarten, Funktionen für Landing Pages	
invideo AI (vgl. invideo AI, o. J.)	Videobearbeitung (z. B. Schneiden, Drehen, Spiegeln), Untertitel, Hintergrundmusik, Übergänge, Masken, Overlays, 6.000 Vorlagen, 28 Sprachen, Musikbibliothek, Filter, Marken-Kits, wenig Cloud-Speicher	Testversion vorhanden mit Stock-Videos Monatsupgrade: \$35 Plus \$60 Max \$120 Generative	
Lumen5 (vgl. Lumen5, 2025)	Erstellung und Veröffentlichung, wird von Medienhäusern wie BuzzFeed, The Guardian oder Forbes genutzt, 300 Vorlagen, Einbinden von Logos als gesonderte Funktion, lange Render- und Exportzeiten	Testversion vorhanden: Erstellung von 5 Videos pro Monat max. Videolänge 2min, Lumen-Wasserzeichen Monatsupgrade: \$29 Basic, keine Lumen-Wasserzeichen \$79 Starter, 1080p Video-Auflösung, eigene Schriften, benutzerdefinierte Farben \$199 Professional, benutzerdefinierte Wasserzeichen, Vorlagen, Brand Kits	X
Pictory (vgl. PICTORY, o. J.)	Videoerstellung aus Texten, Blogartikeln oder vorhandenen Videos, Untertitel, Voiceover und anpassbare Designs	14 Tage Testversion vorhanden mit eingeschränkten Funktionen Monatsupgrade: \$25 Starter \$49 Professional \$119 Teams	
Pollo.ai (vgl. Pollo.ai, o. J.)	Webbasiertes Tool, Text-zu-Video, Bild-zu-Video-Konvertierung, Video-zu-Video-Transformation, verschiedene Modelle einstellbar, auch KI-Bild-generator: Text-zu-Bild, Bild-zu-Bild	Testversion vorhanden mit eingeschränkten Funktionen: einmalig 20 freie Credits Videolänge: 3-5s; max. 2 Videos oder max. 4 Bilder Monatsupgrade: \$15 Lite \$29 Pro bei Monatsupgrade mögliche Videolänge: 3-30s	X

Generative KI-Systeme zur Videoerstellung	Informationen und weitere Funktionen	Kosten	Im Test untersucht
Runway (vgl. Runway, o. J.)	KI-Modell: Stable Diffusion, wird von Branchenakteure wie The Walt Disney Company (Disney), Netflix und YouTube eingesetzt, über 30 verschiedenen KI-Tools z. B. Text-zu-Bild, verschiedene Stile, einstellbare Anzahl für Bildgenerierung, Möglichkeit eigenes Modell zu trainieren, Bild-zu-Video, Motion Brush, z. B. zur Erstellung von Produktdemos oder Werbevideos	Testversion vorhanden: auf 3 Videoprojekte beschränkt Monatsupgrade: \$15 Standard, keine Wasserzeichen, schnelleres Rendering \$35 Pro, Custom Voices \$95 Unlimited, Frames	X
synthesia (vgl. synthesia, o. J.)	Über 150 Avatare, Voiceovers, 140 Sprachen, über 60 Vorlagen für Tutorials oder Marketing-Videos, Brand Assets, Integrationen, z. B. zu PowerPoint und YouTube, Untertitelfunktion, einige KI-Avatare nicht natürlich, Videos mit eingebauten Avataren nicht für Werbung einschließlich Google- und Facebook-Anzeigen verwendbar	Testversion vorhanden: Videovorlagen, Bild- und Video-Uploads, 3min Video pro Monat Monatsupgrade: 16€ Avatar-Ersteller, KI Videoassistent, persönlicher Avatar 58€ benutzerdefinierte Schriftarten, Funktionen für Landing Pages	
VEED (vgl. VEED, o. J.)	Online-Tool zur Videobearbeitung, Untertitel, Text-zu-Sprache, Hintergrundentfernung und Video-Übersetzungen	Testversion vorhanden mit eingeschränkten Funktionen Monatsupgrade: 21€ Lite 53€ Pro	
Wisecut (vgl. Wisecut, o. J.)	Videobearbeitung, automatische Szenenerkennung für Videoschnitt, Übersetzung, Storyboard-Erstellung, Smart-Background-Musik, Schlagwörter	Testversion vorhanden: Video-zu-Video-Funktionen mit Wasserzeichen, ohne Downloads Monatsupgrade: \$15 Starter, kein Wasserzeichen, FullHD \$57 Professional, Ultra HD	
YesChat AI (vgl. YesChat AI, o. J.)	Verschiedene KI-Modelle integriert (z. B. DALL-E 3, Claude 3.5 Sonnet und DeepSeek-R1), KI-Chat, Musikerstellung, KI-gestützte Verarbeitung von Text- oder Bilddaten	Testversion vorhanden Monatsupgrade: \$10 Pro-Plan \$20 Ultra-Plan \$50 Unlimited-Plan	X

Tab. 3 Übersicht von verschiedenen generativen KI-Systemen zur Videoerstellung, Auswahl Stand Januar 2025

(vgl. Hillebrandt, 2024; Bertelsmann, 2024, S.6f, S.17; Wecke, 2024, S.15f; Mango Animate, 2024; Sajid, 2023)

2.4.5 Generative KI-Anwendungen in Medien und Marketing

Die Anwendungsfelder von generativer KI für Inhalte in Medien umfassen neben Visualität über Bilder, Grafiken, Videos auch Text, Audio, Coding, Analyse, Auswertung und Ideenentwicklung. Anwendungen sind dabei Bilderstellung für Blogs oder Artikel, Videoerstellung für Social Media, Textgenerierung für Nachrichtenfeeds, Entwicklung von Prototypen, Identifizierung von Mustern und Trends, Erstellung von Vorhersagemodellen, personalisierte Werbung, Optimierung von Medieninhalten (z. B. Sprachstil) oder automatische Übersetzungen. Im Online-Marketing werden neu erschienene Tools schnell eingesetzt und die Anwendung von generativer KI nimmt in allen Bereichen zu, was durch die große Anzahl von Medienkanälen und einen hohen Bedarf an Medieninhalten begründet ist (vgl. Wecke, 2024, S.13f, S.43; Bertelsmann, 2024, S.3ff; Witzentleiter, 2024; Ali et al., 2024; Eichstädt/Spieker, 2024, S.5, S.306; Bitkom, 2024, S.59; VDI, 2024 A; VDI, 2024 B; Futurium Berlin, 2024; Harbaum, 2024; Kowalski, 2024; Kreutzer, 2023, S.23; DI, 2023; DataScientest, 2023 A; Krauss, 2023, S.122; Sajid, 2023; Singh, 2023, S.118; Gillis, 2023; Krishna, 2023, S.2; Leimkühler, 2023; Vökler, o. J.).

Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie gibt es Unterschiede bei der Nutzung von generativer KI je nach Mediensektor und Einsatzbereich wie Content-Generierung, kreative Zusammenarbeit, Chatbots, Marketing und Analytik. Es werden spezialisierte KI-Systeme verwendet, um Texte konsistent in zielgruppenspezifische Inhalte umzuwandeln (vgl. Gronover et al., 2024, S.129; pwc, 2018).

Medienbereiche, die generative KI für die Produktion von Inhalten einsetzen, sind z. B. der Rundfunk-, Unterhaltungs- und Nachrichtensektor. Die Etablierung von generativer KI für Inhaltserstellung und -bearbeitung bei Verlagen ist im Vergleich zu anderen Medien eher langsam. Generative KI wird bei Verlagen vor allem für Marketing (z. B. automatische Content-Generierung oder personalisierte Empfehlungen) eingesetzt (vgl. Bertelsmann, 2024, S.3ff; Wecke, 2024, S.43; Harbaum, 2024; Kowalski, 2024).

Die Anwendung von generativer KI in Medien erfolgt in den Hauptsegmenten Produktion, Publishing und Marketing. Nachfolgend werden die Einsatzgebiete von generativer KI für die Segmente dargestellt, wobei Überschneidungen bei den Anwendungsfeldern bestehen:

Produktion	Publishing	Marketing
Inhaltserstellung: Automatisierte Newsgenerierung Erstellung von Überschriften, Teasern, Bilduntertiteln, Texten, Audios oder Apps z. B. Reuter Arena Group Holdings, Inc. Bildgenerierung statt Fotoshootings (z. B. für Produktbilder) Videogenerierung Menschenmengen, virtuelle Welten, Charaktere (z. B. für Film- und TV-Produktion)	Inhaltserstellung und Bearbeitung: Designs Layouts bei Verlagen in Contentmanagementsystemen integriert: Transcription Übersetzung Newsscanning Neue Erzählformate Lektorat z. B. Newsroom IPPEN.MEDIA	Inhaltserstellung und Skalierung: Segmentierung Personalisierung Automatisierung Interaktives Storytelling in verschiedenen Medienkanälen, personalisierte Anzeigen z. B. Paramount, Sony Entwicklung und Durchführung von gezielten Kampagnen
Postproduktion: Bildbearbeitung Videobearbeitung Spezialeffekte Hintergrundeffekte Untertitelung Synchronisation	Inhaltsbereitstellung bzw. Adaption von Inhalten: Personalisierung Regionalisierung Versionierung zugeschnittene Medienformate durch Formatieren und Umformen von Inhalten	Kundenbindung durch Optimierung von angezeigten Inhalten: Empfehlungssysteme Chatbots virtuelle Assistenten

Tab. 4 Einsatz von generativer KI in den Hauptsegmenten Produktion, Publishing und Marketing

(vgl. Bertelsmann, 2024, S.3ff, S.6f, S.12, S.14, S.17, S.20; Eichstädt/Spieker, 2024, S.306; Wecke, 2024, S.24, S.43ff; Harbaum, 2024; Kowalski, 2024; Marx, 2024; Gronover et al., 2024, S.129f; Witzlenleiter, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.24; NVIDIA, 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.15; ZfK, 2023; KI Journey, 2023; Thomson/Thomas, 2023, S.350; Sajid, 2023; Gillis, 2023; Krishna, 2023, S.2; pwc, 2018; HSB Akademie, o. J.)

Generative KI-Systeme für Bilder und Videos werden in Medien für viele Anwendungsbereiche eingesetzt, das sind z. B.: (vgl. Bitkom, 2024, S.12; Witzlenleiter, 2024; Wecke, 2024, S.13f, S.24; Gronover et al., 2024, S.129ff; Kowalski, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.24; Wolf, 2024; Ali et al., 2024; Kuka et al., 2024, S.11; Ecker/Dotzauer, 2024, S.11, S.14; Marx, 2024; KI Journey, 2023; Gillis, 2023; Kreutzer, 2023, S.312, S.316; Henke, 2023, S.13)

- Ideenentwicklung und Visualisierung: Für Konzept-, Layout-, Moodboard- und Storyboard-Entwicklung sowie deren Erstellung (z. B. Schreiben von Drehbüchern, Entwurf von Szenenskizzen) und schnelle Erstellung von Entwürfen für Websites, Werbematerialien oder Produkte mit vielen Entwurfsalternativen, Entwurf von 3D-Modellen für den 3D-Druck
- Erstellen von Bildern aus Textbeschreibungen oder Skizzen, automatische Erstellung von Produktbildern, Erstellen von künstlerischen Werke für verschiedene Medien
- Erstellung von Videoinhalten (z. B. autogenerierte Videobeiträge, Kürzung von Video-Podcasts oder personalisierte Videobotschaften)
- Generierung von Grafiken aus Zeichnungen oder Umfärben von Vektorgrafiken
- Generierung topografischer oder thematischer Karten
- Automatisierte Bildbearbeitung wie automatische Retusche oder Anpassung von Bildern über intelligentes Zuschneiden, Skalieren, Freistellen von Objekten
- Visuelle Deep Fakes für Satire oder gezielte Desinformation, z. B. Papst Franziskus in Daunenjacke oder die Verhaftung Donald Trumps
- Erstellen von Inhalten für AR und VR

Bild- und Videogenerierung bzw. Videos mit generativen KI-Avataren haben für Medien eine immer größere Bedeutung. Basierend auf der Evaluierung aktueller Medienanwendungsfälle liegt der Schwerpunkt auf OpenAI, gefolgt von Meta und Stable Diffusion (vgl. Bertelsmann, 2024, S.19; Wecke, 2024, S.6f; Gronover et al., 2024, S.131; Holzki, 2024; Alvarez, 2023).

Es werden Kurzfilme wie „Die sichere Zone“ als Filmprojekt umgesetzt, bei denen das Skript, die Kamerapositionierung, die Outfits und der Gesichtsausdruck jedes Charakters durch generative KI erstellt wurde. Ein Beispiel für den Einsatz der KI und Computer Generated Imagery (CGI) für Charakteranpassung, Modellierung und De-Aging ist der Film „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ von Disney, der 2023 erschienen ist. In dem Film spielt der 80-jährige Harrison Ford einen 35-jährigen Indiana Jones. Die Gesichtszüge und das Auftreten wurden mit Hilfe von generativer KI und CGI verjüngt (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.1, S.11; Sajid, 2023).

The Coca-Cola Company hat in Zusammenarbeit mit RealMagic Semiconductor für die Erstellung eines Werbevideos generative KI genutzt, um reale Schauspieler und KI-generierte Elemente zu verbinden. In dem Werbespot erwachen verschiedene bekannte Meisterwerke scheinbar zum Leben (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.15; Sajid, 2023; Coca-Cola, 2023; Fratellini, 2023).

Für Social Media werden mit Hilfe generativer KI-„Model-Influencer“ erstellt, die in Wirklichkeit nicht existieren. In einer Studie von Sands et al. (2022) wurde zwischenzeitlich festgestellt, dass KI-Influencer im Allgemeinen als weniger vertrauenswürdig angesehen werden als menschliche Influencer. In der Markenkommunikation werden beide Arten kombiniert (vgl. VDI, 2024 A; Kowalski, 2024; Witzenleiter, 2024; Witzenleiter, 2024; Sands et al., 2022).

Amazon Web Services, Inc. (AWS) und Amazon Studios entwickeln mit verschiedenen Medienunternehmen generative KI-Systeme unter anderem für die Erstellung realistischer visueller Effekte und Automatisierung von Videoproduktion (vgl. Bertelsmann, 2024, S.14, S.20; Wecke, 2024, S.45; Gronover et al., 2024, S.129f; Witzenleiter, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.24; NVI-DIA, 2024; Sajid, 2023; Gillis, 2023; pwc, 2018; HSB Akademie, o. J.).

Viele Anwendungen befinden sich derzeit in der Entwicklung, z. B. automatisierte Produktion von Geschichten für Verlage (vgl. Bertelsmann, 2024, S.12, S.17, S.20; Kowalski, 2024; ZfK, 2023; KI Journey, 2023; Thomson/Thomas, 2023, S.350; Sajid, 2023; Gillis, 2023; Krishna, 2023, S.2).

2.4.6 Kennzeichnung von generierten Medieninhalten

Eine sichere Zuordnung zu einer Quelle ist für den Medienbereich besonders wichtig. Eine Absicherung gegen Manipulationen des Materials wird durch kryptografische Verfahren erreicht. Um die Authentizität von Bild- und Videodateien sicherzustellen, werden auch digitale Wasserzeichen eingebettet oder Fingerabdrücke analysiert (vgl. Cho et al., 2023; Herfurtner et al., 2023; Ellis, 2023; Lossau, 2020, S.2).

Technologie zur Verifizierung	Informationen zur Technologie	Beispiele
Sichtbare digitale Wasserzeichen	Sichtbarer Overlay oder Informationen in Metadaten, relativ einfach zu bearbeiten oder auszuschneiden oft nur wenig Schutz	Fun-Run- oder Hochzeitsfotos
Nicht sichtbare digitale Wasserzeichen	Signal wird in einem Text oder einem Bild versteckt, um es zu kennzeichnen oder Urheberrechte zu schützen, z. B. in die Pixel eines Bildes eingebettet	Stable Diffusion, Google DeepMind SynthID für KI-generierte Bilder
Kryptografische Verfahren	Kryptografisch gehashte Metadaten, Hash: stimmt nicht mehr sobald sich ein einziges digitales Bit ändert, kryptografische Techniken zur Überprüfung der Authentizität, Erkennungstools, Grundlage des Content Credentials-Symbols	C2PA-Signale: C2PA Signatur als Echtheitszertifikat für Fotografien, Videos und Audioaufzeichnungen in neuen Kameras von Sony, Nikon und Canon
Fingerabdrücke und Provenienz-Tools	Automatisches Protokoll über Herkunft und Änderungen, forensische Analysefunktionen zur Identification: Abgleich zur Verifizierung über durchsuchbare Form, Echtzeit-Verifizierung, Verwendung der Blockchain-Technologie, große Bedeutung bei KI-generierten Inhalten, Großteil des Digital Rights Management im Internet verwendet diese Technologie	Content ID (auf YouTube) verwendet Fingerabdrücke, um Audio mit registrierten Inhalten abzugleichen, I-ID (zur Anonymisierung und Sicherung von Gesichtsbildern) für iOS-, Android- und Webanwendungen, Content Credentials von Adobe, Microsoft, Leica, Nikon

Tab. 5 Verifizierungstechnologien für generierte Bilder und Videos

(vgl. Roskothen, 2024; Ellis, 2023; Butrym, 2023; Heikkilä, 2023; Asis, 2023; Hossain et al., 2023, S.27ff; Herfurtner et al., 2023)

In diesem Zusammenhang wird auch KI-gestützte Videoverifizierung und Echtzeitüberwachung eingesetzt. Mit diesen wird nicht sichergestellt, dass die Quelle selbst das Material im Vorfeld manipuliert hat. Daher befasst sich die Forschung aktuell mit der Erstellung einer digitalen Signatur, die sichergestellt, dass das Material nach der Aufnahme nicht mehr manipuliert wurde. Bei Social Media erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Bildinhalten in der Bildbeschreibung eines Posts. Bildbeschreibungen werden je nach Plattform verkürzt dargestellt, was eine eindeutige Kennzeichnung erschwert. Es gibt verschiedene Technologien, KI-generierte Inhalte kenntlich zu machen, aber keinen einheitlichen Standard zur Kennzeichnung (vgl. Hossain et al., 2023, S.30; Thomson/Thomas, 2023, S.352f; Ellis, 2023; BSI, o. J.).

2.4.7 Zusammenfassung

Es existieren unterschiedliche Ansätze in Bezug auf generative KI-Modelle für Bild- und Videoerstellung, wie FMs, LLMs, GANs, VAEs, TMs und DMs. Generative KI-Modelle sind über unterschiedliche Systeme zugänglich, z. B. Online-Plattformen, Applikationen oder integrierte Funktionen. Generative KI-Systeme sind sowohl für Bildverarbeitung als auch Bild- bzw. Videosynthese bedeutsam. Es gibt viele praktische Anwendungen von generativer KI in den Hauptsegmenten Produktion, Publishing und Marketing. Um die Authentizität von Bild- und Videodateien sicherzustellen, werden digitale Wasserzeichen, Fingerabdrücke oder kryptografische Verfahren eingesetzt. Durch die Entwicklung und Einführung der verschiedenen Modelle erfolgt eine rasante Expansion im Bereich der generativen KI. Über einen Vergleich verschiedener Modelle werden Vor- und Nachteile deutlich. Zur Bewertung der Qualität der generierten Bilder

werden verschiedene Methoden verwendet, z. B. der Inception Score (IS). Der IS als objektive Metrik versucht Bildqualität und Bildvielfalt einer Sammlung generierter Bilder zu erfassen und wird dazu in entsprechende Modelle implementiert (vgl. Ali et al., 2024; Gronover et al., 2024, S.131; Singh, 2023, S.114; Brownlee, 2019).

2.5 Chancen generativer KI für Medien

Es bestehen Chancen im Hinblick auf den Einsatz von generativer KI in Medien. Potenziale für den Einsatz von generativer KI werden in den Kategorien Effizienz und Effektivität, kreative Möglichkeiten, personalisierte Medieninhalte durch Datenanalyse, Zugänglichkeit und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit sowie KI-gestützte Kommunikation im Internet betrachtet.

2.5.1 Effizienz und Effektivität

Effizienz- und Effektivitätssteigerung ist ein wichtiger Aspekt beim Einsatz von generativer KI in Medien. Es ist möglich, eine große Menge an Inhalten in kürzerer Zeit zu produzieren. Zusätzlich entstehen Synergieeffekte für Medienhäuser durch ganzheitliche Konzepte und themenübergreifende Bearbeitung. Bei Produktion und Postproduktion bestehen große Effizienzgewinne durch Automatisierung oder das Wegfallen von Arbeitsschritten, z. B. Planung und Umsetzung von Fotoshootings. Durch den Einsatz von generativer KI sinkt der Zeit- und Kostenaufwand, da Location-Anreise, Kosten für Modelle, Stylisten oder Raummieten entfallen. Durch globale Postproduktion werden tagelange Nachdreh oder Ersatzaufnahmen vermieden, was zu Verkürzung der Produktionszeit und Reduzierung der benötigten Synchronisationen führt. Durch den Einsatz von generativer KI sinken die Kosten für externe Dienstleister. Gleichzeitig steigt die Performance von Inhalten im Bereich Markenkommunikation, z. B. längere Verweilzeiten und höhere Interaktionsraten. Durch Automatisierung, Prozessoptimierung und kontextbezogene, zielgruppenspezifische sowie beschleunigte Inhaltserstellung erfolgt die Steigerung von operativer Effizienz und Produktivität (vgl. BVDW et al., 2024, S.24; Hu, 2024, S.242; Israfilzade/Sadili, 2024, S.20; VDI, 2024 A; Witzenleiter, 2024; Gronover et al., 2024, S.129ff; Freitag et al., 2024; Marx, 2024; Bertelsmann, 2024, S.6f, S.20; Kowalski, 2024; Eichstädt/Spieker, 2024, S.306; Redaktion Filmpuls, 2023; Sajid, 2023; Chui et al., 2023; Krishna, 2023, S.1; pwc, 2018; Vökler, o. J.; HSB Akademie, o. J.).

2.5.2 Kreative Möglichkeiten

Durch Unterstützung von kreativen Prozessen in Medien ergeben sich Potenziale im Hinblick auf die Gestaltung sowie Produktion von hochwertigen und variationsreichen visuellen Medieninhalten, kreative Ausrichtung von Kampagnen und Konzepten, Entwicklung neuer Medienformate, Medienprodukte, Kommunikationskanäle und -methoden z. B. Markenkommunikation im Hinblick auf Interaktion oder wirksame Botschaften (vgl. Ali et al., 2024; Gronover et al., 2024, S.124ff, S.129, S.133; Witzenleiter, 2024; Bertelsmann, 2024, S.3, S.16; BVDW et al., 2024, S.7, S.25; Marx, 2024; promedia Verlag, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.22ff; Henke, 2023, S.34; Wecke, 2024, S.15; D'Onofrio, 2024, S.341f; Sajid, 2023; Krishna, 2023, S.1; Buxmann/Schmidt, 2021, S.139-146; Nast, o. J.; Vökler, o. J.).

Durch die Integration generativer KI bei Filmproduktionen wird die Herstellung von Inhalten und visuellen Effekten grundlegend verändert. Ein neues Filmkonzept besteht darin, kurze Videoschnipsel zu produzieren und diese dynamisch zu unterschiedlichen Filmen zusammenzufügen, die den Wünschen und Vorstellungen der Nutzer entsprechen und die User Experience (UX) verbessern. Die Erweiterung der kreativen Bandbreite durch generative KI und Synergien mit anderen Technologien wie AR und VR haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Medienlandschaft, auch für Musik-, Werbe-, Mode- und Spieleindustrie sowie im Marketing (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.10; Wecke, 2024, S.15; Israfilzade/Sadili, 2024, S.21; Krishna, 2023, S.1; Redaktion Filmpuls, 2023; pwc, 2018).

2.5.3 Personalisierte Medieninhalte durch Datenanalyse

Basierend auf der Analyse großer Datenmengen und dynamischer Profile (z. B. Persönlichkeitstypen je nach Interaktion mit Bild- oder Videoinhalten) erstellt generative KI individuelle bzw. personalisierte Inhalte wie Artikel, Bilder, Videos, E-Mails, Blogbeiträge, Social-Media-Posts, Werbespots oder Anzeigen mit Gestaltung und Darstellung in einem für die Zielgruppe relevanten Kontext. Dadurch wird eine weitergehende Personalisierung in der Kommunikation und Aufmerksamkeit durch erhöhte Konversionsraten und Verständnis über die Performance bestimmter Inhalte möglich, z. B. dynamische, visuell ansprechende Videos für junge Erwachsene in städtischen Gebieten oder textbasierte Anzeigen für Ältere in ländlichen Gebieten. Zu stark personalisierte bzw. angepasste Inhalte können das Gefühl der Überwachung erwecken (vgl. Wecke, 2024, S.15, S.36, S. 42; Gronover et al., 2024, S.124ff; Witzenleiter, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.22ff; Marx, 2024; Hubspot, 2023, S.3ff; Gillis, 2023; Buxmann/Schmidt, 2021, S.139-146; pwc, 2018; Vökler, o. J.; Nast, o. J.).

2.5.4 Zugänglichkeit und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit

Grundsätzlich bedeutet die freie Zugänglichkeit von KI-Systemen, dass sie mehr Anwendern zur Verfügung stehen. Menschen ohne künstlerische Fähigkeiten oder technische Ausstattung sind in der Lage, Bilder und Videos zu erstellen, die den eigenen Vorstellungen entsprechen. Der Einsatz generativer KI zur Vermittlung technisch komplexer Inhalte ermöglicht es Medienhäusern und Unternehmen, eine größere Anzahl von Mitarbeitenden aktiv in den Content-Erstellungsprozess einzubinden. Dadurch wird eine breitere Gruppe inhaltlich anschlussfähig, was sich auf Rollen- und Aufgabenverteilungen auswirkt und zugleich Barrieren für Menschen mit Behinderungen reduziert (vgl. Ecker/Dotzauer, 2024, S.13f; Gronover et al., 2024, S.129f, S.133; promedia Verlag, 2024; VDI, 2024 A).

Generative KI wird im Medienbereich für künftige Redaktionsarbeit durch personalisierte Inhalte und Suchmaschinenoptimierung als entscheidender Faktor in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit eingestuft. Bei Kultur- und Medienangeboten ermöglicht generative KI die Anpassung an gesellschaftliche Bedürfnisse. Durch die strategische Planung von Inhalten oder Automatisierung von Routineaufgaben entstehen veränderte Arbeitsaufgaben und mehr Zeit für andere Aufgaben, z. B. echte Interaktion zwischen Menschen, gemeinsame Analyse von Kampagnenperformance oder Nutzerverhalten (vgl. promedia Verlag, 2024; Witzenleiter, 2024; Deutscher Bundestag, 2024; VDI, 2024 A; VDI, 2024 B; Witzenleiter, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.23; Hubspot, 2023, S.3ff; Henke, 2023, S.34, S.38; Vökler, o. J.).

Durch Verflechtung mit anderen Technologien, z. B. Internet of Things (IoT), und Förderung neuer Geschäftsmodelle werden Technologien in Bezug auf Medienproduktion weiterentwickelt (vgl. Bertelsmann, 2024, S.3; Wecke, 2024, S.3; Israfilzade/Sadili, 2024, S.24).

2.5.5 KI-gestützte Kommunikation im Internet

Im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung und wachsende Datenbestände nehmen KI-Technologien im Social-Media-Marketing eine maßgebliche Rolle ein. Sie werden unter anderem bei Empfehlungsalgorithmen und automatisierten Antwortsystemen eingesetzt. Des Weiteren werden KI-basierte Systeme eingesetzt, um Qualität oder Plausibilität von Inhalten zu bewerten und Fake News oder Deep Fakes zu erkennen. Beim Crawling durchsuchen und analysieren KI-Systeme automatisch das Internet. Daraus erkannte Datenmuster und Erkenntnisse bilden die Wissensgrundlage für die Bewertung von Nachrichtenquellen. Eine Kommunikationsmöglichkeit durch generative KI sind Chatbots oder spezifische Bots, die anhand von Interaktionen personalisierte Empfehlungen geben, z. B. auf Social-Media-Plattformen oder einer Unternehmenswebsite. Generative KI unterstützt die Analyse von Stimmungen in Form von positiven und negativen Kommentaren oder Beiträgen durch Nutzer und trägt zur positiven Gestaltung von Social Media bei, wenn hasserfüllte oder unangemessene Inhalte identifiziert bzw. entfernt werden (vgl. Wecke, 2024, S.1f; Witzlenleiter, 2024; Marx, 2024; VDI, 2024 A; Gillis, 2023; pwc, 2018; Deloitte, o. J.).

2.6 Herausforderungen generativer KI für Medien

Neben den Chancen bestehen beim Einsatz von generativer KI verschiedene Herausforderungen, die sich gegenseitig beeinflussen. Sie werden in den Kategorien technische Probleme und Fehleranfälligkeit, Qualität und Authentizität der Inhalte, Explainable Artificial Intelligence (Explainable AI) und Kennzeichnung, Modellentwicklung und Trainingsdaten, Deep Fakes und Toxizität, Sicherheit, Ethik, rechtliche Aspekte sowie Kosten und Energieverbrauch betrachtet.

2.6.1 Technische Probleme und Fehleranfälligkeit

Auch wenn generative KI-Modelle Daten erzeugen, die realen Daten ähnlich sind, bedeutet das nicht unbedingt, dass diese Ergebnisse immer sachlich richtig sind. Generative KI reagiert unter Umständen empfindlich auf den Wortlaut von Abfragen, Eingaben oder Prompts, wodurch Ausgabefehler oder verzerrte Inhalte auftreten (vgl. Hu, 2024, S.242; Israfilzade/Sadili, 2024, S.21, 24; Wecke, 2024, S.12; Bitkom, 2024, S.42f; Witzlenleiter, 2024; VDI, 2024 B; Krauss, 2023, S.188, S.193; Henke, 2023, S.31f, 39; Krishna, 2023, S.1f; Deloitte, o. J.).

Über statistische Analysen oder falsche Eingaben ermitteln KI-Systeme frei erfundene Fakten als wahrscheinlichste Antwort, das wird als Halluzination bezeichnet. Halluzinationen sind fehlerhafte Inhalte einschließlich mathematischer, logischer und konzeptioneller Fehler sowie falsche Aussagen von generativer KI. Die Erkennung von Fehlerausgaben zwischen korrekten Informationen ist teilweise schwierig. Durch eine Studie wurde festgestellt, dass über die Hälfte der KI-generierten Texte Fehler beinhalteten (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.6; D’Onofrio, 2024, S.337; Thomson/Thomas, 2023, S.350; Deloitte, o. J.).

2.6.2 Qualität und Authentizität der Inhalte

Generative KI-Systeme haben Grenzen in Bezug auf Komplexität und Detailgenauigkeit der Bilder, die sie erzeugen können, so stellt z. B. die Darstellung von Händen, Fingern oder Beschriftungen für viele generative KI-Systeme zur Bild- bzw. Videoerstellung eine besondere Herausforderung dar. Bei der Bilderstellung mit Hilfe von generativer KI werden auch durch gutes Prompts nicht alle Details bestimmt. Durch fehlende Konsistenz und Reproduzierbarkeit weisen Bildmotive bei generierten Bildern ein gewisses Maß an Zufälligkeit auf. Bei Videos fallen solche Abweichungen deutlicher auf. Nachbearbeitung von generierten visuellen Medieninhalten erfolgt durch Bearbeitungsfunktionen im eingesetzten generativen System oder durch andere Bearbeitungsprogramme wie Photoshop für Bilder oder Premiere Pro für Videos (vgl. Gronover et al., 2024, S.132f; SMCG, 2024; Marx, 2024; Salesforce, 2024).

Im Hinblick auf spezifische Corporate Design-Vorgaben werden genaue Vorgaben wie Abstand zum Rand, Bildausschnitt, genaue Farbwerte, abstrakte Konzepte, emotionale Nuancen oder andere Feinheiten nicht präzise umgesetzt. Das liegt an unzureichendem Prompts oder mangelhaften KI-Modellen bzw. Algorithmen (vgl. Marx, 2024; KI Journey, 2023).

Die Erstellung von authentischen Inhalten in Medien mithilfe von generativer KI ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Das sind branchenspezifische Herausforderungen wie Mangel an Spezialisten, Akzeptanz und Qualifikation von Mitarbeitern, fehlende Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen KI-Systemen oder fehlende Bereitschaft zur Investition (vgl. Harbaum, 2024; Wecke, 2024, S.12; Witzenleiter, 2024; Gronover et al., 2024, S.129, S.134-139; Henke, 2023, S.31f, S.39).

2.6.3 Explainable AI und Kennzeichnung

Algorithmen verarbeiten große Datenmengen und leiten daraus Entscheidungen ab. Wie die Entscheidungen getroffen werden, ist oft nicht nachvollziehbar, da die Prozesse in einer Black Box stattfinden. In der Folge entstehen verschiedene Probleme, z. B. unerkannte Fehler. Explainable AI bezeichnet den Ansatz, KI-Entscheidungen und die daraus resultierenden Ergebnisse nachvollziehbar und erklärbar zu entwickeln. Das ist im Kontext des EU AI Acts vor allem für Hochrisikosysteme von Bedeutung, da diese unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit, Gesundheit und Rechte einer Gesellschaft haben.

Bei generativen KI-Systemen stellt Explainable AI eine besondere Herausforderung dar. Es ist oft schwierig, genau zu erläutern oder nachzuvollziehen, warum und wie ein bestimmtes Ergebnis entstanden ist. Außerdem führen mehrmalige Eingabe desselben Prompts unter Umständen zu verschiedenen Ergebnissen bzw. fehlender Konsistenz bei den Ausgaben, was sich auf die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-Systemen auswirkt. Ein Ansatz für die Umsetzung von Explainable AI ist die Definition eines Programmcodex, als Regelwerk für Algorithmen (vgl. Bitkom, 2024, S.10; VDI, 2024 B; Hu, 2024, S.242, S.245; Gronover et al., 2024, S.125; Witzenleiter, 2024; Futurium Berlin, 2024; Elsaforay, 2024; Israfilzade/Sadili, 2024, S.19f; KI Journey, 2023; Krauss, 2023, S.190; Krishna, 2023, S.2; Kreutzer, 2023, S.67ff; Deloitte, o. J.; HSB Akademie, o. J.). Des Weiteren existiert kein einheitlicher Standard zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten in Medien (s. Kap. 2.4.6).

2.6.4 Modellentwicklung und Trainingsdaten

Für die Modellentwicklung ist es maßgeblich, dass die verwendeten Trainingsdaten in Bezug auf die Aufgaben der generativen KI bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen umfassen große Datenmengen mit guter Qualität, die divers und repräsentativ sind und ein breites Spektrum an Merkmalen und Identitäten einschließen. Fehlerhafte oder verzerrte Trainingsdaten führen zu ungeeigneten Entscheidungslogiken, fehlerhaften Schlussfolgerungen und unangemessenen, irreführenden oder schädlichen Ergebnissen in spezifischen Anwendungskontexten. Dazu zählen Ungenauigkeiten, Diskriminierung oder Rassismus durch KI-Bias wie Daten-Bias oder Modell-Bias, z. B. Voreingenommenheit durch Vorurteile und Stereotypen im kollektiven Unterbewusstsein (vgl. Bitkom, 2024, S.44; D’Onofrio, 2024, S.336f; Witzel, 2024; Hu, 2024, S.242; Wecke, 2024, S.11f; Kowalski, 2024; Ali et al., 2024; Galileo, 2024; Futurium Berlin, 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.4f; Gronover et al., 2024, S.134-139; Elsaforay, 2024; SMCG, 2024; KI Journey, 2023; Krauss, 2023, S.188; DataScientest, 2023 C; Kreutzer, 2023, S.23, S. 48, 67ff, S.312; DI, 2023; Krishna, 2023, S.1f; Gillis, 2023; Deloitte, 2021, S.11f; Deloitte, o. J.).

Bei vielen Anwendungen ist unklar, wie genau die Algorithmen entwickelt werden und welches Material für das Training und für die Erstellung von Bildern genutzt werden. Bei Open Source Modellen von Meta oder mehrere kleine Modelle von Apple werden die Gewichtung der Modelle zur Anpassung, Trainingssets oder Anleitungen zum Vortraining offenlegt. Es besteht keine Garantie für eine Offenlegung von aktuellen Technologien (vgl. Holzki, 2024; Thomson/Thomas, 2023, S.349f).

2.6.5 Deep Fakes und Toxizität

Deep Fakes sind täuschend echt wirkende Manipulationen von Bildern, Videos oder Audio-Aufnahmen. Die Arten von Fälschungen werden dabei nach den Funktionsprinzipien der generativen KI unterteilt, das sind für visuelle Inhalte Face Swapping, Face Reenactment, Puppet Master und Gesichtssynthese. Deep Fakes werden unter anderem zur Desinformation, Satire, Kunst, Bildung, Erpressung, Mobbing, Belästigung und Betrug eingesetzt. Durch die Nutzung von Medien, Zugänglichkeit von generativer KI sowie Einsatz generativer KI in Medien besteht die Gefahr der massenhaften Erstellung und Verbreitung von Desinformationen für böswillige soziale und politische Zwecke. Die Risiken sind für Frauen deutlich größer – vor allem in Bezug auf pornografische Inhalte. Deep Fake-Profilen sind auf den meisten Social-Media-Plattformen verboten. Zur Erkennung von Deep Fakes wird auch KI eingesetzt. In Bezug auf KI-Modelle selbst existieren spezifische Tools, um ML-Modelle auf Verzerrungen zu untersuchen, wie z. B. What-If Analysis von Google und AI Fairness 360 von IBM (vgl. Galileo, 2024; Elsaforay, 2024; Ali et al., 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.1; Gillis, 2023; Kreutzer, 2023, S.23, S.48; Deloitte, o. J.; DataScientest, 2023 C; Wegmann, 2021, S.12).

Toxizität bezeichnet im Kontext die Fähigkeit von generativer KI, schädlichen oder beleidigenden Inhalt zu erzeugen, durch den unter anderem Rassismus oder Diskriminierung gefördert wird. Z. B. wurden in einem Fall durch einen voreingenommenen Trainingsdatensatz Afroamerikaner von einem Bilderkennungsalgorithmus als Gorillas klassifiziert (vgl. D’Onofrio, 2024, S.337; Witzel, 2024).

Der Begriff Rassismus umfasst verschiedene Konzepte. Nach Brockhaus kennzeichnet Rassismus Rassenunterschiede durch ausformulierte Vorstellungen des 19. Jahrhunderts und den darauf aufbauenden unterschiedlichen sozialen, moralischen und/oder biologischen Bewertungen. Die ausformulierten Ideologien existieren heutzutage in verschiedenen Bezugssystemen (z. B. Kultur oder Medien) und Orientierungsmustern (z. B. Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus). Die Europäische Kommission definiert Rassismus als Missachtung einer Person oder von Personengruppen aufgrund von Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit, nationaler oder ethnischer Herkunft, durch die ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber der Person oder Personengruppe entsteht. Rassismus bedeutet darüber hinaus auch Kritik und Legitimation von Ungleichbehandlung, Ausschließung oder Vernichtung von Menschen. Die EU definiert Rassismus als „die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt“ (Dalli, 2022). Nach Albert Memmi ist Rassismus eine vielseitig verwendbare Beschuldigung aus der Hervorhebung und Wertung von Unterschieden sowie dem Gebrauch der Wertung im Interesse eines Anklägers (vgl. Deutscher Bundestag, 2020, S.5f; Gensing, 2018).

Unter Diskriminierung wird die Verwendung von kategorialen Unterscheidungen zur Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Ungleichbehandlung bzw. gesellschaftlicher Benachteiligungen in einem komplexen System sozialer Beziehungen verstanden. Diskriminierung erfolgt über Unterscheidungen von Gruppenkategorien (z. B. Juden, Migranten, Muslime, Sinti und Roma) oder Personenkategorien (z. B. Behinderte, Frauen, Alte, psychisch Kranke, Kriminelle), für die in irgendeiner Weise problematische Eigenschaften angenommen werden. Es existieren verschiedene Arten von Diskriminierung, z. B. direkte, indirekte, institutionelle, gesellschaftsstrukturelle oder statistische (vgl. Scherr, 2016; EUMC, o. J., S.1f).

2.6.6 Sicherheit, Ethik und rechtliche Aspekte

In den Bereichen Sicherheit, Ethik und Recht bestehen Herausforderungen beim Einsatz von generativer KI für Bildern und Videos (vgl. Wecke, 2024, S.10ff, S.45; VDI, 2024 A; Hu, 2024, S.242; Israfilzade/Sadili, 2024, S.21; VDI, 2024 B; Kreutzer, 2023, S.316; Henke, 2023, S.31f, 39; Deloitte, o. J.).

Durch den Einsatz von generativer KI entstehen, ähnlich wie bei klassischen IT-Systemen, bestimmte Anforderungen an die Cybersicherheit oder die Sicherheit sensibler visueller Informationen (z. B. Verschlüsselungs- und Anonymisierungstechnologien), insbesondere für Hochrisikosysteme, die KI verwenden. In Medien sind das generative KI-Systeme zur Content-Moderation und Filterung, automatisierte Nachrichtenerstellung, Personalisierung und Empfehlungssysteme, Deep Fake-Erstellung und -Erkennung. Nach dem EU AI Act sind effektive Schutzmaßnahmen und hinreichende Nutzerinformationen über das jeweils realisierte Cybersicherheitsschutzlevel gefordert. Es gibt einige KI-spezifische Angriffspunkte, wie z. B. gezielte Angriffe auf ein ML-System oder Einschleusen von irreführende Daten in die Trainingsdaten, Extraktion von Informationen über die Architektur oder die Parameter eines KI-Modells oder Denial-of-Service-Angriffe (vgl. Bitkom, 2024, S.31f; Wecke, 2024, S.11; DI, 2023; Krauss, 2023, S.193; Krishna, 2023, S.1f; Deloitte, 2021, S.6f; Deloitte, o. J.).

In Bezug auf die Verwendung von generativen KI-Systemen bestehen ethische Bedenken, z. B. Anwendung von KI im Social-Media-Marketing, Verantwortung für Ergebnisse bzw. der Integrität menschlicher Kreativität, Verlust der menschlichen Ebene oder Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. KI-Systeme haben keine grundlegenden moralischen und emotionalen Überlegungen wie Menschen. Viele führende Tech-Unternehmen haben sich auf freiwillige Schutzmaßnahmen geeinigt, um die Risiken von KI zu mindern (vgl. Hu, 2024, S.242, S.245; Bitkom, 2024, S.62; Streim et al., 2024; D’Onofrio, 2024, S.336, S.339; Witzenleiter, 2024; Wecke, 2024, S.5; VDI, 2024 B; Deutscher Bundestag, 2024; BVDW et al., 2024, S.14; Ali et al., 2024; Marx, 2024; Ecker/Dotzauer, 2024, S.1; ZfK, 2023; Singh, 2023, S.113; Henke, 2023, S.32, S.39; Deloitte, o. J.; Vökler, o. J.).

KI besitzt keine Rechtsfähigkeit. Rechtliche Aspekte sind bei der Anwendung von generativer KI von Nutzenden zu beachten, denn die rechtliche Verantwortung liegt bei Personen bzw. Unternehmen, die KI einsetzen. Das umfasst Trainingsdaten, Eingabedaten und die generierten Ergebnisse. Einige Themenbereiche sind dabei relevant, wie z. B. geistiges Eigentum, Urheberrecht, Datenschutz, Markenrecht, Haftungsfragen und Arbeitsrecht (vgl. Bitkom, 2024, S.8, S.42f, S.59; Büchel/Engler, 2024, S.4, S.12f; Wecke, 2024, S.5, S.11f; VDI, 2024 B; Singh, 2023, S.113; Krishna, 2023, S.1f; Murray, 2023, S.263).

Bei der Veröffentlichung von KI-generierten Inhalten in Medien kann das Urheberrecht verletzt werden, wenn Bilder oder Videos Teile eines urheberrechtlich geschützten Werkes enthalten. Entscheidend für die Feststellung einer Urheberrechtsverletzung ist die Wiedererkennbarkeit des Werkes. Die Trainingsdaten von generativen KI-Systemen für Bild- und Videoerstellung bestehen aus großen Mengen von Bilderserien, die oft dem Urheberrecht unterstehen, wodurch gleichzeitig das Recht am geistigen Eigentum betroffen ist. Die meisten generativen KI-Systeme für Bild- und Videoerstellung legen Informationen zum Training, den Trainingsdaten und den entwickelten generativen Algorithmen nicht offen (vgl. Bitkom, 2024, S.37ff; Wecke, 2024, S.11; Büchel/Engler, 2024, S.4; Witzenleiter, 2024; VDI, 2024 B; Ali et al., 2024; Marx, 2024; Thomson/Thomas, 2023, S.350; KI Journey, 2023; Sajid, 2023; Murray, 2023, S.265; Deloitte, o. J.; Vökler, o. J.).

KI ist rechtlich gesehen kein Autor. Maschinell erzeugte Werke sind nach heutigem Verständnis vom Urheberrechtsschutz ausgenommen. Bei KI generierten Inhalten entsteht in der Regel kein Urheberrecht. Durch Dokumentation des Schaffungsprozesses und hinreichend kreative Nachbearbeitung kann ein urheberrechtlicher Schutz erreicht werden. Rechte am Inhalten können durch Nutzungsbedingungen schuldenrechtlich eingeschränkt werden. Oft wird mit der Vergabe von Nutzungsrechten gearbeitet, ohne weiter auf das eigentliche Urheberrecht am Werk einzugehen. Das Verkaufen von KI-Kunst ist derzeit eine rechtliche Grauzone, da die Frage des Urheberrechts nicht abschließen geklärt ist. Auf Getty Images, Inc. ist es verboten, KI-generierte Inhalte hochzuladen und die amerikanische Bildagentur verklagt Stability AI darauf, dass sie 12 Millionen Bilder aus ihrer Datenbank ohne Erlaubnis oder Entschädigung für das Training verwendet haben. Der Prozess wird als Präzedenzfall angesehen, aber es ist noch kein abschließendes Urteil erfolgt (vgl. Dreyfus, 2025; Bitkom, 2024, S.33f, S.38; Hu, 2024, S.243f; Israfilzade/Sadili, 2024, S.19; Eger, 2024; Sajid, 2023; Holland, 2023).

Es besteht Unsicherheit beim Datenschutz. Beim Einsatz von generativer KI in Unternehmen ist unter anderem auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, die Verantwortlichkeit für Ergebnisqualität und Folgen von Ergebnissen durch generative KI zu achten (vgl. Bitkom, 2024, S.39, S.62; D’Onofrio, 2024, S.336-341; Gronover et al., 2024, S.126, S.130, S.134-139; Büchel/Engler, 2024, S.4; VDI, 2024 A; VDI, 2024 B; BVDW et al., 2024, S.14; Ali et al., 2024; Marx, 2024; Witzel, 2024; Wecke, 2024, S.11; Freitag et al., 2024; KI Journey, 2023; Holland, 2023; DI, 2023; Deloitte, o. J.; Vökler, o. J.).

Im Hinblick auf eine urheberrechtlich unbedenkliche Verwendung von vorhandenen Daten werden 2 Ansätze festgestellt. Zum einen kopieren visuelle generative KI-Systeme keine Bilder aus Trainingsdaten und zum anderen kopieren sie grundsätzlich keine Bilder. Um rechtliche und ethische Anforderungen zu erfüllen, entfernte OpenAI fragwürdige Inhalte manuell aus den Trainingsdaten und konfigurierte DALL-E 2 dahingehend, dass Texteingaben bestimmten Anforderungen entsprechen müssen (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.8; Murray, 2023, S.294-297).

Der EU AI Act, der seit dem 01.08.2024 in Kraft ist, schafft den rechtlichen Rahmen für einen sicheren und ethischen Einsatz von KI in Europa. Er legt die Einstufung von KI-Systemen in Risikokategorien fest, regelt die Nutzung von KI durch Unternehmen und definiert Sicherheitsanforderungen für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Anwendung. Dokumentationspflichten entstehen auch bei interner Nutzung und seit 02.02.2025 besteht für Unternehmen und Organisationen, die KI-Systeme nutzen, eine Pflicht zur Vermittlung von KI-Kompetenzen an Mitarbeiter. Wegen Bedenken im Hinblick auf den EU AI Act der EU wird Meta ein neues multimodales Modell, welches auch Bilder interpretieren kann, vorerst nicht in der EU veröffentlichen (vgl. Europäische Kommission, 2024; Kleemann, 2024; D’Onofrio, 2024, S.338f; Galileo, 2024; VDI, 2024 B; Witzel, 2024; Büchel/Engler, 2024, S.4; Deutscher Bundestag, 2024; Holzki, 2024; DataScientest, 2023 A; Thomson/Thomas, 2023, S.352f; Deloitte, o. J.).

2.6.7 Kosten und Energieverbrauch

Der Einsatz von angepassten Systemen mit selbst entwickelten Modellen ist mit hohen Kosten verbunden, dazu gehören Entwicklungskosten, Energiekosten, Ausstattungskosten für das Training von Modellen und weitere Umweltkosten für die Wasser- oder Luftkühlung der Rechenzentren. Die Kosten für aktuelle Modelle von Anthropic PBC inklusive Training betragen nach CEO Dario Amodei 1 Billion US-Dollar. Er rechnet für 2025 und 2026 mit Kosten zwischen 5 und 10 Billionen US-Dollar (vgl. Büchel/Engler, 2024, S.13; Evans, 2024, Folie 18).

Das Trainieren, Testen und Verwenden generativer KI-Modelle hat unter Umständen einen erheblichen Energieverbrauch. Das wirkt sich negativ auf den Klimawandel und die ökologische Nachhaltigkeit aus. Der steigende Energieverbrauch durch KI-Anwendungen ist eine globale und existenzielle Herausforderung (vgl. VDI, 2024 B; Deloitte, o. J.).

3 Methodik

Die Ausführungen im Stand der Technik (s. Kap. 2) basieren auf qualitativer Forschung durch Literaturrecherche. Darüber hinaus erfolgt empirische Forschung zum einen qualitativ über eine Bewertungsmatrix und Experteneinschätzungen zu Chancen in Medien, zum anderen durch systematische Datenerhebung, Analyse und Bewertung im Rahmen eines vergleichenden Tests generativer KI-Systeme für Bild- und Videoerstellung.

Die Bewertungsmatrix zu Chancen in Medien ist durch den crossmedialen Ansatz beim vergleichenden Test nicht relevant und wird daher separat und allgemein ausgewertet. Ergebnisse des vergleichenden Tests werden in Tabellen und Grafiken als Balken- und Liniendiagramme strukturiert, analysiert und interpretiert. Die Darstellung der, im Rahmen des Tests, erstellten Bilder, Videos und Screenshots erfolgt im Anhang.

3.1 Literaturrecherche

Als Grundlage für die Arbeit werden aufgrund des aktuellen Themas vorwiegend Onlinequellen von verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, die auf Plattformen wie ResearchGate, Google Scholar, ACM Digital Library oder Bitkom recherchiert wurden, verwendet. Durch die Aktualität der Thematik existieren weniger veröffentlichte Forschungsarbeiten zum gewählten Themenfokus konkret in Bezug auf Medien. Daher werden Informationen aus dem Marketing einbezogen, da generative KI-Technologien dort mehr angewendet bzw. beforscht sind und über das Marketing auch in verschiedenen Medien eingesetzt werden. Die Quellen sind entsprechend der gewählten und beschriebenen Zitierweise (s. Kap. 1.3) gekennzeichnet und im Quellenverzeichnis am Ende der Arbeit aufgeführt. Eine umfassende Darstellung erfolgt anhand von Fachliteratur (z. B. Springer Verlag) sowie durch wissenschaftliche Fachartikel. Einige Hauptquellen werden nachfolgend beschrieben.

Durch Aktualität und Themenbezug wird eine aktuelle Studie, die im Auftrag von Bertelsmann durchgeführt wurde, zum Einsatz von generativer KI in der Medienbranche als Hauptquelle für die Anwendungen verwendet. Die Studie enthält eine umfassende Umfrage in der Medienbranche mit Fokus auf generative KI-Modelle und KI-Anwendungen (vgl. Bertelsmann, 2024). Die Veröffentlichung des Springer Verlags von Wecke (2024) mit dem Titel „Wachstum durch den Einsatz von Generativer KI“ wird zur weiteren Themenschließung in Bezug auf Medien, Funktionsweise von generativer KI, Methoden und Einsatzgebiete von generativer KI verwendet (vgl. Wecke, 2024). Die Grundlagen zu KI werden unter anderem durch Fachmedien des Springer Verlags „52 Stunden Informatik“ erschlossen (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024). Für rechtliche Aspekte und Definitionen wird ein Leitfaden zum Einsatz von generativer KI in Unternehmen vom eingetragenen Bitkom berücksichtigt (vgl. Bitkom, 2024). Für aktuelle Entwicklungen werden Informationen aus dem Handelsblatt-Podcast „KI-Briefing“ vom Zeitraum 08.08.2024 bis 21.02.2025 einbezogen (vgl. Holzki, 2024). Für die dargestellten Informationen zu generativen KI-Systemen für Bild- und Videoerstellung (s. Kap. 2.4.3 und 2.4.4) werden Informationen recherchiert und dargestellt, dazu werden neben der Fachliteratur auch Angaben von Vergleichs-

seiten oder Anbietern der KI-Systeme verwendet. Die Ausführungen werden durch Erkenntnisse aus publizierten Fachartikeln wie „Generative Künstliche Intelligenz im Marketing“ und durch die Betrachtung von Fallstudien zur Erstellung von Inhalten mithilfe von generativer KI erweitert (vgl. Gronover et al., 2024). Bei der Literaturrecherche und der Auswahl der Literatur werden die Kriterien Aktualität, Qualifikationen der Autoren und Vertrauenswürdigkeit berücksichtigt.

3.2 Bewertungsmatrix zu Chancen in Medien

Die ermittelten Chancen können anhand der Literaturrecherche und veröffentlichten Informationen besser für verschiedene Medien eingeschätzt werden als die Herausforderungen. Die Chancen werden in einer Matrix für analoge und digitale Medien allgemein bewertet. Eine Bewertung der Herausforderungen für die verschiedenen Medien ist nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll (s. Kap. 5). Die Auswahl der Medien erfolgt nach den erarbeiteten Medienkategorien (s. Kap. 2.1). Die Möglichkeit zur persönlichen Kommunikation werden einbezogen. Unpersönliche Kommunikation ist grundsätzlich immer möglich und wird daher in der Bewertungsmatrix nicht separat aufgeführt. Der Fokus der Bewertung liegt auf der Erstellung von visuellen Medieninhalten. Nachfolgend werden Informationen zu Bildern bzw. Videos aufgelistet und in der Bewertungsmatrix bestimmt, ob für die betrachteten Medien Videoinhalte relevant sind. Die Arten von visuellen Medieninhalten werden als Fallbeispiele angegeben und für die Bewertung berücksichtigt.

Arten von visuellen Medieninhalten:

Bilder

- Printmedien: Fotografien, Illustrationen, Infografiken, Schmuckbilder, Werbebilder, technische Zeichnungen, Karikaturen, Collagen, Rasterbilder, verschiedene Kategorien je nach Zielgruppe und Verwendungszweck
- Außenwerbung: Fotografien, Illustrationen, Markenbilder, Produktbilder, Stimmungsbilder, typografische Bilder, Infografiken, Collagen
- Film/Kino: Standbilder, Dokumentarische Bilder, symbolische und abstrakte Bilder, Filmplakat und Werbebilder, Archivbilder
- Fernsehen: Archivbilder, Infografiken, Werbebilder, Dokumentarische Bilder, Standbilder
- Radio: Bilder nur unterstützend, Visualisierungen in Online-Radio als Begleitbilder, Infografiken und Social-Media-Bilder, Logos und Branding-Bilder, Eventbilder
- Podcasts: Bilder nur unterstützend als Cover- oder Episodenbild
- Social Media: Persönliche Bilder, Produkt-, Event-, Lifestylebilder, Storytelling, Hintergrundbilder, Infografiken, interaktive Bilder
- E-Mail/Newsletter: Produkt-, Lifestyle-, Markenbilder, Banner, Header, Infografiken, Illustrationen und Icons, Hintergrundbilder, Buttons
- Blogs: Fotografien, Header, Produktbilder, Zitatbilder, Stockbilder, Screenshots, Infografiken, interaktive Bilder
- Websites: Banner/Header, Fotografien, Produkt-, Lifestyle-, Event-, Projektbilder, Hintergrundbilder, Infografiken, Icons und Illustrationen, Social-Media-Feeds, interaktive Bilder

Videos

- Außenwerbung: digitale bewegte Bilder, 3D-Bilder, Hologramme
- Film/Kino: Filmaufnahmen, Animierte Bilder, CGI Visual Effects (VFX), Motion Graphics
- Fernsehen: Live-Action, Studioaufnahmen, Animierte Bilder, VFX
- Social Media: Memes, Animierte Bilder und GIFs, z. B. TikTok oder YouTube Videos
- E-Mail/Newsletter: GIFs und animierte Bilder
- Blogs: GIFs und Memes
- Websites: Imagevideos, GIFs und animierte Bilder

Die ermittelten Chancen von generativer KI für Medien werden nach dem Literaturreview und Anwendungskontext zusammengefasst. Die Bewertungskriterien werden auf Grundlage der ermittelten Chancen abgeleitet und analysiert. Es erfolgt eine Bewertung, inwieweit Medien von Auswirkungen und Entwicklungen betroffen sind. Nachfolgend werden die Bewertungskriterien definiert und zur Bewertung beschrieben.

Bewertungskriterien	Beschreibung zur Bewertung
Effizienz und Effektivität	Es erfolgt eine Einschätzung der Effizienz und Effektivität für die betrachteten Medien, z. B. durch Automatisierung, bessere Bild- und Videoqualität oder Erleichterung bei der Bildbearbeitung.
Kreative Möglichkeiten	Das Potenzial der kreativen Möglichkeiten in Bezug auf die Ideenentwicklung und Gestaltung wird bewertet.
Datenanalyse	Möglichkeiten zur Datenanalyse bei den betrachteten Medien werden eingeschätzt und bewertet.
Personalisierte Medieninhalte	Möglichkeiten zur Personalisierung von Inhalten werden bewertet. Dabei wird die Möglichkeit zur persönlichen Kommunikation, d. h. Ansprache mit Namen berücksichtigt.
Zugänglichkeit und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit	Potenziale in Bezug auf Zugänglichkeit (z. B. Zeit für neue Aufgaben) und Wettbewerbsvorteil werden eingeschätzt und bewertet.
KI-gestützte Kommunikation im Internet, vor allem Social Media	Chancen beziehen sich überwiegend auf Social Media und werden daher nicht für alle Medien in der Matrix bewertet.

Tab. 6 Bewertungskriterien zu Chancen von generativer KI mit Fokus auf visuellen Medieninhalten

Es erfolgt eine Bewertung der Bedeutung bzw. Auswirkung der ermittelten Chancen generativer KI in Bezug auf die betrachteten Medien mit dem Fokus auf die Erstellung der Medieninhalte Bild und Video. Nachfolgend wird die Bewertungsskala definiert.

Bewertung	Bedeutung von generativer KI für Bild- und Videoerstellung in Bezug auf Medien	Beschreibung
0	keine	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat keine Relevanz und Auswirkung.
1	sehr gering	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat eine sehr geringe Relevanz und sehr wenig Auswirkung.
2	gering	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat eine geringe Relevanz und wenig Auswirkung.
3	mittel	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat eine mittlere Relevanz und einige Auswirkung.
4	hoch	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat eine hohe Relevanz und viel Auswirkung.
5	sehr hoch	Bild- oder Videogenerierung durch generative KI hat eine sehr hohe Relevanz und sehr viel Auswirkung.

Tab. 7 Bewertungsskala zu Chancen von generativer KI mit Fokus auf visuellen Medieninhalten

Es sind max. 5 Punkte pro Bewertungskriterium möglich. Da 5 ermittelte Chancen bewertet werden, sind insgesamt max. 25 Punkte möglich. Die Einschätzungen und Bewertungen erfolgen auf Grundlage der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem Literaturreview, dem Stand der Technik sowie als Experteneinschätzung aufgrund der fachlichen und anwendungsbezogenen Kompetenz der Verfasserin. Die Bewertungsmatrix wird erstellt, um den 1. Teil der Forschungsfrage zu beantworten: „Welche Medien sind von Chancen generativer KI zur Bild- und Videoerstellung besonders betroffen?“

3.3 Vergleichender Test zur Bild- und Videoerstellung für Medien

Um die Möglichkeiten von generativer KI für Bilder und Videos zu bewerten, wird ein vergleichender Test von generativen KI-Systemen durchgeführt. Im Rahmen des Tests werden verschiedene Aspekte hinsichtlich der Erstellung von Medieninhalten untersucht und bewertet. Für die Entwicklung des Tests werden relevante Aspekte aus bestehenden Forschungsarbeiten einbezogen.

3.3.1 Testumgebung

Kein generatives KI-System für Bild- bzw. Videoerstellung ist explizit auf ein spezifisches Betriebssystem ausgelegt. Der Test erfolgt daher mit dem weit verbreiteten Betriebssystem Windows, als Marktführer mit rund 78% Marktanteil, und nicht mit weiteren Betriebssystemen wie macOS oder Linux (vgl. Statista, 2023). Nachfolgend wird die Testumgebung definiert.

Monitor:	AOC 27 L 27G2U/BK 144Hz
Grafikkarte:	NVIDIA GeForce RTX 3070
Betriebssystem:	Microsoft Windows 11 Home
Systemtyp:	x64-basierter PC
Arbeitsspeicher:	32 GB
Testzeitraum:	06.01.2025 bis 17.02.2025
Verwendeter Browser und Versionsangaben für den Testzeitraum:	Microsoft Edge Version 131.0.2903.112 bis 133.0.3065.69 Offizielles Build, 64-Bit

Für einen repräsentativen Vergleich werden generative KI-Systeme zur Bild- und Videoerstellung analysiert. Ziel ist es, eine große Anzahl zu testen und miteinander zu vergleichen. Sie sind in den Tabellen markiert (s. Kap. 2.4.3 und 2.4.4) und sind Text-zu-Bild-Generatoren bzw. Text-zu-Video-Generatoren zur Umsetzung der Testaufgabe. Für Bilderstellung werden 12 und für Videoerstellung werden 6 generative KI-Systeme getestet. Adobe Firefly und Canva Magic Media, als relevante Anwendungssoftware im grafischen Bereich, werden sowohl für die Funktion Bilderstellung über Texteingabe (Text-zu-Bild) als auch Videoerstellung über Texteingabe (Text-zu-Video) getestet. DALL-E 3 ist in Bing Image Creator und ChatGPT integriert. Das Modell wird über Bing Image Creator getestet, da der Test auf Windows-Betriebssystem im Browser Microsoft Edge durchgeführt wird.

Bing Image Creator ist ausschließlich für Bilderstellung vorgesehen und wird daher zusätzlich ausschließlich in Bezug auf Bilderstellung separat betrachtet. Es werden keine LLMs, die überwiegend zur Textverarbeitung bzw. -erzeugung eingesetzt werden, getestet.

Bei folgenden generativen KI-Systemen ist es nur möglich, einen eigenen Prompt mit Monatsupgrade zu testen, weshalb sie kein Bestandteil des Tests sind:

- ArtSmart AI
- Lexica
- Midjourney
- Shutterstock Generate
- SUPERMACHINE

Janus-Pro-7B wird aufgrund vermehrter Warnungen bezüglich Sicherheit und Datenschutz nicht getestet (vgl. Bölling, 2025; Hoog, 2025; Schmalzried, 2025). Pollo.ai stellt 20 freie Credits in der Testversion zur Verfügung und diese werden für Text-zu-Video benötigt. Runway wird bei Text-zu-Videogeneratoren getestet und der Text-zu-Bild-Generator ist nur mit Monatsupgrade verfügbar.

Folgende generative KI-Systeme für Bilder bzw. Videos sind in der EU bzw. Deutschland nicht verfügbar und konnten daher nicht getestet werden:

- ImageFX
- Meta AI
- Sora
- VideoFX

Einige generative KI-Systeme für Videos sind auf spezifische Anwendungsbereiche ausgerichtet bzw. enthalten nicht immer die Funktion Text-zu-Video. Diese eignen sich nicht für die Testaufgabe und in der Folge sind Parameter spezifisch für die Testaufgabe nicht bewertbar. Nachfolgend werden nicht getestete generative KI-Systeme für Videos aufgeführt und begründet, warum sie nicht Bestandteil des Tests sind:

- Colossyan ist für den Anwendungsbereich Tutorials bzw. Anleitungsvideos ausgelegt. Die Erstellung von Videos erfolgt mit Avatar-Vorlagen und Text-zu-Sprache. Die Funktion Text-zu-Video ist in der Testversion nicht verfügbar.
- DESIGNS.AI enthält in der Testversion keine Text-zu-Video-Funktion. ImageMaker wird für Bilder nicht getestet, da die einstellbaren Modelle FLUX und SXL durch andere generative KI-Systeme bereits getestet werden, z. B. Nightcafé und OpenArt. Außerdem stehen in der Testversion 10 Credits zur Verfügung und die Kosten für die Erstellung eines Bildes bei FLUX Pro betragen 10 Credits. Das Testen von besonderen Funktionen kostet weitere Credits.
- HeyGen ist für den Anwendungsbereich Avatar-Videos und Übersetzung eines Videos ausgelegt. Die Funktion Text-zu-Video ist in der Testversion nicht verfügbar.
- invideo AI enthält die Text-zu-Video. In der Testversion erfolgt die Erstellung des Videos mit Platzhaltern und nicht selbst erstellten Bildfolgen, weshalb keine Bewertung für Videoerstellung möglich ist. Grundsätzlich ist es möglich, die Funktionen zur Videobearbeitung zu testen.

- PICTORY verwendet in der Testversion Platzhalter und keine selbst erstellten Bildfolgen für die Videogenerierung. Die Text-zu-Video-Funktion fügt Untertitel hinzu. Der Anwendungsbereich umfasst Text-zu-Sprache, Hinzufügen von Titeln oder Branding.
- synthesia ist für den Anwendungsbereich Tutorials bzw. Anleitungsvideos ausgelegt. Die Erstellung des Videos erfolgt mit Avatar-Vorlagen und Sprechtext. Die Funktion Text-zu-Video ist in der Testversion nicht verfügbar.
- VEED verwendet in der Testversion Platzhalter für die Videoerstellung verwendet, weshalb sie nicht bewertet werden kann. Die Plattform bietet Funktionen zur Bearbeitung von Videos, z. B. Audio, Untertitel, Text.
- Wisecut bietet vor allem Funktionen zur Bearbeitung von Videos, z. B. Schnitttechnik, Untertitel, Hintergrundmusik. Die Funktion Text-zu-Video ist in der Testversion nicht verfügbar.

3.3.2 Beschreibung der Testaufgabe für Bild- und Videoerstellung

Um generative KI-Systeme zu testen, wird ein klares Bildmotiv für die Testaufgabe als Textbeschreibung definiert. Das Bildmotiv enthält etwas Abstraktes und beschreibt kein existierendes Bild wie ein Haus oder Sonnenaufgang, um zu gewährleisten, dass die Bilder und Videos durch die generativen KI-Systeme selbst erstellt werden. Das Bildmotiv berücksichtigt darüber hinaus Aspekte, die bisher teilweise fehlerhaft generiert werden wie Hände oder Texte in Bildern, um zu überprüfen, inwieweit diese Probleme bei generative KI-Systemen für visuelle Medieninhalte auftreten bzw. inwieweit das gewünschte Bildmotiv fehlerfrei generiert werden kann. Für Logoerstellung oder benutzerdefinierte Designs existieren spezialisierte KI-Systeme wie Looka (vgl. Wecke, 2024, S.15f), daher werden für die Testaufgabe keine Logos ausgewählt. Die Testaufgabe folgt dem crossmedialen Ansatz und wird daher nicht auf spezifische Medien bzw. Medienkanäle ausgerichtet. Nachfolgend werden ausgewählte Bildelemente erläutert, das Bildmotiv festgelegt und die Testaufgaben beschrieben.

Ausgewählte Bildelemente mit Erläuterungen:

- Tyrannosaurus Rex (T-Rex) zählt zu den bekanntesten Dinosaurier-Arten und wird in Filmen, Büchern und der Popkultur dargestellt.
- Die Darstellung von Menschenhänden stellt nicht nur in der Kunst eine Herausforderung dar. Fehler bei der Darstellung von Händen werden leicht erkannt, weshalb sie Bestandteil des Bildmotivs sind. Es ist zu beachten, dass generierte Bilder durch die Wahl der Darstellung von Menschenhänden und je nach Umsetzung durch generative KI-Systeme diskriminierend wirken können. Wie im Aufbau (s. Kap. 1.3) beschrieben, sind jegliche Ähnlichkeiten, die auf eine Diskriminierung (von Frauen, People of Color, Älteren, Behinderung etc.) hinweisen unbeabsichtigt und werden nicht als Testparameter aufgenommen oder bewertet.
- Caesar Salad ist ein international bekannter Salat, der aus den Hauptzutaten Römersalat, Croûtons, Parmesan und Dressing besteht.

Weitere Informationen sind bei den Parametern aufgeführt (s. Kap. 3.3.4 und 3.3.5).

Testaufgaben und Bildmotiv: Text-zu-Bild

- Erstellen eines nicht existierenden Bildmotivs
Tyrannosaurus Rex mit Menschenhänden sitzt am Tisch und isst einen Caesar Salad, der ihm sehr gut schmeckt.
Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.
- Erstellen des nicht existierenden Bildmotivs mit eigenständiger Beschriftung
(d. h. Textbeschriftung ohne Nennung der spezifischen Zutaten des Caesar Salad)
Tyrannosaurus Rex mit Menschenhänden sitzt am Tisch und genießt einen Caesar Salad, wobei die Zutaten im Bild gut lesbar und in Deutsch zum Nachkochen beschriftet sind.
Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.
- Erstellen des Bildmotivs inklusive Glitch-Effekt
(d. h. Verständnis über den Begriff Glitch-Effekt und Fähigkeit diesen bei der Erstellung für das Bild spannend umzusetzen. Der Glitch-Effekt ist eine visuelle Verzerrung, der gezielt oder zufällig entsteht. Zur Erzeugung des Effekts werden Farbkanäle eines Bildes bzw. Bereiche leicht versetzt, je nach Kanal und Richtung entstehen dabei auffallende und moderne Farbstimmungen für das Bild.)
Tyrannosaurus Rex mit Menschenhänden sitzt am Tisch und genießt einen Caesar Salad, der ihm sehr gut schmeckt. Für das Bild soll ein interessanter Glitch-Effekt geschaffen werden.
Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.
- Format bzw. Seitenverhältnis: 1:1 ist in allen getesteten KI-Bildgeneratoren wählbar

Das Bildmotiv wird für Text-zu-Video-Generatoren übernommen und für die Erstellung als Szene in einem Video wie folgt definiert:

- Erstellen eines animierten, nicht existierenden Bildmotivs über Text-zu-Video
Eine skurrile Szene, in der ein Tyrannosaurus Rex mit menschlichen Händen an einem Tisch sitzt, einen Caesar Salad isst und ihn sichtlich genießt.
Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.
- Seitenverhältnis: 16:9 ist in allen getesteten Videogeneratoren wählbar

Aus den Bildmotiven der Testaufgaben ergeben sich die verwendeten Prompts. Für den vergleichenden Test wird das Seitenverhältnis für Bilder und Videos festgelegt, um sicherzustellen, dass es bei zu testenden generativen KI-Systemen wählbar ist. Das Seitenverhältnis wird vor der Erstellung über vorgegebene Funktionen eingestellt. Da der Test und die Testaufgabe auf die Untersuchung von Text-zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren ausgerichtet ist, wird auf die Verwendung von Referenzbildern verzichtet.

3.3.3 Relevante Aspekte zum Prompten im Test

Die Ergebnisse von Text-zu-Bild- oder Text-zu-Video-Generatoren hängen stark von den verwendeten Prompts ab. Folgende Aspekte sind durch den Literaturreview bestätigt (vgl. Wecke, 2024, S.9; Gronover et al., 2024, S.134-139; Google Cloud, 2024; Kniberg, 2024; Marx, 2024; Murray, 2023, S.299f; Thomson/Thomas, 2023, S.349f) und werden für Erstellung der Prompts berücksichtigt:

- Durch eine klare Aufgabendefinition, d. h. eine konkrete Beschreibung zum Bildmotiv bzw. zur Videoszene werden bessere Ergebnisse erreicht. Längere Prompts liefern nicht zwangsläufig bessere Ergebnisse.
- Bei Prompts sind Kontextbeschreibung und Rahmenbedingungen z. B. die Beschreibung visueller Features wie Filter oder Effekte sinnvoll.
- Es werden keine markenrechtlich geschützten Begriffe verwendet, da diese Begriffe bei Texteingaben nicht berücksichtigt werden. Durch geschützte Begriffe werden nur bestimmte Teile des Prompts verarbeitet und das Ergebnis wird verzerrt.
- Die Modelle werden oft mit englischen Daten trainiert. Deswegen werden durchgehend englische Prompts verwendet auch wenn andere Sprachen unterstützt werden, da davon ausgegangen wird, dass dadurch detailliertere und präzisere Ergebnisse erzielt werden. Eine klar definierte Testanwendung wird in englischen Prompts für Bild- bzw. Videogeneratoren formuliert (s. Kap. 3.3.2).
- Es werden keine Angaben zu Dateinformationen im Prompt aufgenommen, um zu testen, inwieweit das automatisch erfolgt bzw. ob ohne Angaben Dateinformationen erstellt werden.

Folgende Aspekte, die für Prompten relevant sind, werden aus verschiedenen Gründen nicht für den Test berücksichtigt. Gründe werden im Anschluss erläutert:

- Detaillierte, optimierte Prompts und iteratives Prompten (d. h. schrittweises Vorgehen bei Prompts) führen zu besseren Ergebnissen.
- Explizite Einschränkungen wie Textlänge, Ausschluss von Themenbereichen oder auch spezifische technische Informationen sind möglich, z. B. Brennweite, Blendenwert.
- Das Verwenden von Beispielen (z. B. Referenzbilder, Quellenangaben) kann Ergebnisse verbessern.

Um eine Vergleichbarkeit im Rahmen eines zeitlich begrenzten Tests zu erreichen, werden die gleichen Prompts (s. Kap. 3.3.2) einmal eingegeben. Im Rahmen des Tests wird mit einem klaren Prompt eine komplexe Aufgabe umgesetzt, ein Bild- bzw. Videomotiv. Es werden keine Themenbereiche ausgeschlossen und der Prompt enthält keine spezifischen Informationen, z. B. Perspektive oder Beleuchtung, da getestet bzw. dokumentiert wird, wie die Testaufgabe auf Grundlage einer inhaltlichen Textbeschreibung durch die generativen KI-Systeme korrekt umgesetzt wird und welche Bearbeitungsmöglichkeiten bestehen.

Im Rahmen des Tests von generativen KI-Systemen für Bilder und Videos wird auf die Verwendung von Referenzbildern verzichtet. Bei einem vergleichenden Test von Bild-zu-Bild oder Bild-zu-Video-Generatoren ist es sinnvoll Text-zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren mit der Verwendung von Referenzbildern einzubeziehen.

3.3.4 Parameter zur Bewertung von generativen KI-Systemen für Bilder

Es existieren verschiedene Aufgaben im Bereich der Mediengestaltung (s. Kap. 2.2), die für einen vergleichenden Test von generativen KI-Systemen für Bilder von Bedeutung sind. Zur Bewertung werden in dem Zusammenhang relevante Parameter definiert. Das sind zum einen allgemeine Parameter wie Installation, Bedienoberfläche oder Kosten, die unabhängig von der definierten Testanwendung bewertet werden. Zum anderen Parameter, die für die Umsetzung der Testaufgabe definiert werden, wie Anzahl der Bildvorschläge, Tyrannosaurus Rex, Menschenhände und Caesar Salad. Es wird eine Bewertung der Bildqualität für klar definierte Bildbereiche möglich. Darüber hinaus wird geprüft, inwieweit wichtige Funktionen der Bildbearbeitung umsetzbar sind. Dazu werden die wichtigsten Funktionen für den Medienbereich aus Bildbearbeitungsprogrammen (z. B. Adobe) zusammengestellt. Adobe beschreibt Standardprogramme im grafischen und produktionsrelevanten Bereich und dient als Referenz für andere Programme der Bildbearbeitung, die durch freien Zugang für den allgemeinen Gebrauch relevanter sind, wie GNU Image Manipulation Program (GIMP).

Aus den gekennzeichneten Funktionen [*] werden Parameter für den Test abgeleitet und definiert. Es wird bewertet, inwieweit die Funktionen bei Text-zu-Bild-Generatoren umsetzbar sind. Dazu werden die gekennzeichneten Funktionen als Testparameter beschrieben, in Kategorien zusammengefasst und Skalen zur Bewertung definiert.

Die wichtigsten Funktionen der Bildbearbeitung für die Gestaltung von Medien (u. a. aus Photoshop) sind:

- Tonwertkorrektur [*] zur Verbesserung von Bildern
- Verbesserung von Kontrast und Farbbalance, Feinabstimmung von Schatten und Lichtern
- Figürliches Freistellen [*] durch Freistellungspfad oder Transparenzmaske
- Skalieren [*]: Vergrößern/Verkleinern, überwiegend proportional
- Zuschneiden [*]: Formatanpassung für Breite oder Höhe
- Farbprofil verändern für Farbmanagement [*]
- Dateikonvertierung [*]: Dateiformat verändern
- Anpassen der Auflösung
- Texte in Bildern einfügen [*]
- Kreative und visuelle Filter: z. B. Glitch-Effekt [*]
- Stapelverarbeitung [*]: Die Stapelverarbeitung dient der effizienten Bearbeitung einer großen Anzahl an Bildern und wird z. B. bei Größenänderung oder Dateikonvertierung angewendet. Wird über die Bewertung des Testparameters Anzahl der Bildvorschläge und der Bewertung für Batch-Generation bzw. Bulk Creations erfasst.
- Helligkeit/Weißabgleich verändern, Farben bearbeiten/verändern, Belichtung und Farbsättigung anpassen, Kontrast/Schärfe verändern: Die Funktionen werden teilweise über den Parameter Tonwertkorrektur abgebildet oder werden durch iteratives Prompten umgesetzt.
- Retuschieren oder Bereiche ausbessern: Beim Retuschieren in der Bildbearbeitung werden unerwünschte Elemente oder Fehler in einem Bild korrigiert oder entfernt, um das Bild zu verbessern. Anwendungsbeispiele sind Hautretusche, Entfernen von Objekten oder Hintergrundkorrektur. Soweit vorhanden, werden Möglichkeiten zum Retuschieren dokumentiert.

- Masken für Einstellungsebenen, Effekte oder Filter: Masken als Funktion sind nicht zwangsläufig notwendig, da nicht wichtig wie etwas umgesetzt wird, sondern dass es korrekt umgesetzt wird, auch in Photoshop gibt es verschiedene Möglichkeiten, um Effekte oder Filter umzusetzen. Das Verständnis und die Umsetzung eines konkreten Effekts wird durch die Testaufgabe überprüft.
- Drehen/Spiegeln/Verzerren: Die Funktionen dienen unter anderem dazu, Bilder kreativ zu bearbeiten und interessante visuelle Effekte zu erzielen. Sie sind über iteratives Prompten umsetzbar.

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
Allgemeine Parameter für generative KI-Systeme [Bilderstellung]		mindestens (mind.)
Installationsaufwand und Zugang	Es wird bewertet, wie viel Aufwand zur Installation benötigt wird und ob ein Nutzerkonto notwendig ist.	0=Installation gescheitert 1=hoher Installationsaufwand, Nutzerkonto nötig 2=mittlerer Installationsaufwand, Nutzerkonto nötig 3=geringer Installationsaufwand, Nutzerkonto nötig 4=keine Installation, Nutzerkonto nötig 5=keine Installation, kein Nutzerkonto nötig
Bedienoberfläche und Funktionen	Es wird die Usability bewertet. Dabei werden relevante Aspekte einbezogen, z. B. wie stabil die Anwendungen laufen, verfügbare Modelle, Bildverwaltung und ob sinnvolle bzw. praxisrelevante Funktionen integriert sind.	0=nicht nutzbar 1=sehr schlecht 2=schlecht 3=mittel 4=gut 5=sehr gut
Kosten	Für die Kosten werden, soweit vorhanden, die Monatskosten vom günstigsten Monatsupgrade ohne jährliche Rabatte bewertet. Falls ausschließlich Jahreskosten angegeben sind, werden diese auf Monatskosten umgerechnet. Falls ausschließlich Kosten für Credits angegeben sind, werden die geringsten Kosten für Credits bewertet. Die Kosten werden oft in \$ angegeben, daher werden sie mit dem aktuellen Wechselkurs in € umgerechnet, Stand vom 08. Januar 2025: \$1,00=0,97€	0=ab 40,01€ im Monat 1=30,01€ bis 40,00€ im Monat 2=20,01€ bis 30,00€ im Monat 3=10,01€ bis 20,00€ im Monat 4=0,01€ bis 10,00€ im Monat 5=kostenlos nutzbar

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
Parameter für Testaufgaben [Bilderstellung]		
<p>Bildvorschläge</p> <p>Wenn möglich, wird das verwendete bzw. ausgewählte Modell dokumentiert. Weitere Einstellungen, die zur Erstellung des Bildes notwendig waren, werden mit der Bezeichnung des jeweiligen generativen KI-Systems festgehalten, ausgenommen Seitenverhältnisse bzw. Formate und die Prompts, die in der Testaufgabe definiert sind.</p>	<p>Es erfolgt keine Bildauswahl. Generierte Bilder werden im Anhang abgebildet. Es wird festgehalten, wie Bildvorschläge im Rahmen des Tests generiert werden. Wenn weniger oder mehr Bilder generiert werden, wird festgehalten, warum die Anzahl der Bildvorschläge abweichend ist.</p> <p>Der allgemeine Eindruck der generierten Bilder wird festgehalten. Informationen zum Hintergrund und Bildfehler werden aufgelistet. Bildfehler beziehen sich nicht zwangsläufig auf alle Motive und werden angegeben, auch wenn sie nur in einem Bildvorschlag vorkommen.</p> <p>Beispiele für Bildfehler: Löcher, Kanten, fehlende oder störende Objekte, unpassende Texturen (z. B. Muster, Streifen), unrealistische Formen bei Besteck, T-Rex, Händen oder Caesar Salad</p> <p>Unrealistisch bezogen auf die Bewertung bedeutet, dass Motiv oder Bildteile unstimmig, seltsam, merkwürdig bzw. ungewöhnlich sind.</p>	<p>Keine Zahlbewertung</p> <p>Aspekte werden in Bezug auf andere betreffende Testparameter berücksichtigt.</p>
<p>Anzahl der Bildvorschläge</p> <p>Der Parameter wird bei der Testaufgabe bewertet, da die Anzahl der möglichen Bildvorschläge auch bestimmt, wie schnell die Testaufgabe umgesetzt werden kann oder ob wiederholtes Prompten notwendig ist.</p>	<p>Es wird überprüft und bewertet, wie viele Bildvorschläge für einen Prompt generiert werden und ob die Anzahl eingestellt werden kann. Die Anzahl der Bildvorschläge richtet sich nach dem verwendeten Modell und wird für dieses bewertet. Je Prompt werden im Rahmen des Tests 4 Bildvorschläge generiert. Wenn es mit der Testversion nicht möglich war, insgesamt 12 Bilder zu erstellen, stehen in der Folge weniger Bilder zur Bewertung zur Verfügung. Um diesen Aspekt im Testergebnis zu berücksichtigen, wird pro fehlendes Bild die Bewertung um 1 Punkt reduziert (d. h. max. 3 Punkte, wenn nur 1 Bild bewertet wird).</p> <p>Festgelegt heißt, die Anzahl der Bildvorschläge ist vorgegeben und nicht einstellbar.</p> <p>Einstellbar heißt, die Anzahl der Bildvorschläge kann vom Nutzer ausgewählt werden.</p> <p>Batch-Generation/Bulk Creations bedeutet die Erstellung einer Vielzahl von Bildern vergleichbar mit Stapelverarbeitung.</p>	<p>0=1 Bildvorschlag festgelegt 1=mind. 2 bis 4 Bildvorschläge festgelegt 2=mind. 2 bis 4 Bildvorschläge einstellbar 3=mind. 5 bis 9 Bildvorschläge festgelegt 4=mind. 5 bis 9 Bildvorschläge einstellbar 5=mind. 10 Bildvorschläge oder Batch-Generation/Bulk Creations</p>
T-Rex und Darstellung der Emotionen	<p>Die Erkennbarkeit des T-Rex (z. B. Charakteristik) wird beurteilt. Des Weiteren wird bewertet, ob die gewünschten Emotionen in den generierten Bildern vermittelt werden. Der Salat schmeckt sehr gut, weshalb die Emotion an den Augen oder am Mund erkennbar sein sollte.</p>	<p>0=nicht umgesetzt/komplett fehlend 1=sehr schlecht 2=schlecht 3=mittel 4=gut 5=sehr gut</p>
Menschenhände	<p>Die reale Darstellung der menschlichen Hände (z. B. Färbung, Finger) und Übergang zum T-Rex wird bewertet. Die Darstellung von Menschenhänden stellt für viele Bildgeneratoren eine Herausforderung dar und wird aus diesem Grund für das zu erstellende Bildmotiv ausgewählt.</p> <p>Die Darstellung von Menschenhänden kann je nach Umsetzung durch generative KI-Systeme diskriminierend wirken. Jegliche Ähnlichkeiten, die auf eine Diskriminierung (von Frauen, People of Color, Altersdiskriminierung, Behinderung etc.) hinweisen, sind unbeabsichtigt und kein Bestandteil des vergleichenden Tests.</p>	<p>0=nicht umgesetzt/komplett fehlend 1=sehr schlecht 2=schlecht 3=mittel 4=gut 5=sehr gut</p>

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
Caesar Salad [Zutaten: Römersalat, Dressing, Croûtons, Parmesanspäne und je nach Rezept Sardellenfilets, Avocado, Tomaten, Garnelen, gebratene Geflügelbrust, Speck]	<p>Beim Caesar Salad wird die Erkennbarkeit und wenn möglich die Darstellung von feinen Details bewertet.</p> <p>Der Caesar Salad ist als international bekannter Salat wiedererkennbar und wird gewählt, da die Zutaten (z. B. Salatblätter, Croûtons etc.) für die Bewertung von Details geeignet sind.</p>	<p>0=nicht umgesetzt/komplett fehlend</p> <p>1=sehr schlecht</p> <p>2=schlecht</p> <p>3=mittel</p> <p>4=gut</p> <p>5=sehr gut</p>
Funktionen [Bildbearbeitung]	Es wird geprüft, ob wichtige Funktionen der Bildbearbeitung mithilfe der generativen KI-Systeme umgesetzt bzw. umsetzbar sind. Es wird nicht dokumentiert, ob angegebene Funktionen ein Monatsupgrade benötigen.	
Tonwertkorrektur	<p>Bei der Tonwertkorrektur werden Weißpunkt und Schwarzpunkt für ein Bild entsprechend der hellsten und dunkelsten Stelle im Bild gesetzt.</p> <p>Es wird überprüft, ob eine Tonwertkorrektur notwendig ist, also ob Weißpunkt und Schwarzpunkt für die generierten Bilder korrekt gesetzt sind bzw. ob die Tonwertkorrektur automatisch beim Erstellen der Bilder umgesetzt ist. Dazu wird das Histogramm der generierten Bilder überprüft und der visuelle Eindruck einbezogen.</p>	<p>0=Tonwertkorrektur notwendig</p> <p>1=keine Tonwertkorrektur notwendig</p>
Freistellen	Es werden Objekte oder Bildbereiche freigestellt, um Gestaltungsmöglichkeiten zu erweitern (z. B. Austauschen des Hintergrunds oder zur Farbänderung). Es wird überprüft, ob Freistellen umsetzbar ist.	<p>0=keine Funktion zur Bildfreistellung vorhanden</p> <p>1=Funktion zur Bildfreistellung vorhanden</p>
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Bei der Anpassung der Bildgröße für verschiedenen Medienprodukte bzw. Medienformate werden Bilder oft skaliert oder zugeschnitten (d. h. Anpassung der Breite bzw. Höhe). Dies kann neben Photoshop auch in Layoutprogrammen wie Adobe Indesign erfolgen. Es wird bewertet, inwieweit Seitenverhältnisse bzw. Formate bei der Erstellung eingestellt werden können bzw. freie Formatanpassungen möglich sind (z. B. über Zuschneiden). Das Zuschneiden soll als Funktion im generativen KI-System implementiert sein und nicht über Microsoft Edge Bildbearbeitungsfunktionen erfolgen. Durch freie Formatanpassung im Zusammenhang z. B. mit generativer Erweiterung des Bildes sind individuelle Formate möglich und die Anzahl an vorgegebenen Seitenverhältnissen hin-fällig. Deshalb ist es sinnvoll, beides über einen Parameter zu bewerten. Die Seitenverhältnisse werden entsprechend den Bezeichnungen oder Formatzuordnung der getesteten generativen KI-Systeme in Klammern dokumentiert.	<p>0=1 vorgegebenes Seitenverhältnis bzw. Format und keine Anpassung möglich</p> <p>1=2 bis 5 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate</p> <p>2=6 bis 9 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate</p> <p>3=10 bis 14 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate</p> <p>4=15 und mehr vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate</p> <p>5=freie Formatanpassung möglich</p>
Farbmanagement	Für eine korrekte Darstellung in verschiedenen Medienprodukten werden unterschiedliche Farbprofile verwendet, die mit dem Bild abgespeichert werden.	<p>0=kein Farbmanagement, keine Informationen zu Farbprofilen</p> <p>1=Farbmanagement möglich, Farbprofile können eingestellt werden</p>
Dateikonvertierung	Je nach Anwendung werden Bilder in verschiedenen Bild-dateiformaten gespeichert. Es wird die Möglichkeit der Bilddateiausgabe geprüft, bewertet und Bildinformationen zu den erstellten visuellen Inhalten aufgeführt, z. B. Pixel-abmessung (Breite x Höhe), dpi-Angaben und Dateiformat nach dem Download. Die Informationen werden jeweils für ein generiertes Bild in Photoshop überprüft.	<p>0=Es gibt nur ein festgelegtes Ausgabeformat, z. B. JPG oder PNG als Standard.</p> <p>1=Das Ausgabeformat kann eingestellt werden (d. h. es besteht die Möglichkeit, verschiedene Bild-dateiformate auszuwählen).</p>

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
Texte einfügen	Texte werden z. B. zur Beschriftung von Bildelementen oder für Quellenangaben im Bild eingefügt. Es wird festgestellt, ob die Möglichkeit besteht, bei den generierten Bildern Texte einzufügen, dazu wird Prompt 2 genutzt bzw. überprüft, ob Funktionen zum Einfügen von Texten vorhanden sind. Wenn Funktionen vorhanden sind, wird es dokumentiert und entsprechend bewertet. Mögliche Bedeutungen von generierten Texten werden überprüft und im Anhang dokumentiert. Die Recherche der Textbedeutungen wird durch KI-gestützte Systeme wie ChatGPT und Microsoft Copilot unterstützt. Es erfolgt keine Bewertung der Textqualität (z. B. Textinhalt, Genauigkeit der Textdarstellung oder sinnvolle Textgröße).	0=Es besteht keine Möglichkeit, Texte einzufügen. 1=Es besteht die Möglichkeit, Texte als Beschriftung einzufügen. Wird nur in einem generierten Bild durch Prompten Text abgebildet, so wird bewertet, dass die Möglichkeit besteht (d. h. nicht alle generierten Bilder müssen Text enthalten). Es wird in dem Fall davon ausgegangen, dass durch iteratives Prompten der Text angepasst werden kann.
Glitch-Effekt	Der Glitch-Effekt wird als kreativer Filtereffekt verwendet, um ein auffälliges und modernes Aussehen zu erzeugen. Es wird versucht den Glitch-Effekt über Prompten umzusetzen, dazu wird Prompt 3 genutzt.	0=Es wird kein Glitch-Effekt umgesetzt. 1=Glitch-Effekt wird mind. in einem generierten Bild umgesetzt. 2=Glitch-Effekt wird sehr gut umgesetzt (d. h. visuell ansprechend).
Besonderheiten	Besonderheiten oder besondere Funktionen des generativen KI-Systems werden aufgelistet.	Keine Zahlbewertung

Tab. 8 Definition der Testparameter für Text-zu-Bild mit Bewertungsskala

Für die Bewertungsskalen werden positive Aspekte hoch und negative Aspekte niedrig bzw. am geringsten mit 0 bewertet. Sie sind für jeden Parameter nachvollziehbar definiert. Die Bewertung erfolgt anhand der festgelegten Skalen und der fachlichen Kompetenz der Verfasserin.

Der Test wird zur Überprüfung von qualitativen und technischen Aspekten in Bezug auf die Erstellung visueller Medieninhalte entwickelt. Danach werden die Parameter und die Testaufgabe definiert. Es ist festzuhalten, dass bei generierten Bildern aufgrund des gewählten Bildmotivs die Gefahr besteht, dass erstellte Bildmotive rassistische oder diskriminierende Elemente enthalten können. Im Rahmen des Tests erfolgt keine Bewertung im Hinblick auf diese Elemente. Rechtliche Aspekte in Bezug auf Verwendung in Medien werden über Monatsupdates der generativen KI-Systeme geregelt. Sie werden im Test nicht separat betrachtet, sind jedoch für die Veröffentlichung in Medien zu berücksichtigen.

Die Auflösung ist für Medien ein wichtiger Parameter und wird, soweit möglich, im Ergebnis dokumentiert. Da bei den Testversionen teilweise Einschränkungen in Bezug auf die Auflösung bestehen (z. B. geringere Auflösungen mit Wasserzeichen), wird sie nicht als eigener Parameter festgelegt. Für den Bereich Medien ist ein Test mit kostenpflichtigen Versionen der KI-Systeme und der Überprüfung der Auflösung als eigenen Parameter sinnvoll. Nachbearbeitungsaufwand von generierten Bildern oder Videos im Hinblick auf ein bestimmtes Medium bzw. einen spezifischen Medienkanal wird im Test nicht berücksichtigt, da die Testaufgabe dem crossmedialen Ansatz zur Mediengestaltung folgt und nicht spezifisch für einen Medienkanal entwickelt wird.

3.3.5 Parameter zur Bewertung von generativer KI-Systemen für Videos

Bei der Auswahl der Parameter wird sich an den Parametern zur Bewertung von generativen KI-Systemen für Bilder orientiert. Die Bezeichnung der Kategorien wird für Videos angepasst. Die allgemeinen Parameter und die Parameter zur Überprüfung der Testaufgabe werden für den Test von Text-zu-Video-Generatoren übernommen und die Bewertungsskala für Kosten angepasst, da die generativen KI-Systeme für Videoerstellung grundsätzlich teurer sind als für Bilderstellung. Generierungszeiten für erstellte Videos werden als Minutenangabe beim Parameter Bedienoberfläche und Funktionen dokumentiert. Anstelle von Bildvorschlägen wird der Videovorschlag beschrieben.

Wichtige Eigenschaften und Funktionen bei der Videoerstellung bzw. Bearbeitung (z. B. bei Premiere Pro oder Final Cut Pro) dienen als Grundlage für die Anpassung und Definition der Parameter vor allem in Bezug auf Videobearbeitung. Die gekennzeichneten Eigenschaften bzw. Funktionen {*} werden zur Anpassung verwendet:

- Filmgenre sowie Klarheit und Prägnanz (z. B. Botschaft, Themenrelevanz, Storyline)
- Videodauer bzw. Videolänge {*}
- Filmqualität bzw. Bildqualität (z. B. hohe Auflösung und scharfe Bilder)
- Kameraführung (z. B. Stabilität, Blickwinkel und Bewegung der Kamera): Kameraführung, als entscheidender Aspekt der konventionellen Filmproduktion, beschreibt den Einsatz und die Bewegung der Kamera für eine bestimmte visuelle Erzählung. Unterschiedliche Techniken erzeugen verschiedene Stimmungen und Perspektiven. Techniken der Kameraführung sind z. B. Schwenken, Neigen, Zoomen, Tracking oder Handheld.
- Einstellgrößen, Einstelllängen {*}: z. B. Geschwindigkeit und Zeitlupe
- Bildrate {*}: Die Bildrate, auch Bildfrequenz genannt, gibt an, aus wie vielen Frames pro Sekunde (fps) ein Video besteht. Sie beeinflusst die Flüssigkeit der Bewegungen und das visuelle Erlebnis des Videos. Gängige Bildrate sind 24 fps für Kino oder Film, 30 fps für Fernsehen oder Online-Videos, 60 fps für Sportübertragungen oder Videospiele, 120 fps und höher für VR oder High-End-Gaming.
- Beleuchtung {*} für Atmosphäre und Stimmung
- Farbkorrekturen {*}, um visuelle Ästhetik zu verbessern oder Effekte zu verstärken
- Schnitttechnik {*}: unnötige Teile entfernen und wichtige Szenen zusammenfügen, Trimmen (d. h. Anpassen der Länge eines Videosausschnittes für besseres Timing)
- Szenenübergänge {*}: z. B. visuelle Effekte wie Fades, Text-Overlay, Filter, CGI und Animationen, um das Video ansprechender zu gestalten
- Chroma Keying ist eine Videotechnik, bei der ein bestimmter Farbton, meist Green Screen oder Blue Screen, aus einem Video entfernt und durch einen anderen Hintergrund ersetzt wird.
- Verschlagwortung sowie Hinzufügen von Titeln, Untertiteln und Grafiken zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Verständlichkeit sowie zum Hervorheben von Informationen
- Format {*}: Dateityp oder Codecs (z. B. MP4, AVI, MOV)
- Dateikonvertierung: Plattformanpassung (z. B. Smartphone, Bildschirm oder Kino), Kompatibilität
- Integration von interaktiven Elementen hat vor allem für Online-Videos eine besondere Bedeutung, da sie Nutzer einbeziehen und Inhalte dynamischer machen. Beispiele für interaktive Elemente in Videos sind klickbare Bereiche, interaktive Geschichten oder Umfragen.

Die Parameter bezüglich Funktionen zur Videobearbeitung werden soweit möglich von Bildbearbeitungsfunktionen übernommen, angepasst oder unter Berücksichtigung von relevanten Aspekten bzw. wichtigen Funktionen bei der Videobearbeitung ersetzt. Nachfolgend werden angepasste bzw. ersetzte Testparameter beschrieben sowie mit Skalen zur Bewertung definiert. Wenn die Parameter komplett vom Test der generativen KI-Systeme für Bilder übernommen werden, werden sie nicht erneut aufgeführt. Parameter mit angepassten Skalen werden mit (*) gekennzeichnet.

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
	<p>(*) Achtung: Skala ist angepasst und unterscheidet sich von der Bewertungsskala bei generativen KI-Systemen für Bilderstellung.</p> <p>{*} Gekennzeichnete Parameter werden ersetzt.</p>	
Allgemeine Parameter für generative KI-Systeme [Videoerstellung]		
Kosten (*)	<p>Die Nutzung von generativen KI-Systemen für Videos ist teurer als für Bilder. Daher wird die Bewertungsskala angepasst.</p> <p>Zur Ermittlung der Kosten erfolgt das Vorgehen, wie bei der generativen KI-Systemen für Bilder.</p>	<p>0=ab 60,01€ im Monat 1=45,01€ bis 60,00€ im Monat 2=30,01€ bis 45,00€ im Monat 3=15,01€ bis 30,00€ im Monat 4=0,01€ bis 15,00€ im Monat 5=kostenlos nutzbar</p>
Parameter für Testaufgaben [Videoerstellung]		
Videovorschläge {*} ersetzt Bildvorschläge	Es wird festgehalten, wie Videovorschläge im Rahmen des Tests generiert werden oder welche Probleme aufgetreten sind. Ziel ist es, 4 Videovorschläge zu erstellen. Wenn weniger als 4 Videovorschläge erstellt werden, wird angegeben, warum weniger Videovorschläge bewertet werden.	Keine Zahlbewertung
Videolänge für Testversion und verwendetes Modell werden dokumentiert.	Der allgemeine Eindruck des Videos und Fehler werden festgehalten.	Aspekte werden in Bezug auf andere betreffende Testparameter berücksichtigt.
Animation T-Rex isst Salat {*} ersetzt Anzahl der Bildvorschläge	<p>Bei Text-zu-Video wird grundsätzlich 1 Video für einen Prompt (d. h. 1 Videovorschlag und keine Einstellungsmöglichkeiten) generiert. Daher wird der Parameter für Videos durch die Bewertung der Animation ersetzt. Es wird überprüft, ob der T-Rex den Salat isst und wie die Animation umgesetzt ist (d. h. realistische bzw. flüssige Bewegung).</p> <p>Wenn der T-Rex bei den Vorschlägen den Salat isst und auch nicht isst (d. h. unterschiedliche Umsetzungen), werden Videos bewertet, bei denen der Salat im Mund landet. Für jeden Videovorschlag, bei dem die Animation nicht korrekt umgesetzt wird, wird die Bewertung um 1 Punkt reduziert.</p> <p>Secondary Animation=Sekundäre Animation bezeichnet eine Bewegung, die von einer anderen aktiven Bewegung abhängig ist. Wenn eine Figur den Kopf schüttelt, ist die Kopfbewegung die primäre Bewegung, und die Bewegung der Haare ein Beispiel für sekundäre Bewegung.</p>	<p>0=keine Animation von generierten Bildern umgesetzt 1=generierte Bilder werden schlecht animiert, viele Framefehler vorhanden, T-Rex isst Salat nicht, Salat landet nicht im Mund 2=generierte Bilder werden animiert, T-Rex isst Salat teilweise, Salat landet teilweise im Mund oder fällt aus dem Mund 3=Animation inhaltlich korrekt umgesetzt, Framefehler vorhanden, T-Rex isst Salat, Salat landet im Mund 4=Animation gut umgesetzt, T-Rex isst Salat, Salat landet im Mund, keine Framefehler 5=Animation ästhetisch ansprechend umgesetzt inklusive Secondary Animation und ohne Bildfehler umgesetzt, T-Rex isst den Salat, Salat landet im Mund</p>
Funktionen [Videobearbeitung]	Es wird geprüft, ob wichtige Funktionen der Videobearbeitung umsetzbar sind. Es wird nicht dokumentiert, ob angegebene Funktionen ein Monatsupgrade benötigen.	

Testparameter	Beschreibung	Bewertungsskala
Beleuchtung {*} ersetzt Tonwertkorrektur	Die Beleuchtung in Videos beeinflusst die Stimmung und das visuelle Erscheinungsbild. Verschiedene Effekte durch unterschiedliche Beleuchtungstechniken wirken sich auf die Wahrnehmung des Zuschauers aus. Es wird überprüft, ob die Beleuchtung für ein generiertes Video über integrierte Funktionen angepasst werden kann.	0=Beleuchtung kann nicht geändert werden 1=Beleuchtung kann angepasst werden
Einstellgrößen und Einstelllängen {*} ersetzt Freistellen	Einstellgrößen und -längen wie Geschwindigkeit und Zeitlupe werden verwendet, um Videos interessant zu gestalten. Es wird geprüft, ob Zeitraffer oder Zeitlupe für das Video einstellbar sind (z. B. über Wiedergabegeschwindigkeit). Wenn möglich, wird die Bildrate und dazugehörige Einstellmöglichkeiten dokumentiert. Wenn keine Informationen zur Bildrate dargestellt sind, wird die Bildrate in der exportierten MP4 über Windows Medienwiedergabe ermittelt.	0=Zeitraffer/Zeitlupe nicht möglich 1=Zeitraffer/Zeitlupe möglich Zeitraffer werden mit niedrigen Bildfrequenzen und Zeitlupen mit hohen Bildfrequenzen umgesetzt.
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden (*)	Videos werden mit unterschiedlichen Seitenverhältnissen produziert. Es sind grundsätzlich weniger als bei Bildern, daher wird die Bewertungsskala angepasst. Die Anzahl an vorgegebenen Seitenverhältnissen sowie die Möglichkeit zur Größenanpassung werden entsprechend der Bezeichnung der generativen KI-Systeme für Videos dokumentiert und bewertet.	0=1 vorgegebenes Seitenverhältnis/Format 1=2 oder 3 vorgegebene Seitenverhältnisse/Formate 2=4 oder 5 vorgegebene Seitenverhältnisse/Formate 3=5 oder 6 vorgegebene Seitenverhältnisse/Formate 4=7 oder 8 vorgegebene Seitenverhältnisse/Formate 5=mind. 9 Seitenverhältnisse/vorgegebene Formate oder freie Formatanpassung möglich
Farbkorrekturen {*} ersetzt Farbmanagement	In Videos erfolgen Farbkorrekturen, um eine bestimmte Ästhetik oder konsistente Farben in verschiedenen Szenen zu erreichen. Der Prozess umfasst das Einstellen von Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbbalance. Farbkorrekturen werden auch zum Entfernen von Farbstichen oder für besondere Effekte eingesetzt. Es wird überprüft, ob eine Funktion zur Korrektur von Farben für generierte Videos vorhanden ist.	0=Farbkorrekturen nicht möglich über Videobearbeitungsfunktion 1=Farbkorrekturen möglich über Videobearbeitungsfunktion
Dateikonvertierung	Die Dateikonvertierung bei Videos erfolgt aus verschiedenen Gründen, z. B. zur Reduzierung der Dateigröße, für eine Kompatibilität mit bestimmten Geräten oder Plattformen. Es wird geprüft, wie Videos ausgegeben oder exportiert werden können. Wenn möglich, werden Informationen zur Auflösung der Testversionen festgehalten.	0=festgelegtes Ausgabeformat (z. B. MP4 als Standard) und keine Möglichkeit Codecs einzustellen 1=Ausgabeformat kann eingestellt werden oder Möglichkeit Codecs einzustellen
Texte einfügen	Texte werden z. B. zur Beschriftung oder Erklärung im Video eingefügt. Es wird festgestellt, ob die Möglichkeit besteht, bei den generierten Videos Texte oder Texteffekte einzufügen. Dazu wird überprüft, ob Funktionen zum Einfügen von Texten vorhanden sind. Es wird festgehalten, ob Verschlagwortung sowie Hinzufügen von Titeln oder Untertiteln möglich sind.	0=keine Möglichkeit, Texte einzufügen 1=es besteht die Möglichkeit, Texte als Beschriftung im Video einzufügen
Schnitttechnik und Szenenübergänge {*} ersetzt Glitch-Effekt	Schnitttechnik und Szenenübergänge sind grundlegende Funktionen für die Bearbeitung von Videos, um Tempo, Spannung und emotionale Wirkung von Videos zu beeinflussen. Schnitttechnik und Szenenübergänge werden statt Glitch-Effekt bewertet, da die Textaufgabe mit einem Prompt erfolgt und die Funktionen für Videos relevant sind.	0=Schnitttechnik und Szenenübergänge nicht möglich 1=entweder Schnitttechnik oder Szenenübergänge möglich 2=Schnitttechnik und Szenenübergänge möglich
Besonderheiten	Besondere oder weitere Funktionen, z. B. Informationen zu Kameraführung oder die Möglichkeit zur Integration von interaktiven Elementen, werden aufgelistet.	

Tab. 9 Definition der Testparameter für Text-zu-Video mit Bewertungsskala

Für Videoerstellung erfolgt aufgrund des Betrachtungsfokus keine Bewertung von Audiomaterial oder Audibearbeitung. Für eine abschließende Bewertung von generativen KI-Systemen im audiovisuellen Medienbereich ist ein Test, der speziell auf die Überprüfung der Audioqualität oder Synchronisation ausgelegt ist und alle relevanten Funktionen zur Videobearbeitung enthält, notwendig.

3.3.6 Informationen zum Testablauf

Nachfolgend wird das Vorgehen beim Test bestimmt und die Darstellung der Testergebnisse definiert.

Ausgangspunkt: Beschriebene Testumgebung (s. Kap. 3.3.1).

- 1: Installation bzw. Zugang zum generativen KI-System.
- 2: Analyse der Bedienoberfläche und Funktionen.
- 3: Eingabe der Prompts und Einstellen des Seitenverhältnisses (s. Kap. 3.3.2).
3 Prompts für Bilder und 1 Prompt für Videos
- 4: Herunterladen der erstellten Bilder und Videos.
- 5: Untersuchung und Bewertung der definierten Parameter.
- 6: Dokumentation der Beobachtungen, Prompts und Bildvorschläge.
- 7: Bewertung entsprechend der definierten Parameter.
- 8: Auswertung und Zusammenfassung der Ergebnisse.

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Kennzeichnung des Parameters	Informationen zu den definierten Parametern als Grundlage für die Bewertung	Bewertung anhand der Bewertungsskala
Allgemeine Parameter		insgesamt max. 15 Punkte
Testparameter, die qualitativ beschrieben und bewertet werden		keine eigenen Punkte, relevante Aspekte werden in definierte Parameter einbezogen
Parameter für Testaufgaben		insgesamt max. 20 Punkte
Funktionen zur Bearbeitung		insgesamt max. 12 Punkte
Gesamtsumme		insgesamt max. 47 Punkte

Tab. 10 Angaben zur Darstellung der Informationen in den Ergebnistabellen

Die Tabellen der Testergebnisse werden in alphabetischer Reihenfolge abgebildet. Die Summen für die definierten Kategorien allgemeine Parameter, Parameter für Bilderstellung bzw. Videoerstellung und Bildbearbeitung bzw. Videobearbeitung werden als Balkendiagramm entsprechend den Farben an den Ergebnistabellen abgebildet. In dem Balkendiagramm werden die erreichten und max. Punkte visuell dargestellt, 1 Punkt entspricht 2 Millimeter. Des Weiteren wird ein Liniendiagramm jeweils für Text-zu-Bild bzw. Text-zu-Video zur Darstellung der erreichten Punkte erstellt, bei dem die Anordnung der generativen KI-Systeme für Bilder und Videos bei der Beschriftung entsprechend der erreichten Gesamtpunkte angeordnet ist. Durch den Test wird der 2. Teil der Forschungsfrage beantwortet: „Inwieweit sind generative KI-Systeme für Bilder und Videos für die Erstellung von Medieninhalten geeignet?“

4 Ergebnisse

Die Ergebnisse der Bewertungsmatrix zu Chancen von generativer KI für visuelle Medieninhalte und die Ergebnisse des vergleichenden Test von generativen KI-Systemen zur Bild- und Videoerstellung für Medien werden festgehalten und interpretiert.

4.1 Ergebnis und Interpretation der Bewertungsmatrix

Medienklassifikation	Analoge Medien						Digitale Medien			
				Rundfunkmedien						
Medienbezeichnung	Printmedien	Außenwerbung	Film/Kino	Fernsehen	Radio	Podcasts	Social Media	E-Mail/Newsletter	Blogs	Websites
Persönliche Kommunikation	Nur bei Auflage 1	Nein	Nein	Nein	Nur bei Online-Radio	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Video möglich	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
Chancen										
Effizienz und Effektivität	4	3	4	3	0	0	4	3	3	4
Kreative Möglichkeiten	4	4	5	3	1	1	4	3	2	3
Möglichkeiten zur Datenanalyse	2	2	2	1	1	1	4	4	2	3
Personalisierte Medieninhalte	3	2	1	1	1	1	4	3	3	2
Zugänglichkeit und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit	4	3	4	3	0	0	5	3	3	3
Summe	17	14	16	11	3	3	21	16	13	15

Tab. 11 Ergebnis Bewertungsmatrix zu Chancen von generativer KI für visuelle Medieninhalte

Bei den digitalen Medien bestehen erwartungsgemäß die meisten Chancen in Bezug auf generative KI-Systeme für Bild- und Videoerstellung in Social Media (mit 21 von 25 Punkten). Das ist durch die Vernetzung bzw. Produktion von digitalen Medien begründet und wird durch den Einsatz bzw. die Anwendung bestätigt. Weniger Chancen bestehen in Bezug auf Podcasts (mit 3 von 25 Punkten), da die Botschaften über akustische und weniger über visuelle Medieninhalte vermittelt werden. In Bezug auf analoge Medien bestehen die meisten Chancen

bei Printmedien (mit 17 von 25 Punkten). Da der Einsatz bzw. die Etablierung für den Bereich Inhaltserstellung im Vergleich zu anderen Medien als gehemmt eingeschätzt wird, sind Ursachen in weiteren Untersuchungen zu erforschen. Als Gründe für den gehemmten Einsatz sind fehlende sichere Schnittstellen zu entsprechenden neuen generativen KI-Systemen, fehlende Investitionen, fehlendes Know-How in Bezug auf Möglichkeiten, größere Skepsis bzw. Angst vor Kontrollverlust gegenüber generierenden KI-Systemen denkbar. Bei den analogen Medien bestehen erwartungsgemäß weniger Chancen und Potenziale bei Radio (mit 3 von 25 Punkten), da kaum visuelle Inhalte verwendet werden. Für Radio und Podcasts sind für eine barrierefreie Gestaltung oder im Zusammenhang mit anderen Medien andere generative KI-Systeme bedeutsam wie Audio-zu-Bild.

Die ermittelten Chancen von generativen KI-Systemen bezogen auf Medien stehen untereinander in eindeutigem Zusammenhang (s. Abb. 5).

Abb. 4 Eindeutige Zusammenhänge der Chancen von generativer KI

Die ermittelten Chancen von KI-gestützter Kommunikation beziehen sich überwiegend auf digitale Medien, vor allem Social Media. Durch den festgestellten Zusammenhang zwischen den Chancen wird der Einsatz bzw. die Möglichkeit von KI-gestützter Kommunikation positiv in Hinblick auf andere Chancen angesehen. Im Rückschluss ist davon auszugehen, dass KI-gestützte Kommunikation in Bezug auf visuelle Medieninhalte für analoge Medien Chancen und Potenziale bietet, z. B. als Unterstützung bei kreativen Möglichkeiten bzw. der Erstellung von personalisierten Inhalten (d. h. Chatbots für automatische und individuelle Entwurfserstellung oder Bedienoberfläche mit Assistenten für technische Systeme, die sich bei visuellen Anzeigen oder Tonalität an das Know-How des Nutzers anpassen).

4.2 Testergebnis: Bilderstellung

Adobe Firefly

(vgl. Adobe, o. J. B)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Adobe-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, generatives Füllen, ähnliche Bilder erstellen, Möglichkeiten der Bildbearbeitung über Photoshop Web und Adobe Express, Generierungseinstellungen (z. B. Contenttyp, Komposition, Stil), generierte Bilder können über Generierungsverlauf angezeigt und wiedergefunden werden	3
Kosten	Monatsupgade ist für 10,98€ erhältlich	3
Bildvorschläge Modell: Firefly Image 3 Content-Typ: Auto	Bildvorschläge ähnlich, wirken teilweise collagenhaft, Hintergrund komplett schwarz oder dunkel, Bildfehler bei Besteck, Händen und Fingern, Kanten, Löcher	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar und Emotionen umgesetzt, teilweise Augenflecken bzw. störende Spiegelung im Auge, unrealistische Körperform oder mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur), gute Detaildarstellung (z. B. Haut bei einigen Bildern)	3
Menschenhände	Färbung der Hände überwiegend nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern überwiegend Klauen, viele Bildfehler an Klauen, Händen oder Fingern	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen oft, wirkt manchmal wie ein anderer Salat (z. B. bei zu vielen anderen Zutaten), weniger feine Details und teilweise verschwommene Formen	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig bezogen auf das zu erstellende Bildmotiv, viele Schwarztöne durch Hintergrund	1
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden (z. B. Hintergrund auswählen)	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 4 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Querformat (4:3)/Hochformat (3:4)/Quadrat (1:1)/Breitbild (16:9), Größe oder Position frei einstellbar und viele Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl wie unterschiedliche Formate für Social-Media-Plattformen über Photoshop Web, generatives Erweitern	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 2048px x 2048px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Texte hinzufügen möglich über Adobe Express, über Prompten werden keine Texte eingefügt (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt in 3 von 4 Bildern beim T-Rex dezent umgesetzt, Farben eines Glitch-Effektes werden in den Bildvorschlägen auf den T-Rex übertragen (s. Prompt 3)	1
Besonderheiten	Auf der KI-Plattform Adobe Sensei umgesetzt und in Adobe Creative Cloud integriert, übergreifenden Funktionen z. B. Adobe Express oder Photoshop Web, über generatives Füllen können Bildbereiche die nicht den Vorstellungen entsprechen durch Nutzer ausgetauscht werden, Möglichkeit Formen und Grafiken einzufügen oder aus generierten Bildern Video zu erstellen	
		Gesamt

Tab. 12 Testergebnis Adobe Firefly

25/47

Bing Image Creator

(vgl. Microsoft Bing, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Microsoft-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode oder Dark Mode, keine Bildbearbeitungsfunktionen, Anpassungen nur über Prompts möglich, Performance des Edge Browsers wird bei der Verwendung spürbar langsamer	0
Kosten	Bild-Ersteller ist kostenlos nutzbar	5
Bildvorschläge Modell: DALL-E 3	Bildvorschläge mit etwas Variation, verschiedene Stile, Hintergrund wird einfarbig oder als Esszimmer dargestellt, Bildfehler beim Besteck oder Eierform, unrealistische Formen, fehlende Finger	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex ist gut erkennbar und Emotionen gut umgesetzt, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur oder Kleidung)	4
Menschenhände	teilweise als reale Menschenhände mit natürlicher Färbung oder Kombination umgesetzt (d. h. Färbung nicht natürlich), teilweise fehlende Finger	3
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar (z. B. Blattstrukturen), keine Parmesanspäne und Croûtons, durch die Zutaten (z. B. Gurken, Paprika, Zitrone, Eier und Tomaten) wirkt es eher wie ein gemischter oder anderer Salat	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Keine Funktion zum Freistellen vorhanden	0
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Keine Einstellmöglichkeit vor dem Generieren, bei Größe ändern sind 2 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Quadratisch (1:1), Querformat (4:3), kein Zuschneiden	1
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 96dpi, JPG	0
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte als Beschriftung im Bild über Prompt einzufügen (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt in allen 4 Bildern umgesetzt, wobei Art und Ausführung variieren, teilweise visuell ansprechend (s. Prompt 3)	2
Besonderheiten	KI-gestütztes Tool von Microsoft, verwendet DALL-E 3, ist in den neusten Versionen des Edge-Browsers integriert	

Gesamt

23/47

Tab. 13 Testergebnis Bing Image Creator

Canva Magic Media

(vgl. Canva, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, in Canva integriert, Funktion: Ähnliches generieren, Bildvorschläge in der Vorschau klein abgebildet (zur Bearbeitung muss das Bild auf einer Seite in einem Design platziert werden), viele Bildbearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Spiegeln, Transparenz, Filter und Effekte, Weißabgleich, Helligkeit, Farbe, Textur (über integrierten Bildbearbeitungseditor)	3
Kosten	Monatsupgade ist für 12€ erhältlich	3
Bildvorschläge Modell: keine Angaben veröffentlicht	Verschiedene Stile, Varianz bei den Bildvorschlägen, Hintergrund: Küche, einfarbig, Zusammenstellung der Zutaten, Restaurant, Bildfehler: unrealistische bzw. fehlerhafte Formen (z. B. bei Besteck, Händen und Fingern), zu viele Finger oder Augen, Kanten	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, Fehler an den Augen (z. B. Anzahl, manchmal zu dunkel), Emotionen erkennbar, Körperform teilweise fehlerhaft oder mit menschlichen Zügen (z. B. bei Oberarmen)	3
Menschenhände	Keine Menschenhände umgesetzt, Färbung ist nicht natürlich, viele unrealistische Formen oder Fehler	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise sehr gut erkennbar besonders bei Foto-Bildstilen, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen, weitere Zutaten sachlich korrekt (z. B. Tomate), teilweise Unschärfe	3
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Verschiedene Funktionen wie Background Remover, Magic Eraser, Magic Grab	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 3 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Quadrat (1:1), Querformat (3:2), Hochformat (2:3), freie Formatanpassung und Skalierung möglich	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat über die Plattform Canva einstellbar, z. B. JPG, PNG, MP4, GIF, etc., Bildinfo für quadratisches Format in der Testversion: 1080px x 1080px (medium), 96dpi, PNG	1
Texte einfügen	Über Prompt wird kein Text eingefügt (s. Prompt 2), Einfügen von Textfeldern im Bild (z. B. Canva Text-Funktion mit verschiedenen Schriften)	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Verknüpfung mit anderen Canva-Programmen bzw. Projekten möglich, Vorlagen für Social Media, Websites, Präsentationen, Postkarten etc., Prompt wird als Stichwörter verarbeitet, eigene Funktion für die Erstellung von Grafiken und Videos, viele Möglichkeiten zur Veröffentlichung	
		Gesamt

26/47

Tab. 14 Testergebnis Canva Magic Media

Craiyon

(vgl. Craiyon, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, Image-Upload, sehr lange Generationszeit in der Testversion, Voreinstellung: Auto, Photo, Drawing, Vector, Upscale sehr langsam: jedes Bild wird einzeln neu berechnet	1
Kosten	Monatsupgade ist für \$12 erhältlich, das entspricht 11,64€	3
Bildvorschläge Modell: Craiyon v4 Beta	Bildmotive nicht fertig generiert und nicht verwendbar, Hintergrund wird als Wand, Vorhang oder einfarbig dargestellt, sehr viele Bildfehler: fehlende Augen, abgetrennte Finger, unrealistische und doppelte Fingerformen, Kanten	
Anzahl der Bildvorschläge	9 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt	3
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Sehr schlecht bis gar nicht umgesetzt, wirkt extrem plastisch und unscharf, Augen und Emotionen fehlen	0
Menschenhände	Nicht korrekt umgesetzt, unrealistische und doppelte Formen	0
Caesar Salad	Nicht umgesetzt, Salat kaum erkennbar, teilweise nur Salatblätter, keine Detaildarstellung	0
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, viele schwarze Bildpunkte und kein Schwarzpunkt gesetzt	0
Freistellen	Remove Background-Funktion und Background Remover für Bilduploads	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 5 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Quadrat (1:1), Portrait (3:4, 9:16), Landscape (4:3, 16:9), keine Funktion zum Zuschneiden	1
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, PNG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Bild als Vorlage zeichnen, verwendetes Modell befindet sich noch in der Beta-Version	
		Gesamt

14/47

Tab. 15 Testergebnis Craiyon

DreamStudio

(vgl. DreamStudio, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig (z. B. Google Benutzerkonto)	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Styles, Image Upload, Generate Variations, Eraser-Funktion, gute Verwaltung der erstellten Bilder	3
Kosten	Keine monatlichen Kosten, \$10 für 1000 Credits, 1.2 Credits pro Bildvorschlag \$10 entspricht 9,70€ für 833 Bildvorschläge	4
Bildvorschläge Modell: SDXL v1.0 Style: Cinematic Image Count: 4	Bildvorschläge wirken ähnlich, weniger Varianz, als Hintergrund wird ein Restaurant oder Esszimmer dargestellt, viele dunkle Bildpunkte bzw. starke Kontraste in den erstellten Bildern, viele Bildfehler: Gabel am Kinn des T-Rex, fehlende oder zu viele Finger, unrealistische Besteckformen, Fehler bei Gläsern und Flaschen	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-10 Bildvorschläge einstellbar	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, wirkt knochenhaft, Emotionen aufgrund der starken Kontraste weniger erkennbar, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur)	2
Menschenhände	Nur im Ansatz, fehlerhaft oder gar nicht umgesetzt	0
Caesar Salad	Römersalat erkennbar, teilweise fehlt Parmesan und Croûtons bzw. Unschärfe	1
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Eraser-Funktion (z. B. Radierer) kann zum Freistellen verwendet werden	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 9 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 21:9, 16:9, 3:2, 5:4, 1:1, 4:5, 2:3, 9:16, 9:21, Möglichkeit zur individuellen Formatanpassung vorhanden über Advanced Funktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, PNG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Batch-Generation: bis zu 10 Bildvorschläge können erstellt werden aber Creditkosten pro Bildvorschlag, Einstellmöglichkeiten: Auswirkung des Prompts und Generations steps, Seed	
		Gesamt

25/47

Tab. 16 Testergebnis DreamStudio

FLUX AI

(vgl. FLUX AI , o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, keine Bildverwaltung über die Plattform, mehrere Bildvorschläge für einen Prompt zu generieren ist relativ aufwendig (s. Abb. 78), keine Bildbearbeitungsfunktionen	1
Kosten	Monatsupgade ist für \$9.99 erhältlich, das entspricht ungefähr 9,69€	4
Bildvorschläge Modell: FLUX.1	Um mehrere Bildvorschläge zu erhalten, werden die Prompts mehrfach mit gleichen Einstellungen eingegeben. Aufgrund der hohen Nachfrage werden Generierungsanfragen teilweise mit zeitlichen Abstand durchgeführt. Bildvorschläge ähnlich, Hintergrund einfarbig oder als Restaurant dargestellt, viele Bildfehler beim Besteck, den Gläsern und den Fingern, unrealistische und abgetrennte Formen, Fingeranzahl, seltsame Haut des T-Rex, Kreisformen am T-Rex	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt, festgelegt	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex erkennbar, Emotionen teilweise erkennbar, dunkle Bildpunkte am Auge, Haut am Oberkörper wirkt oft seltsam, Bildfehler	2
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine wirklich realen menschlichen Hände, sondern eine Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Echsenhaut, Bildfehler an den Händen (z. B. fehlende Finger, unrealistische Fingerformen)	2
Caesar Salad	Nicht richtig erkennbar, es könnte auch ein gemischter bzw. anderer Salat sein, oft unscharf vor allem bei Prompt 3: Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen, weniger gute Detaildarstellung	1
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur oft notwendig	0
Freistellen	Background Remover, Bild muss neu hochgeladen werden	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	9 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (9:16, 4:5, 3:4, 2:3), Landscape (16:9, 5:4, 4:3, 3:2), keine Funktion zum Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG Exportierte Bilddateien können weder mit Photoshop noch von Google geöffnet werden, sie müssen erst als Kopie gespeichert werden (z. B. über Windows Fotoanzeige).	0
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte mit Hilfe von Prompts einzufügen (s. Prompt 2, bei 3 von 4 Bildern)	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Entwickelt von dem deutschen Start-up Black Forest Labs, beliebtes Modell zur Bildgenerierung, in Modellbewertungen übertrifft FLUX bei bestimmten Benchmarks Modelle wie Midjourney, Dev-Version von FLUX.1 Depth liefert konsistente Ergebnisse bei tiefenbezogenen Aufgaben (vgl. Black Forest Labs, 2024), was die Ähnlichkeit bei den Bildvorschlägen erklärt	
		Gesamt

Tab. 17 Testergebnis FLUX AI

19/47

Ideogram (vgl. Ideogram, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Retry und Remix Funktion, übersichtliche Verwaltung der generierten Bilder, Bearbeitungsfunktionen: Magic Fill, Extend, lange Generationszeit in der Testversion	3
Kosten	Monatsupgade ist für \$8 erhältlich, das entspricht 7,76€	4
Bildvorschläge Modell: Ideogram 2.0	Bildvorschläge ähnlich, unterschiedliche Bildstile bei Prompt 1 und Prompt 2, wirkt teilweise collagenhaft, Hintergrund wird als Wand oder einfarbig dargestellt, Bildfehler beim Besteck und den Fingernägeln, unrealistische Formen	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, festgelegt, Batch-Generation als neue Funktion	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen gut erkennbar, Oberkörper als Mensch umgesetzt und nicht nur die Hände	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist natürlich, teilweise gut umgesetzt, einige Fehler an den Fingernägeln, Übergang über Kleidung umgesetzt, könnte manchmal noch besser sein	4
Caesar Salad	Römersalat erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, weitere Zutaten teilweise nicht gut erkennbar	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktionen vorhanden, z. B. Remove Background Funktion	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 15 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (1:3, 1:2, 9:16, 10:16, 2:3, 3:4, 4:5), Landscape (3:1, 2:1, 16:9, 16:10, 3:2, 4:3, 5:4), Zuschneiden möglich, Skalierfunktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat kann eingestellt werden: PNG 100% Qualität oder JPEG 70% Qualität. Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPEG	1
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte mit Hilfe von Prompts einzufügen (s. Prompt 2, es wird viel Text generiert), Textfunktion im Canvas-Editor	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt dezent umgesetzt (s. Prompt 3)	1
Besonderheiten	Canvas-Editor in Beta, verschiedene Stile wie Illustration, 3D-Renderings, Fotografie und Anime, Interpretation des eingegebenen Prompts einsehbar und anpassbar, Unterscheidung zwischen slow und priority Credits, Batch-Generation nur im Pro Abo	
		Gesamt

Tab. 18 Testergebnis Ideogram

34/47

Leonardo AI

(vgl. Leonardo AI, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. separates anlegen oder Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Modelle/Presets: FLUX, Phoenix, Portrait Perfect, Lifelike Version etc. mit unterschiedlichen Einstellfunktionen, gute Verwaltung der erstellten Bilder, einige Funktionen noch in der Beta, Canvas Editor zur Bildbearbeitung, Inpainting/Outpaint-Funktion, Skalieren, Bildgröße ändern etc.	4
Kosten	Monatsupgade ist für \$12 erhältlich, das entspricht 11,64€	3
Bildvorschläge Modell: FLUX DEV Prompt Enhance: Off Style: Dynamic Number of Images: 4	Bildvorschläge mit etwas Varianz, Details gut erkennbar, Hintergrund als Wand, einfarbig oder Esszimmer umgesetzt, Bildfehler: fehlende oder zu viele Finger, unrealistische Fingerformen, Besteck liegt falsch herum, nicht zum T-Rex ausgerichtet, Besteckform nicht korrekt, fehlende Zinken an der Gabel, neutrale Hintergründe einfarbig oder unscharf, oft mit Topfpflanze	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-8 Bildvorschläge einstellbar (bei FLUX Dev)	4
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, gute Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen), Bildfehler am Hals (d. h. schwarze Löcher bei einem Bild), Emotionen gut erkennbar, teilweise unscharfe bzw. unrealistische Körperform	4
Menschenhände	Keine realen Menschenhände, Färbung nicht natürlich, Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Echsenhaut, die teilweise sehr spannend wirken und wodurch der Übergang zum T-Rex homogen wirkt, Bildfehler (z. B. fehlende Finger, unrealistische Fingerformen)	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen oft, viele Details bei Salatblättern und Tomate, gute Detaildarstellung, wirkt eher wie ein gemischter Salat	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktionen vorhanden, z. B. Eraser	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 17 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 3:1, 2:1 (TV), 16:9 (Desktop), 3:2, 4:3 (Twitter/X), 5:4, 6:5, 1:1 (Square), 4:5 (Instagram), 5:6, 3:4, 2:3, 9:16 (Mobile, TikTok), 1:2, 1:3, 1.85:1 und 2.4:1 (Film), zusätzlich Image Dimensions: Small, Medium, Large (für jedes Seitenverhältnis wählbar), freie Formatanpassung (über Canvas Editor), Skalierfunktion, Upscale bei bestimmten Generierungs-Einstellungen	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1120px x 1120px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Textwerkzeug vorhanden, über Prompten ohne konkrete Angaben wird kein Text eingefügt (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt in 2 von 4 Bildern dezent umgesetzt (s. Prompt 3)	1
Besonderheiten	Auswahl von vielen verschiedenen Generationsmodellen, 20 verschiedene Bildstile, Realtime Canvas, viele Details in generierten Bildern, für Bildbearbeitung der generierten Bilder werden viele Tokens benötigt	
		Gesamt

Tab. 19 Testergebnis Leonardo AI

32/47

neuroflash App

(vgl. neuroflash App, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig (z. B. Google Benutzerkonto)	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, keine Bildbearbeitungsfunktionen, Anpassungen nur über Prompts, generierte Bilder werden nur über Dokumentspeicherung gespeichert	1
Kosten	Monatsupgade ist für 50€ erhältlich	0
Bildvorschläge Modell: FLUX Qualität: Basic	In der Testversion ist es möglich, max. 5 Bilder im Monat zu generieren. Für den Test werden daher für die 10 zur Verfügung stehenden Credits (max. 10 Bilder) für jeden Prompt jeweils 3 Bilder generiert, um im Anschluss Bildbearbeitungsfunktionen testen zu können (falls diese ebenfalls Credits benötigen). Bildvorschläge ähnlich (außer bei Prompt 2), Hintergrund als Restaurant oder Wand dargestellt, Bildfehler beim Besteck, den Händen und Fingern (z. B. Form, Anzahl), Löcher am Hals des T-Rex	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt (als Standard), 1-4 Bildvorschläge einstellbar Da im Rahmen des Tests weniger Bildmotive zur Bewertung stehen (3 statt 4) wird die Bewertung um 1 Punkt reduziert.	2-1=1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex erkennbar, Emotionen im Ansatz umgesetzt, teilweise Unschärfe	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich (außer bei Prompt 1), unterschiedliche Fingeranzahl, unrealistische Form, Bildfehler	1
Caesar Salad	Römersalat nicht richtig erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, wirkt eher wie ein anderer Salat (z. B. gemischter Salat)	1
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Keine Funktion zum Freistellen vorhanden	0
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 7 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 1:1 (1024px x 1024px), 4:5 (896px x 1152px), 2:3 (832px x 1216px), 9:16 (768px x 1344px), 5:4 (1152px x 896px), 3:2 (1216px x 832px), 16:9 (1344px x 768px), kein Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 96dpi, PNG	0
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte mit Hilfe von Prompts einzufügen (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Kein richtiger Glitch-Effekt umgesetzt, nur in einem Bild rudimentär an einer Seite des T-Rex (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Brand Voice, für Produktbilder und Markenbilder gedacht: Bildgenerator verbunden mit weiteren Funktionen wie SEO Artikel, Social-Media-Posts und Dokumentbearbeitung (z. B. Texte einfügen), als Chrome Extension verfügbar	
		Gesamt

Tab. 20 Testergebnis neuroflash App

15/47

NightCafé

(vgl. NightCafé, o. J.)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, kein Nutzerkonto notwendig, Anonymous User	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, verschiedene Modelle einstellbar (z. B. FLUX, Google Imagen, Ideogram, DALL-E 3 etc.), verschiedene Bildstile (z. B. Style Presets wie Cinematic, Anime, Pop Art etc.), Upscale, Creative Upscale: Erhöhung der Auflösung und mehr Details, Fix Faces, Animate, Adjust & Crop, Bildbearbeitungsfunktionen wie Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Drehen, Spiegeln, Zuschneiden, Evolve-Funktion: generiertes Bild weiterentwickeln	4
Kosten	Monatsupgade ist für \$5.99 erhältlich, das entspricht ungefähr 5,81€	4
Bildvorschläge Modell: FLUX Style Preset: None	In der Testversion ist es möglich, max. 5 Bilder zu generieren. Daher wird für jeden Prompt 1 Bild generiert, um im Anschluss Bildbearbeitungsfunktionen testen zu können. Wenig Varianz bei Perspektive, Hintergrund als Küche oder Büro dargestellt, Bildfehler beim Besteck (z. B. Form und Position), weißer Punkt im Maul	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt (als Standardeinstellung), einstellbar je nach verwendetem Modell (bei FLUX sind es 1, 4 oder 9 Bildvorschläge) Da im Rahmen des Tests 1 statt 4 Bildmotive zur Bewertung stehen wird die Bewertung um 3 Punkte reduziert.	4-3=1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen erkennbar, Arme teilweise mit menschlichen Zügen (z. B. Muskulatur), Buckel und dünner Arm bei Prompt 2, gute Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen)	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern Kombination und homogener Übergang, teilweise fehlende Finger	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar (d. h. anderes Salatblatt), Croûtons und Parmesan teilweise vorhanden, keine gute Detaildarstellung	2
Tonwertkorrektur	Keine Tonwertkorrektur notwendig	1
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden: Remove Background Funktion	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 5 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Widescreen (16:9), Mobile vertical (9:16), Portrait (3:4), Landscape (4:3), freies Zuschneiden (über Crop-Funktion), Upscale Funktion	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Animation für generierte Bilder, Bildbearbeitungsfunktion: Fix Faces, selektive Bildbearbeitung mit KI, neben Text-zu-Bild weitere Generierungsoptionen wie Selfie Generator, Sketch-zu-Bild, Inpainting, Edit Creation (z. B. Bildtitel, Beschreibung, Tags), Community-Integration: Chatfunktionen und Kommentare an den generierten Bildern	
		Gesamt

Tab. 21 Testergebnis NightCafé

28/47

OpenArt

(vgl. OpenArt, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, verschiedene Presets und Modelle zur Auswahl, Bild-zu-Bild-Funktion, Stil und Kompositions-Referenz, Möglichkeiten zur Bildbearbeitung	4
Kosten	Monatsupgade ist für \$14 erhältlich, das entspricht 13,58€	3
Bildvorschläge Modell: OpenArt SDXL Number of images: 4	ähnliche Bildvorschläge, Hintergrund als Restaurant oder Küche dargestellt, viele Bildfehler bei Besteck und Fingern	
Anzahl der Bildvorschläge	4 Bildvorschläge nach Prompt, 1-8 Bildvorschläge einstellbar, Bulk Creations	5
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen aufgrund von vielen dunklen Bildpunkten am Auge weniger erkennbar, Oberkörper mit menschlichen Zügen (z. B. Brustmuskulatur), teilweise starke Reflexionen auf der Haut	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern eine Kombination, viele Bildfehler an den Fingern	0
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen teilweise, bei Tomaten weniger Details, Bildfehler in Blattstrukturen	2
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Freistellfunktion vorhanden (z. B. Remove-, Inpainting- und Background-Funktion)	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Bilderstellung sind 7 vorgegebene Formate zur Auswahl: Square (1024px x 1024px), Landscape (1024px x 683px), Cinema (1024px x 576px), Art print (1024px x 819px), Portrait (576px x 1024px), Tablet (683px x 1024px), Vertical (819px x 1024px), freie Formatanpassung möglich (über Crop-Funktion), zusätzlich Möglichkeit zur individuellen Formatanpassung über Einstellung vorhanden (max. 1024px)	5
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat kann eingestellt werden: PNG oder JPEG. Bildinfo für quadratisches Format in der Testversion: 1024px x 1024px, 72dpi, JPG	1
Texte einfügen	Möglichkeit, Texte als Beschriftung im Bild einzufügen (d. h. Funktion vorhanden), keine Texte über Prompts (s. Prompt 2)	1
Glitch-Effekt	Kein Glitch-Effekt umgesetzt (s. Prompt 3)	0
Besonderheiten	Verschiedene Modelle und Style Presets, Advance Settings für weitere Generierungseinstellungen	
		Gesamt

Tab. 22 Testergebnis OpenArt

29/47

Stable Diffusion

(vgl. Stable Diffusion, o. J.)

		Text-zu-Bild
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto nicht unbedingt notwendig (mit Google Benutzerkonto ohne Wasserzeichen)	5
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Remix-Funktion, keine Bildverwaltung über die Plattform, mehrere Bildvorschläge für einen Prompt zu generieren ist relativ aufwendig, da nach einer bestimmten Anzahl an Generierungen gleiche Bildvorschläge für Prompts erstellt werden, keine Bildbearbeitungsfunktionen	1
Kosten	Monatsupgade ist für \$10 erhältlich. Das entspricht 9,70€.	4
Bildvorschläge Modell: Stable Diffusion 3.5 Large (verarbeitet 8 Billionen Parameter)	Um mehrere Bildvorschläge zu erhalten, werden die Prompts mehrfach mit gleichen Einstellungen eingegeben. Es besteht das Problem, dass nach einer gewissen Zeit das gleiche Bild generiert wird. Die 4 Bildvorschläge für die Prompts werden erstellt, indem zwischen der Eingabe der Prompts Zeiträume von mehreren Stunden liegen. Dadurch werden nicht gleiche Bildvorschläge angezeigt, sondern neue erstellt. Ähnliche Bildvorschläge, Hintergrund oft als Restaurant dargestellt, viele Bildfehler bei Besteck und Fingern, unrealistische und abgetrennte Formen, Fingeranzahl, Loch beim Körper des T-Rex bei Glitch-Effekt	
Anzahl der Bildvorschläge	1 Bildvorschlag nach Prompt, festgelegt	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typische Kopfform des T-Rex, Emotionen gut umgesetzt jedoch aufgrund von dunklen Bildpunkten am Auge weniger erkennbar, Käse am Kinn des T-Rex wirkt seltsam (d. h. wäre besser aus dem Mund), Auswüchse am Oberkörper oder dünner Arm	3
Menschenhände	Färbung der Hände ist nicht natürlich, keine realen Menschenhände sondern eher verschiedene Klauen bezogen auf Anzahl und unrealistische Form	0
Caesar Salad	Römersalat gut erkennbar, Croûtons fehlen, Parmesan teilweise schmelzend, bei Tomaten weniger Details	3
Tonwertkorrektur	Tonwertkorrektur notwendig, Weiß- und Schwarzpunkt nicht richtig gesetzt	0
Freistellen	Background Remover, Bild muss neu hochgeladen werden	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	9 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: Square (1:1), Portrait (9:16, 4:5, 3:4, 2:3), Landscape (16:9, 5:4, 4:3, 3:2), keine Funktion zum Zuschneiden	2
Farbmanagement	Keine Informationen zu Farbprofilen	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, Bildinfo für quadratisches Format: 1024px x 1024px, 72dpi, WEBP	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen (s. Prompt 2)	0
Glitch-Effekt	Glitch-Effekt in 2 von 4 Bildern umgesetzt (s. Prompt 3)	1
Besonderheiten	Einstellungen für Bilderstellung: Seed, Guidance scale, Number of inference steps, funktioniert nicht immer (s. Anmerkungen bei Bildvorschläge)	
		Gesamt

Tab. 23 Testergebnis Stable Diffusion

20/47

4.3 Testergebnis: Videoerstellung

Adobe Firefly

(vgl. Adobe, o. J. C)

		Text-zu-Video
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Adobe-Nutzerkonto notwendig	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, viele Einstellungsmöglichkeiten für die Kamera wie Einstellungsgrößen (z. B. Detail, Großaufnahme, Medium Shot, Totale, Supertotale), Perspektive (z. B. Vogelperspektive, Normalsicht, Aufsicht, Untersicht, Top-Shot), 8 Einstellungsmöglichkeiten zur Kamerabewegung, Anzeige erstellter Videos über Generierungsverlauf, keine Videobearbeitungsfunktionen oder direkte Verknüpfung zu Premiere Pro, Beta-Version (d. h. 2 Videos kostenlos): Generierungszeit für die Videos (für Videolänge 5s) liegt jeweils bei ungefähr 2min	2
Kosten	Monatsupgade ist für 10,98€ erhältlich und auch wenn es noch eine Beta-Version ist, fallen zusätzliche Abokosten für Premium-Features Video und Audio an, daher wird 1 Punkt abgezogen	4-1= 3
Videovorschläge Videolänge: 5s Modell: Firefly Video Beta	Der Prompt wird 2 Mal eingegeben, um 2 Videovorschläge zu erzeugen. Nach dem 2. Video erscheint eine Fehlermeldung, die anzeigt, dass das Gratiskontingent ausgeschöpft ist. Für Video- und Audiogenerierung als Premium Features ist ein zusätzliches Abo notwendig, damit Credits für die Funktionen verwendet werden können. Die zuständige Administration wird informiert und die Bewertung erfolgt für die 2 erstellten Videos. Hintergrund weiß oder unscharf bzw. als Restaurant gestaltet, Fehler beim Besteck (Form, Kanten), fehlende Verbindung zwischen T-Rex und Menschenhände	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Caesar Salad, Salat landet bzw. befindet sich im Mund, Animation inhaltlich korrekt umgesetzt, Framefehler vorhanden: Verbindung zwischen Händen und T-Rex fehlt, Stuhllehne bewegt sich mit der Hand, teilweise gute Secondary Animation z. B. am Hals (s. Video 2), Salat zu Beginn im Mund und fehlt dann beim Kauen (s. Video 1)	3
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen gut erkennbar, feine Details bei der Haut, Klauen fehlerhaft (s. Video 1), unrealistische Arme	4
Menschenhände	Menschenhände umgesetzt, Färbung natürlich, Fingeranzahl korrekt, Verbindung zum Körper fehlt, unrealistische Übergänge zum Besteck, ungenaue Kanten, störende Bildpunkte, Form der Fingernägel ändern sich (s. Video 2), nicht am T-Rex umgesetzt (s. Video 1)	3
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Parmesan vorhanden, Croûtons fehlen, teilweise Unschärfe, keine feinen Details, wirkt teilweise wie ein anderer Salat	2
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht angepasst werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit kann über weitere Optionen eingestellt werden: Minimum: 0.25/Normal: 1/Maximal: 2 Angabe zur Bildrate: 24 fps	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videoerstellung stehen 2 vorgegebene Seitenverhältnisse zur Auswahl: Breitbild (16:9), Hochformat (9:16), keine Möglichkeit zur Anpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich (über Videobearbeitungsfunktion)	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4, 1920px x 1080px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	Möglichkeit den 1. und letzten Frame für die Szene als Bild hochzuladen: Bild-zu-Video, benutzerdefinierte Sticker, noch in der Beta-Version	
		Gesamt

Tab. 24 Testergebnis Adobe Firefly

23/47

Canva Magic Media

(vgl. Canva, o. J.)

		Text-zu-Video
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, in Canva integriert, Videobearbeitung über Seitenlayout (z. B. Video-Vorlage), Zeitleiste für Einstellungen von Animationen, Videobearbeitungsfunktionen wie BG Remover, Highlights, Filter, Audio, Animation etc., Funktionen sind leicht zu finden, Abbrüche bei Erstellung der Videos, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 2min	3
Kosten	Monatsupgade ist für 12€ erhältlich	4
Videovorschläge Videolänge: 4s Modell: keine Angaben veröffentlicht	Video 1 wird erstellt, indem der Prompt zur Testaufgabe eingegeben wird. Die weiteren Videos werden über Neu generieren erstellt. Die Generierung von Video 2 wird abgebrochen und es erscheint mehrfach eine Fehlermeldung. Nach mehreren Versuchen wird Video 2 generiert. Für Video 3 und 4 wird der Prompt wiederholt eingegeben, bis die Videos generiert werden und keine Fehlermeldung erscheint. Variation bei den Vorschlägen, Hintergrund als Restaurant, Esszimmer oder einfarbig gestaltet, Fehler bei der Animation und beim Besteck	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat teilweise oder Salat fällt aus dem Mund, fehlende Frames, an der Haut sind fehlerhafte Animationen erkennbar, Gabel trifft den Mund nicht richtig	2
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex aufgrund des Kopfes nicht erkennbar (außer Video 1), teilweise Fehler beim Körper oder den Augen, unrealistische Formen bei der Animation, Emotionen teilweise erkennbar	1
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, Fehler bei Animation und Klauen bzw. Kombination aus Klauen und Fingerform, Fehler bei Animation (z. B. Erhöhung der Fingeranzahl)	1
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, teilweise unrealistische Blattform (z. B. als Besteck), Croûtons und Parmesan fehlen, nur Salatblätter aber keine falschen Zutaten, teilweise Unschärfe und fehlerhafte Animation	0
Beleuchtung	Einstellungen möglich für Helligkeit, Kontrast, Highlights, Schatten	1
Einstellgrößen und Einstelllängen	Zeitsteuerung über Zeitleiste und Videogeschwindigkeit (Wiedergabe) kann eingestellt werden: Minimum: 0.25/Normal: 1/Maximal: 2 Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 24 fps (über Video MP4 Export), Bildrate der exportierten MP4: 30 fps (wenn Video in Videovorlage platziert wird und als MP4 exportiert wird)	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	9 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 1:1, 16:9, 9:16, 5:4, 4:5, 4:3, 3:4, 3:2, 2:3, freie Anpassung über Freiform	5
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen sind möglich: Weißabgleich, Farbton, Sättigung etc.	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat einstellbar: MP4, GIF, PDF, JPG, PNG etc. 800px × 448px, Größe des erstellten Videos beim Platzieren in Canva: 1543px × 864px, Video-Vorlage von Canva: 1920px × 1080px (1080p)	1
Texte einfügen	Funktion Textfeld, Einfügen von Titeln, Tags über Videoverwaltung (bei Uploads)	1
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik über Zeitleiste oder Funktion (z. B. Kürzen, Auto-Trim etc.), 9 Szenenübergänge an der Zeitleiste einstellbar und zusätzlich Animationseinstellungen am Video möglich	2
Besonderheiten	Verknüpfung mit anderen Canva Projekten, Möglichkeiten zur Veröffentlichung, Videobearbeitungsfunktionen: z. B. Background Remover, Wiederholen und Automatisch abspielen einstellbar	
		Gesamt

Tab. 25 Testergebnis Canva Magic Media

27/47

Lumen5

(vgl. Lumen5, 2025)

		Text-zu-Video
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Lumen5 oder Facebook Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, verschiedene Designvorlagen zur Auswahl, Funktionen: Übersetzung, Platzhalter Medien, Video Bibliothek, Icons, Voiceover, Hintergrundmusik, Style (z. B. Farbpalette/Schrift einstellbar), Script Composer Tool	1
Kosten	Monatsupgrade ist für \$29 erhältlich, das entspricht 28,13€	3
Videovorschläge Videolänge: 27s Modell: keine Angaben veröffentlicht	Bei AI Media, was eine Text-zu-Bild-Funktion ist, wird der Prompt eingegeben und 4 Bildvorschläge erstellt. Bilder werden auf Szenenslides platziert und Funktionen zur Videobearbeitung überprüft, Videoeinstellungen bzw. Effekte an generierten Bildern möglich, aber keine Animation des Bildmotivs selbst. Es wird daher nur 1 Video erstellt. Kein Text-zu-Video sondern Text-in-Video (d. h. Text wird als Untertitel oder AI Voice ins Video integriert), für Videoerstellung über AI Script Composer ist ein Monatsupgrade notwendig Bildvorschläge mit etwas Variation, Hintergrund als Wand oder Esszimmer gestaltet, Bildfehler beim Besteck und den Fingern (z. B. Form und Anzahl)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht, keine Animation der generierten Bilder	0
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex gut erkennbar, unscharfe bzw. unrealistische Körperform, Detaildarstellung (z. B. Darstellung der Haut bzw. Schuppen), Emotionen erkennbar aber Augenbereich teilweise zu dunkel	3
Menschenhände	Menschenhände teilweise umgesetzt, Färbung orientiert sich an Farben des T-Rex und ist nicht natürlich, teilweise Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit Echsenhaut, Bildfehler z. B. fehlende Finger, 2 unterschiedliche Hände	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen, Tomate und Zitrone, wirkt eher wie ein anderer Salat, Unschärfe	0
Beleuchtung	Helligkeit kann eingestellt werden	1
Einstellgrößen und Einstelllängen	Abspielgeschwindigkeit kann eingestellt werden: fast/normal/slow, Zeiteinstellung für Bilder möglich Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 30 fps	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	3 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 16:9 (Landscape), 1:1 (Square), 9:16 (Vertical/Story), Resize in 2 Größen möglich, die nicht zur Erstellung verwendet wurden	1
Farbkorrekturen	Kontrast, Farbton, Sättigung kann eingestellt werden	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4, 1280px x 720px (720p)	0
Texte einfügen	Über verschiedene Textvorlagen möglich	1
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Szenenslides können verschoben werden, aber es ist kein Framegenauer Schnitt möglich, an den Bildern können einfache Animationen oder Szenenübergänge angelegt werden (z. B. 6 Möglichkeiten für Videoeffekte wie Zoom in oder Zoom out)	1
Besonderheiten	Text-zu-Bild-Generator statt Text-zu-Video, einzelne Frames können als PNG gespeichert werden, Sound wird automatisch hinzugefügt, AI Script Composer, Anwendung: Blogs in Video umwandeln oder Avatar-Videos, AI Avatar in Beta	
		Gesamt

Tab. 26 Testergebnis Lumen5

19/47

Pollo.ai

(vgl. Pollo.ai, o. J.)

Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, weitere Funktionen: Bild-zu-Video, Video-zu-Video, KI-Animation, KI-Videoeffekte, Text-zu-Bild (arbeitet unter anderem mit FLUX Modell), Regenerieren, wenig Bearbeitungsfunktionen für generierte Videos, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 6min	2
Kosten	Monatsupgrade ist für \$15 erhältlich, das entspricht 14,55€	4
Videovorschläge Videolänge: 5s Modell: Pollo 1.5	In der Testversion stehen einmalig 20 freie Credits zur Verfügung. Die Kosten für eine Text-zu-Video betragen 10 Credits. Daher werden lediglich 2 Videovorschläge generiert. Vorschläge wirken ähnlich, Hintergrund einfarbig gestaltet, Unschärfe, Fehler beim Besteck (z. B. Form, Position)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht, kein Salat im Mund, Unschärfe, Gabel trifft den Mund nicht richtig und kein Salat auf der Gabel, Gabelzinken bewegen sich, Kinn befindet sich auf dem Salat, unrealistische Bewegung beim Salat	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex nicht erkennbar, kein typischer T-Rex Kopf vor allem um das Maul herum, Oberkörper teilweise mit menschlichen Zügen umgesetzt	0
Menschenhände	Menschenhände nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, auch Kombination aus der Form von menschlichen Händen in Verbindung mit der Färbung vom Oberkörper oder Krallen	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Croûtons und Parmesan fehlen, Tomaten im Ansatz erkennbar und weitere Zutaten vorhanden, keine gute Detaildarstellung, es wirkt eher wie ein anderer Salat, wirkt bei der Animation verschwommen	0
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht geändert werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Playback Rate einstellbar: 2x/1.5x/1x/0.5x Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 30 fps	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	Für Videoerstellung stehen 3 vorgegebene Seitenverhältnisse (bzw. Videoformate) zur Auswahl: 16:9, 9:16, 1:1, keine Möglichkeit zur Anpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen sind über Video-Enhancer möglich	1
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4, 1280px x 720px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	Verschiedene Modelle einstellbar (z. B. Pollo, Kling, Vidu, Pica), automatisches Hinzufügen von Tags, Möglichkeiten der Videobearbeitung durch Kombination von verschiedenen KI-Tools (z. B. Video-Upscaler, KI-Videofilter, Bewegungspinsel) und weiteren Generierungen	
		Gesamt

Tab. 27 Testergebnis Pollo AI

16/47

Runway

(vgl. Runway, o. J.)

		Text-zu-Video
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Dark Mode, Funktionen für Erstellung: Camera Control, Motion Brush, Style, Videoverwaltung der erstellten Videos, Bearbeitungsfunktionen: Lip Sync, Video-zu-Video, Edit Video, Expand Video, Upscale, Add Tag, Upscale to 4K, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 2min	4
Kosten	Monatsupgade ist für \$15 erhältlich, das entspricht 14,55€	4
Videovorschläge Videolänge: 4s Modell: Gen-2	Es wird Gen-2 gewählt, da die Einstellung das kürzeste Video generiert und das Modell Gen-3 Alpha Turbo (mit Videolänge: 10s) nur im Monatsupgrade verfügbar und für Bild/Video-zu-Video optimiert ist. 4 Vorschläge werden generiert, indem der Prompt 4 Mal eingegeben wird. Variation vorhanden, Hintergrund als Esszimmer, Restaurant, Küche bzw. unscharf gestaltet, viele Fehler beim T-Rex (z. B. an Fingern, Armen, Körper, Auge)	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Salat nicht richtig, T-Rex verwandelt sich teilweise in den Salat, unrealistische bzw. fehlerhafte Frames bzw. Animation beim Maul des T-Rex und den Fingern, viele Fehler bei Animationen des T-Rex z. B. Zähne, Finger und Gläser verformen sich, Unschärfe durch Animation	1
T-Rex und Darstellung der Emotionen	Typischer Kopf des T-Rex, Emotionen im Startbild erkennbar, viele Fehler beim Körper und der Animation, T-Rex sitzt im Salat oder wirkt unvollständig	1
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, viele Fehler bei Animation und Klauen bzw. Kombination aus Klauen und Fingerform, Fehler bei Fingeranzahl	0
Caesar Salad	Römersalat teilweise erkennbar, Croûtons fehlen, Parmesan fehlt teilweise, weniger Details bei anderen Zutaten, es wirkt eher wie ein anderer Salat, bei Animation oft Unschärfe	1
Beleuchtung	Keine Funktion zum Einstellen der Beleuchtung vorhanden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit einstellbar: 0,25/0,5/0,75/Normal/1,25/1,5/1,75/2 Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 24 fps	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	6 vorgegebene Seitenverhältnisse bzw. Formate zur Auswahl: 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4, 21:9, über Video to Video Formatanpassung für 2 Größen möglich: Landscape (1280px x 768px), Portrait (768px x 1280px)	3
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich (über Videobearbeitungsfunktion)	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat einstellbar: MP4 oder GIF, 1408 px x 768 px (720p), 2K bei Upgrade	1
Texte einfügen	Keine Möglichkeit Texte im generierten Video über Funktion einzufügen, Möglichkeit Tags und Untertitel hinzuzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge möglich	2
Besonderheiten	Kameraführung einstellbar, Expand Video möglich mit zusätzlichen Prompts, Text-zu-Bild Funktion mit Monatsupgrade	
		Gesamt

Tab. 28 Testergebnis Runway

22/47

YesChat AI

(vgl. YesChat AI, o. J.)

		Text-zu-Video
Testparameter	Beschreibung	Bewertung
Installationsaufwand und Zugang	Zugang über Browser, keine Installation, Nutzerkonto notwendig z. B. Google Benutzerkonto	4
Bedienoberfläche und Funktionen	Light Mode, Design-Templates zur Auswahl, Bild-zu-Video, keine Videobearbeitungsfunktionen, Generierungszeit für Videos beträgt ca. 5min	1
Kosten	Monatsupgrade ist für \$10 erhältlich, das entspricht 9,70€	4
Videovorschläge Videolänge: 5s Modell: keine Angaben veröffentlicht	Nach der Erstellung des 1. Videos erscheint eine Meldung, dass ein Monatsupgrade benötigt wird. Bei erneuten Versuchen an folgenden Tagen wird die Aufforderung wiederholt. Bei einem erneuten Versuch nach 8 Tagen ist es möglich, ein 2. Video zu erstellen. Nach der Erstellung des 2. Videos erscheint erneut die Meldung. Aus diesem Grund werden 2 Videos bewertet. Hintergrund unscharf gestaltet, Fehler vorhanden: Texturen nicht durchgängig stimmig, unterschiedliche Fingernägel (z. B. Farbe, Form), Klinge an einer Klaue, Kanten beim Besteck	
Animation T-Rex isst Salat	T-Rex isst den Caesar Salad, Salat landet im Mund: Arme, Hände und Mund sind animiert, unrealistische Animation der Haut, Fingeranzahl erhöht sich, Kaubewegung zu langsam (s. Video 2) T-Rex isst den Salat nicht, leichte Kopfbewegung, kaum animiert (s. Video 1), daher wird die Bewertung um 1 Punkt reduziert	3-1=2
T-Rex und Darstellung der Emotionen	T-Rex und Emotionen erkennbar, teilweise unrealistische Körperform, zusätzlicher Arm, teilweise Unschärfe, Details bei Hautstruktur	3
Menschenhände	Menschenhände beim T-Rex nicht real umgesetzt, Färbung nicht natürlich, Form im Laufe der Animation besser aber unrealistische Textur (s. Video 2), Kombination aus der Form von Menschenhänden in Verbindung mit der Färbung vom Oberkörper, Fingeranzahl erhöht sich bei Animation, Klinge am Fingernagel	2
Caesar Salad	Römersalat nicht erkennbar, Parmesan und Croûtons fehlen, viele Tomaten, keine feinen Details, wirkt wie ein gemischter oder anderer Salat	0
Beleuchtung	Beleuchtung kann nicht geändert werden	0
Einstellgrößen und Einstelllängen	Wiedergabegeschwindigkeit kann eingestellt werden: 0,25/0,5/0,75/Normal/1,25/1,5/1,75/2 Keine Angaben zur Bildrate, Bildrate der exportierten MP4: 24 fps	1
Seitenverhältnisse bzw. Formate und Zuschneiden	2 vorgegebene Seitenverhältnisse zur Auswahl: 16:9, 9:16, keine Möglichkeit zur Größenanpassung	1
Farbkorrekturen	Farbkorrekturen nicht möglich	0
Dateikonvertierung	Ausgabeformat festgelegt, MP4, 1280px x 768px	0
Texte einfügen	Keine Möglichkeit, Texte einzufügen	0
Schnitttechnik und Szenenübergänge	Schnitttechnik und Szenenübergänge nicht möglich	0
Besonderheiten	AI Chat, AI Music, AI Video, verschiedene Modelle, Funktionen in der Testversion sehr eingeschränkt	
		Gesamt

Tab. 29 Testergebnis YesChat AI

18/47

4.4 Interpretation der Testergebnisse

Abb. 5 Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Bild

Abb. 6 Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Video

Die Umsetzung der definierten Testaufgaben durch unterschiedliche generative KI-Systeme in dem vergleichenden Test liefert unterschiedliche Ergebnisse. Kein getestetes generatives KI-System für Bilderstellung (s. Abb. 6) erzielt die volle Punktzahl in einer der definierten Kategorien. Gesamtsieger des Tests ist Ideogram mit 34 von 47 Punkten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gewertete Funktionen wie Batch-Generation ausschließlich im teuersten Monatsupgrade zur Verfügung stehen. Werden ausschließlich die Parameter für Testaufgaben T-Rex, Menschenhände und Caesar Salad betrachtet (d. h. Bildgenerierung ohne Anzahl der Bildvorschläge), ist

festzuhalten, dass auf keiner der getesteten generativen KI-Systeme alle 3 Parameter gut umgesetzt werden. Es erzielen sowohl Bing Image Creator (mit 23 von 47 Punkten), Leonardo AI (insgesamt 32 von 47 Punkten) und Ideogram jeweils 8 Punkte. Im Hinblick auf die Erstellung des Bildmotivs und die Verwendung von kostenfreien Versionen schneiden daher Leonardo AI und Bing Image Creator am besten ab, da die KI-Systeme den T-Rex und die Darstellung der Emotionen am besten umsetzen (mit 4 Punkten). Die Menschenhände werden bei Ideogram am besten umgesetzt (mit 4 Punkten). Das inhaltliche Verständnis und die Darstellung der Zutaten eines Caesar Salad stellt für alle getesteten generativen KI-Systeme eine Herausforderung dar. Teilweise sind Details aufgrund der geringeren Auflösung in einigen Testversionen nicht abschließend bewertbar. Die Umsetzung des Caesar Salad war bei Canva Magic Media und Stable Diffusion am besten (mit 3 Punkten). Der Unterschied in Bezug auf Bildgenerierung besteht in der Möglichkeit, Bildvorschläge individuell einzustellen. Beim Bing Image Creator werden immer 4 Bilder erstellt, bei Ideogram ist im Pro Abo Batch-Generation möglich und bei Leonardo AI sind bis zu 8 einstellbar, wobei in der Testversion ebenfalls 4 Bildvorschläge festgelegt sind. Daraus folgt, wenn sowohl Bilderstellung als auch anfallende Kosten im Vordergrund stehen und Funktionen der Bildbearbeitung im Anschluss mit anderen Programmen umgesetzt werden, ist der Bing Image Creator dem Testsieger Ideogram und Leonardo AI vorzuziehen. Es ist es möglich, Prompts iterativ immer wieder anzupassen, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall weitere Programme zur Bildbearbeitung benötigt werden, z. B. zur Dateikonvertierung oder Formatanpassung, und dass die Performance des Browser Microsoft Edge bei Verwendung beeinträchtigt ist. Das Testergebnis bestätigt, dass Iterationen notwendig sind, um verwendbare Bilder zu erstellen.

Generierte Texte, die als Beschriftung der Zutaten des Caesar Salad vorgesehen sind, werden oft für das gesamte Bild (z. B. am T-Rex) erstellt und im Hinblick auf die inhaltliche Bedeutung absichtlich kryptisch, fiktiv, verzerrt oder verfremdet generiert. Überwiegend ist keine klare Bedeutung zu erkennen. Teilweise werden Anspielungen auf reale Wörter (z. B. Zutaten, Begriffe aus der Küche) oder humorvolle Abwandlungen (z. B. Caesar Salad, Dinosaurier-Thematik) aufgegriffen. Kein generatives KI-System konnte das Bild mit korrekter Beschriftung umsetzen. Das bedeutet, auch wenn generative KI-Systeme die Bildbestandteile selbst erstellen, sind sie nicht in der Lage, diese korrekt zu beschriften oder verstehen die Aufforderung zur Beschriftung nicht.

Des Weiteren fällt auf, dass bei keinem getesteten generativen KI-System zur Bilderstellung Informationen zu Farbprofilen angezeigt werden bzw. verfügbar sind, was problematisch in Bezug auf Farbmanagement ist. Durch weitere Überprüfung des Aspekts wird festgestellt, dass derzeit Informationen zu Farbprofilen in der Beschreibung des Bildes angegeben werden, der Eintrag zu den Informationen erfolgt über Prompt. Beim Dateidownload sind in der Bilddatei keine Metadaten enthalten, weil sie nicht explizit beim Prompten angegeben werden. Es werden keine Dateiinformatoren automatisch erstellt (z. B. keine Angabe zum generativen KI-System, mit dem das Bild erstellt wird).

Bei den getesteten generativen KI-Systemen für Videos (s. Abb. 7) bestehen Unterschiede, in Bezug auf Erstellung sowie Bearbeitung und es gibt keinen eindeutigen Testsieger. In Bezug auf Videoerstellung ist die Qualität begrenzt, wobei Adobe Firefly, als neues Maß der Dinge bestehende generative KI-Systeme in dieser Kategorie übertrifft (mit 12 von 20 Punkten), aber

keine integrierten Funktionen für die Bearbeitung und keine Schnittstelle zu Premiere Pro enthält. Des Weiteren benötigt Premiere Pro ein anderes Abo als Adobe Firefly. Bei Videobearbeitung erreicht Canva Magic Media die volle Wertung (mit 12 von 12 Punkten) und eignet sich eher für die Bearbeitung von Videos als für deren Erstellung. Die anderen getesteten KI-Systeme für Videos sind im Vergleich zu Adobe Firefly bei Videoerstellung und Canva Magic Media bei Videobearbeitung nicht relevant. Bei diesen werden in Bezug auf Videoerstellung vor allem die Animation T-Rex isst Salat, Caesar Salad und die Menschenhände nicht korrekt umgesetzt.

Im Hinblick auf Funktionen zur Videobearbeitung fällt auf, dass zu Codecs keine Angaben gemacht werden, vergleichbar mit den Farbprofilen bei Bildern. Darüber hinaus sind Bildraten nur bei Adobe Firefly angegeben und liegen bei den generierten Videos bei 24 oder 30 fps. Lumen5 wird auf verschiedenen Seiten im Internet mit der Funktion Text-zu-Video angegeben. Beim Test der Testversion wird festgestellt, dass es eine Text-zu-Bild-Funktion ist, durch die Bilder erstellt werden, für die Video- und Soundeffekte angelegt werden. Die Bilder sind Standbilder, werden nicht animiert und andere Funktionen fügen Text als Untertitel ein. Das Ergebnis des Tests wird dennoch abgebildet, obwohl auch Lumen5 auch im Vergleich zu den generativen KI-Systemen für Bilder im Hinblick auf erreichte Bildqualität nicht bedeutsam ist.

Zu den verwendeten Modellen sind die Informationen zum Aufbau überwiegend nicht veröffentlicht. Es fällt auf, dass teilweise gleiche Modelle verwendet werden (z. B. FLUX). Es gibt Überschneidungen (z. B. bei Perspektive) aber auch Unterschiede (z. B. Text einfügen durch Prompt 2) in Bezug auf die Umsetzung. Darüber hinaus sind bei den generierten Bildern von Lumen5 gewisse Ähnlichkeiten zu Leonardo AI und der neuroflash App zu erkennen, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass das generative KI-System Lumen5 auf einem FLUX-Modell basiert.

Im Test wird festgestellt, dass einige der generierten Bilder diskriminierend wirken, z. B. T-Rex mit Menschenhänden und lackierten Fingernägeln. Eine Umsetzung der Prompts ist nicht immer gegeben. Das fällt vor allem in Bezug auf Prompt 2 auf. Das Datenformat für die Ausgabe ist überwiegend festgelegt und die Möglichkeiten der Dateikonvertierung oft nicht gegeben, was für die Weiterverarbeitung der generierten Bilder oder Videos relevant ist. Die Auswahl an vorgegebenen Seitenverhältnissen ist teilweise stark eingeschränkt (z. B. erzeugt der Bing Image Creator kein Hochformat). Da zur Vergleichbarkeit eine begrenzte Anzahl an Prompts im Test definiert werden, ist das Format für die Bildgenerierung auf 1:1 (Quadratisch) und für Videogenerierung auf (16:9) festgelegt. Es sind die einzigen Seitenverhältnisse bzw. Formate, die bei jedem getesteten generativen KI-System auswählbar sind. Vorgaben zu benötigten Seitenverhältnissen bzw. Formaten oder Dateiformaten sind bei der Erstellung für visuelle Medieninhalte im Vorfeld zu beachten, da sie die Auswahl des geeigneten generativen KI-Systems mitbestimmen.

5 Ergebnisdiskussion und Ausblick

Durch iteratives Prompten werden bessere Bilderergebnisse erreicht, aber der benötigte Zeitaufwand steigt. Je nachdem wieviele Prompts benötigt werden und wie hoch beim finalen Ergebnis der Aufwand für Nachbearbeitung ist, führt iteratives Prompten unter Umständen zu einem Verlust der Effizienz von generativer KI. Laut Aussagen von Experten hat sich die Darstellung von Händen und Füßen im Vergleich zu früheren Modellen deutlich verbessert (vgl. SMCG, 2024). Wie die Untersuchung gezeigt hat, bestehen bei aktuell verwendeten Modellen weiterhin Probleme bezüglich der Darstellung von Händen.

Werden spezifische Bilddateiformate für bestimmte Medienprodukte benötigt (z. B. TIFF), sind weiterhin Bildbearbeitungsprogramme notwendig. Wenn die Ergebnisse bei der Bild- bzw. Videoerstellung bezogen auf die erreichte Qualität ohne weitere Bearbeitung weiterverwendet werden können (z. B. Ergebnis über iteratives und optimiertes Prompten), wird sich die Anwendung von Bildbearbeitungsprogrammen verringern. Dadurch und durch die Art der Dateiverwaltung in CMS werden sich Dateiformate weiter von Medien entkoppeln und komplett durch die technische Seite, also automatische Systeme, und nicht mehr durch Mediengestalter manuell eingestellt. Es ist denkbar, dass solche Systeme Informationen zu einzelnen Medieninhalten verwalten (z. B. in welchen Medien ein generiertes Bild erscheinen soll) und die Umwandlung in ein spezifisches Format (Dateikonvertierung) im letzten Schritt bei der Produktion oder Bereitstellung für ein Medienprodukt automatisch durch die verwendete Technik erfolgt.

Generative KI-Systeme für Videos werden überwiegend als Projekt oder für Teamarbeit verwaltet bzw. organisiert (z. B. Freigabe von Videoprojekten für Teammitglieder). In kostenpflichtigen Versionen über Monatsupgrades werden die Videos überwiegend nicht aus einem einzelnen Textfeld, sondern über einen integrierten Storyboardgenerator erstellt.

Die Bewertung von Renderzeiten bei Videos ist durch den Test von Testversionen und die Erstellung von unterschiedlichen Videolängen nicht möglich, jedoch bei einem weiteren Test mit Monatsupgrade relevant und sinnvoll. Bei Videoerstellung erfolgt aufgrund des Betrachtungsfokus keine Bewertung von Audiomaterial oder Audiobearbeitung. Für eine abschließende Bewertung von generativen KI-Systemen im audiovisuellen Medienbereich ist ein Test, der Aspekte in Bezug auf Audioinhalte (z. B. Ton, Sprache, Synchronisation) berücksichtigt und alle relevanten Funktionen zur Videobearbeitung enthält, notwendig.

In Bezug auf Kennzeichnung der KI-generierten Inhalte werden in Testversionen sichtbare Wasserzeichen verwendet (z. B. neuroflash). Bei anderen generativen KI-Systemen ist teilweise unklar, inwieweit die erstellten visuellen Inhalte gekennzeichnet sind (d. h. nicht sichtbare Verfahren oder keine Kennzeichnung). In diesem Bereich besteht weiterer Forschungsbedarf, z. B. über Detektionstest der generierten Inhalte mit Monatsupgrade ohne Wasserzeichen bzw. Veröffentlichung von generierten Inhalten über Social Media, um zu überprüfen, inwieweit die Inhalte erkannt und gekennzeichnet werden. Die Entwicklung und Einführung von einheitlichen Standards zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten in Medien bleibt durch die techno-

logischen Entwicklungen bei KI-Technologien, Schwachstellen bei Erkennungstechnologien, Menge an Medieninhalten sowie Verbreitungsmöglichkeiten eine Herausforderung.

Herausforderungen von generativer KI für Medien werden nicht bewertet, da dies nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll ist, z. B. weiterführende Informationen zu eingesetzten KI-Modellen in Bezug auf Modellentwicklung und Trainingsdaten oder durch Zusammenarbeit mit Medienunternehmen, die Inhalte für zu bewertende Medien erstellen. Bei technischen Problemen und Fehleranfälligkeit ist die Bewertung von Fehlern durch generative KI-Systeme für Bilder und Videos bzw. Bereitstellung oder Moderation von Inhalten relevant. Dazu müssen Informationen zu Fehlern vorliegen und ausgewertet werden. Qualität und Authentizität der Inhalte werden durch Wahrnehmungstest, Untersuchungen oder repräsentative Umfragen genauer bewertet. Im Hinblick auf Explainable AI muss untersucht werden, inwieweit sie in verschiedenen Medien umgesetzt ist bzw. ob eine Unterscheidung zwischen den Medien möglich ist, da Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit für alle Medien wichtig ist. Bei Deep Fakes und Toxizität ist es sinnvoll, die Strategien zur Erkennung bzw. dem Umgang zu bewerten. Ethische Bedenken und rechtliche Aspekte müssen für alle Medienkanäle berücksichtigt werden. Nutzungs- und Bildrechte sind überwiegend nicht abschließend geklärt.

Das neu veröffentlichte Modell Janus-Pro-7B von DeepSeek wird aufgrund vermehrter Warnungen bezüglich Sicherheit und Datenschutz nicht getestet (vgl. Bölling, 2025; Hoog, 2025; Schmalzried, 2025). Es übertrifft bei gewissen Benchmark-Tests bei Text-zu-Bild-Erstellung Modelle wie SDXL und DALL·E 3 (vgl. Singh, 2025). Nicht alle veröffentlichten Informationen zum neuen Modell entsprechen der Realität, daher ist es notwendig, weitere Entwicklungen in Bezug auf DeepSeek und Janus-Pro-7B zu verfolgen. Eine Entscheidung über den Umgang mit DeepSeek in Deutschland steht noch aus.

Die Ergebnisse von visuellen generativen KI-Systemen sind neben dem verwendeten Trainingsdatensatz von Eingabeaufforderungen und Bewertung der Ausgaben durch den Nutzer abhängig. Des Weiteren entscheiden Nutzer über die Verwendung von generierten visuellen Inhalten (vgl. Bitkom, 2024, S.31; Hu, 2024, S.242; Marx, 2024; KI Journey, 2023; Streim et al., 2024; Murray, 2023, S.260; Henke, 2023, S.31f, S.39; Krishna, 2023, S.1f). Durch die Verfügbarkeit verschiedener KI-Systeme werden KI-Kompetenzen im Hinblick auf Nutzung (d. h. Schulungen und Weiterbildungen) und eine Bewertung der Zusammenarbeit zwischen Maschine und Mensch relevant (vgl. D’Onofrio, 2024, S.339ff; Bitkom, 2024, S.62; Gronover et al., 2024, S.130; Hu, 2024, S.242; VDI, 2024 B; Kuka et al., 2024, S.11; BVDW et al., 2024, S.14; Ali et al., 2024; Thomson/Thomas, 2023, S.353; Dörn, 2017, S.347; Vökler, o. J.).

Es sind aufbauende bzw. weiterführende Tests denkbar, für die der entwickelte Test als Grundlage dienen kann. Das sind z. B. das Testen der Anzahl von iterativen Prompts bis zum besten Ergebnis inklusive der Bewertung der Qualität oder die Umsetzung von spezifischen Informationen, z. B. durch verschiedene optimierte Prompts auf generativen KI-Systemen, die im durchgeführten vergleichenden Test die meisten Punkte erzielt haben. Wenn spezifische Informationen wie Perspektive, Beleuchtung oder detaillierte Szenenskripte Bestandteil des Prompts in der Testaufgabe sind, ist es sinnvoll, diese jeweils als Testparameter zu definieren und bei den Ergebnissen separat zu überprüfen und zu bewerten.

Wenn die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, ist es sinnvoll, die Monatsupgrades generativer KI-Systeme für Bilder und Videos in einem vergleichenden Test zu untersuchen. Zu den bestehenden Parameter ist die Auflösung aufzunehmen, da die Auflösung bei einigen generativen KI-Systemen durch das verwendete Monatsupgrade bestimmt wird bzw. teilweise geringe Auflösungen bei Testversionen ausgegeben werden. Durch einen vergleichenden Test der Monatsupgrades können Unterschiede zu den Testversionen ermittelt und bewertet werden. Die Monatsupgrades von generativen KI-Systemen stehen nicht im Vordergrund der wissenschaftlichen Betrachtung, sondern die Möglichkeiten von generativen KI-Systemen für die Erstellung und Bearbeitung visueller Medieninhalte. Für eine Verwendung bzw. Veröffentlichung in Medien sind Nutzungsrechte der generierten visuellen Medieninhalte zu berücksichtigen bzw. über Monatsupgrades zu erwerben.

Die Kosten der generativen Systeme werden über das günstigste Monatsupgrade verglichen, es bleibt festzuhalten, dass dieses nicht immer alle Funktionen enthält. Auch aus anderen Gründen wie unterschiedliche Creditsysteme und Aboformen, Unterschiede bei den Kosten für Bildgenerierung oder für Funktionen können die Kosten noch genauer untersucht werden. Das ist für den Test von Monatsupgrades sinnvoll, da in Testversionen die Kosten für nicht verfügbare Funktionen nicht durchgängig angezeigt werden.

In Bezug auf Medien und Presse in Demokratien wird kritisch diskutiert, inwieweit generative KI unter dem Aspekt von Kostensenkung und Personalabbau integriert wird. Da KI keine Wächterfunktion einer freien Presse übernehmen kann, wird darin eine Gefährdung von Demokratien gesehen (vgl. Deutscher Bundestag, 2024). Generative KI bietet nach Ansicht von Experten große Potenziale für den Journalismus. Durch den Einsatz (z. B. Verfassen journalistischer Texte) erhalten Journalisten mehr Zeit für das Führen von Interviews oder investigative Recherchen (vgl. Deutscher Bundestag, 2024; Futurium Berlin, 2024; Bertelsmann, 2024, S.9; Deloitte, 2023). Nach Prof. Dr. Christian Hoffmann (Professor für Kommunikationsmanagement, Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, Universität Leipzig) zeigt die experimentelle Forschung, dass Mediennutzer Deep Fakes nicht zuverlässig erkennen können. Sie werden vom Mediennutzer akzeptiert, wenn sie ein vorliegendes Weltbild bestätigen und dadurch eine bestehende Wahlabsicht unterstützen. Er sieht weiteren Forschungsbedarf in Bezug auf Medienkompetenzschulungen, die Aspekte und Gefahren von Deep Fakes vermitteln und zuverlässige Erkennung ermöglichen ohne die Skepsis gegenüber wahren Inhalten zu erhöhen (vgl. SMCG, 2024).

Einige der generierten Bilder wirken diskriminierend. Es besteht weiterer Forschungsbedarf in Bezug auf Diskriminierung durch KI-generierte visuelle Inhalte. Dazu sind Experteninterviews und repräsentative Umfragen mit KI-generierten Bildern, die diskriminierende Bildelemente enthalten, in betroffenen Gruppen sinnvoll. Darüber hinaus muss die Ursache in dem verwendeten KI-Modell untersucht und ermittelt werden, wie solche fehlerhaften Ausgaben in Zukunft vermieden werden können. Es wurde bereits festgestellt, dass Menschen mit dunkler Hautfarbe von künstlicher Intelligenz oft diskriminiert werden (vgl. DataScientest, 2023 C). Die Darstellung der Hände bei den generierten Bildern und Videos ist überwiegend fehlerhaft. Es wird davon ausgegangen, dass mit Menschenhänden als Referenzbild bessere Ergebnisse möglich sind. Dazu kann ein Test unter Einbeziehung dieses Aspekts (Verwendung von Referenzbildern in Text-

zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren) und weiteren relevanten generativen KI-Systemen wie Bild-zu-Bild- oder Bild-zu-Video-Generatoren Aufschluss geben.

Generative KI ist nicht darauf beschränkt, bereits vorhandene Muster zu erkennen und auf der Grundlage dieser Muster Vorhersagen zu treffen, sondern zeigt Formen von Kreativität (vgl. D’Onofrio, 2024, S.333; Kuka et al., 2024, S.7; DataScientest, 2023 B). Dennoch ist, wie auch Wolf (2024) bestätigt, die Kreativität des Menschen nicht durch KI ersetzbar und generierte Inhalte müssen qualitativen Anforderungen entsprechen (vgl. Wolf, 2024). Prof. Dr. Björn Omer von der Ludwig-Maximilians-Universität München bestätigt, dass die Systeme zum Generieren von Bildern und Videos noch weit von Perfektion entfernt sind. Dennoch werden sie von Künstlern, Medienschaffenden oder privaten Nutzern erfolgreich eingesetzt, vor allem offene Systeme wie Stable Diffusion. Die Herausforderungen bei der Synthese von Videos sind hoher Rechenaufwand für kurze animierte Sequenzen und die Herstellung der zeitlichen Kohärenz. Bei der Generierung von Videos sind Videolängen beschränkt und Ergebnisse entsprechen teilweise nicht ausreichend jeweiligen Anfragen, weshalb im Bereich der Videosynthese weiterer Forschungsbedarf besteht (vgl. SMCG, 2024). Sebastian Sober, Professor an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, kritisiert Deutschland und Europa in Bezug auf eine zunehmende Abhängigkeit von KI-Systemen, die im nichteuropäischen Ausland entwickelt werden. Laut Sober findet derzeit ein massiver Abfluss von Daten und Wertschöpfung im Bereich von Kultur und Medien statt (vgl. Deutscher Bundestag, 2024).

Für das Jahr 2025 wird die Klärung von Gerichtsverfahren wegen Urheberrechtsverletzungen erwartet (z. B. Midjourney und Stable Diffusion). Die Urteile sind relevant für die weitere Anwendung von generativen KI-Systemen für Medieninhalte bzw. die Verwendung von KI-generierten Inhalten in Medien sein. Für Adobe Firefly bleibt abzuwarten, inwieweit Videobearbeitungsfunktionen (z. B. über Premiere Pro) zugänglich gemacht werden. Nach der Veröffentlichung von Adobe Firefly und negativem Nutzerfeedback bezüglich der eingeschränkten Testversion (2 Videos in der Beta) sowie dem Umgang mit generativen Credits hat Adobe über den offiziellen Discord Server angekündigt, die Testversion von Adobe Firefly in der Zukunft auszuweiten. Nach der Einführung von Text-zu-Video und der eingeschränkten Beta-Version haben mehrere Nutzer angekündigt, dass sie ihr Adobe Abo beenden werden. Sie sind davon ausgegangen, dass die Funktion mit zur Verfügung stehenden Credits genutzt werden kann. Wenn Adobe Firefly bei Videoerstellung das Maß der Dinge bleibt und Videobearbeitungsfunktionen integriert werden, ist davon auszugehen, dass das generative KI-System für die Erstellung von Videos für Social Media verstärkt eingesetzt wird.

Bis zum 02.08.2025 ist eine Aufsichtsstruktur für den EU AI Act national umzusetzen und zu etablieren. In Deutschland soll dafür die Bundesnetzagentur zur KI-Marktüberwachungsbehörde werden. Seit dem 01.02.2025 sind Schulungen für Mitarbeiter beim Einsatz von KI für Unternehmen verpflichtend. Im Jahr 2025 werden die Klagen von Rechteinhabern verhandelt und die Entscheidungen werden wegweisend sein, ob das Training von KI mit geschützten Werken eine „angemessene Verwertung“ darstellt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Verhandlungen eher zugunsten der Tech-Firmen verlaufen (vgl. Europäische Kommission, 2025; Holzki, 2024). Auch die regulatorischen Entwicklungen in anderen Ländern, insbesondere Nordamerika, China und Indien sind zu berücksichtigen. Nachdem US-Präsident Trump für das KI-Infrastrukturpro-

jekt Stargate eine halbe Billion Finanzierung verkündet hat, hat die Europäische Union zum AI Action Summit in Paris Milliardeninvestitionen angekündigt (vgl. Holzki, 2024). Meta hat ein Ende der Faktenchecks und eine leichtere Erstellung von Profilen mit KI-Avataren angekündigt. Dadurch wird es einfacher Fake News auf den Plattformen Facebook und Instagram zu verbreiten (vgl. Metzger, 2025; Holzki, 2024). Die Selbstverpflichtung der KI-Unternehmen für die Entwicklung von KI könnte ähnlich ablaufen wie die Selbstverpflichtung von Social-Media-Plattformen für die Löschung von falschen Inhalten.

Der Einsatz von generativen KI-Systemen ist nach dem Streik der Drehbuchautoren und Schauspieler im Jahr 2023 in der Film- und Fernsehbranche gehemmt. In Deutschland einigten sich kurz vor der Berlinale 2025 die Produktionsallianz, die Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Schauspielergewerkschaft Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) auf den 1. KI-Tarifvertrag zum verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Film- und Fernsehproduktion, der am 01.03.2025 in Kraft tritt und halbjährlich evaluiert wird (vgl. DGB, 2025; ver.di, 2025; Schinke, 2025; Kowalski, 2024). Durch die Konkurrenz in Bezug auf Videoinhalte durch Streamingdienste oder Social Media werden generative KI-Technologien bei Film/Kino für unterschiedliche Anwendungsbereiche eingesetzt, um Produktionskosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben. In Bezug auf kreative Möglichkeiten bestehen Chancen, z. B. bei der Erstellung von AR/VR-Inhalten besonders für Film/Kino, Außenwerbung oder Game Design (Spieleentwicklung). In diesen Bereichen besteht weiterer Forschungsbedarf in Bezug auf konkrete Anwendungen von generativen KI-Technologien durch spezialisierte Systeme.

6 Fazit

Durch die Forschungsarbeit wird festgestellt, dass in Bezug auf generative KI zur Bild- und Videoerstellung Social Media und Printmedien von den ermittelten Chancen (Effizienz und Effektivität, Kreativität, Personalisierung, Datenanalyse, Zugänglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit) besonders betroffen sind. Die ermittelten Chancen und Herausforderungen sind praxisrelevant für den Einsatz von generativen KI-Systemen zur Bild- und Videoerstellung für Medien. Werden generative KI-Technologien für Bilder und Videos in Medien eingesetzt, sind die festgestellten Herausforderungen zu berücksichtigen.

In Bezug auf Erstellung zeigt die Forschung, dass frei zugängliche Text-zu-Bild-Generatoren grundsätzlich weiterentwickelt sind als Text-zu-Video-Generatoren. Wird das Motiv auf konventionelle Weise erstellt, wird mehr Aufwand (Zeit und Kosten) benötigt, daher ist es sinnvoll, generative KI-Systeme für visuelle Medieninhalte je nach Motiv, Anwendung und Anforderungen einzusetzen. Für generierte Medieninhalte müssen aufgrund von Toxizität und Ausgabefehlern je nach Anforderungen der Medienprodukte visuelle Qualitätskontrolle durch Menschen erfolgen. Sie können diskriminierend wirken und werfen weitere ethische Bedenken und rechtliche Fragen auf, z. B. in Bezug auf Urheberrecht.

Da durch frei zugängliche Text-zu-Bild- bzw. Text-zu-Video-Generatoren offensichtliche Fehler generiert werden, sind sie für die Erstellung von herausfordernden Motiven nur geeignet, wenn das Prompten iterativ und spezifisch auf das verwendete generative KI-System erfolgt und eine anschließende Nachbearbeitung möglich ist, also keine vollautomatische Produktion der Inhalte mit den getesteten Systemen. Durch iteratives Prompten werden bessere Ergebnisse erreicht, aber der benötigte Zeitaufwand steigt. Generierte Bilder und Videos weisen im Hinblick auf Bildqualität, Detailschärfe und Animation Fehler und Schwachstellen auf. Es bestehen bei den getesteten generativen KI-Systemen weiterhin Probleme bezüglich der Darstellung von Händen, der Umsetzung von nicht spezifizierten Textprompts und Beschriftung von selbst erstellten Inhalten. Die Umsetzung der definierten Testaufgaben durch unterschiedliche generative KI-Systeme in dem vergleichenden Test liefert unterschiedliche Ergebnisse. Es entsteht mehr Vielfalt im Hinblick auf Ideenentwicklung oder Darstellung eines Motivs durch unterschiedliche Umsetzungen. Vorgaben zu Seitenverhältnissen sind für visuelle Medieninhalte im Vorfeld zu beachten, da sie die Auswahl des geeigneten generativen KI-Systems mitbestimmen. Die generierten Bilder wirken überwiegend relativ gut, dafür dass sie mit einem einzigen, nicht spezifizierten Prompt erstellt werden. Die erstellten Videos sind eher weniger geeignet (ausgenommen Adobe Firefly).

Eingesetzte Modelle weisen technische Schwächen auf. Wenn der physikalische oder logische Kontext von Objekten in einer Szene nicht verstanden wird, entstehen unrealistische Ergebnisse. Es treten offensichtliche Fehler, wie unrealistische Formen oder Kanten, auf. Generative KI-Systeme zur Bild- und Videoerstellung für Medien sind noch nicht geeignet, vollautomatisch visuelle Inhalte zu erstellen (vgl. Bertelsmann, 2024, S.24).

Für Mediengestalter ist es erforderlich, die benötigte Fachkompetenz (d. h. größeres und übergreifendes technisches Verständnis) zu besitzen und den aktuellen Stand von generativen KI-Technologien für visuelle Medieninhalte zu kennen. Sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit KI ist wichtig, damit entschieden werden kann, für welches Bild- oder Videomotiv der Einsatz von generativer KI sinnvoll ist.

Durch die KI-Technologieentwicklung sowie die Möglichkeiten bezüglich Automatisierung und kreativer Leistung hat generative KI das Potenzial, den Gestaltungs- und Produktionsprozess bei Medien grundlegend und dauerhaft zu verändern, z. B. bei Dateikonvertierung oder Farbmanagement.

Das Ausgabeformat ist überwiegend festgelegt und die Möglichkeiten der Dateikonvertierung oft nicht gegeben. Da in Bezug auf Dateikonvertierung Dateiformate festgelegt sind, wird die Schnittstelle zur Medienproduktion beeinflusst. Wenn Dateikonvertierung durch die technische Seite erfolgt, verändert sich der Aufgabenbereich des Mediengestalters, z. B. mehr Zeit für Kreativität oder menschliche Kommunikation. Es ist davon auszugehen, dass Farbmanagement und technisch korrekte Datenaufbereitung in Zukunft noch mehr auf den Bereich Medienproduktion verlagert werden, wenn generative KI-Systeme zur Gestaltung von visuellen Medieninhalten die Funktionen bzw. Informationen nicht zur Verfügung stellen.

Aufgrund der Verfügbarkeit verschiedener KI-Systeme werden KI-Kompetenzen im Hinblick auf Nutzung relevant. Mediengestalter benötigen Fachkompetenz für einen verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI und um entscheiden zu können, wann der Einsatz sinnvoll ist. Auch wenn die erreichte Bild- bzw. Videoqualität überwiegend begrenzt ist, wird davon ausgegangen, dass durch Verwenden von Monatsupgrades oder iteratives Prompten mit auf das generative KI-System angepassten Prompts, bessere Ergebnisse erzielt werden. Mit Blick auf die Mediengestaltung ist es daher sinnvoll, sich auf ein generatives KI-System zu spezialisieren. Für die kommerzielle Verwendung bzw. Veröffentlichung in Medien sind Nutzungsrechte von generierten visuellen Medieninhalten über Monatsupgrades zu erwerben sowie zu erwartende Urteile zum Urheberrecht zu berücksichtigen. Für die private Nutzung ist der Einsatz von verschiedenen Testversionen sinnvoll, um Kenntnisse in Bezug auf Prompts zu erweitern.

Generative KI-Systeme zur Bild- und Videoerstellung stellen neue, zugängliche Formen der Mediengestaltung dar. Durch freien Zugang, Nutzung der Tools und Produktion von digitalen Medieninhalten wirken sich die Chancen auf Medienkommunikation von kleinen und mittleren Unternehmen besonders aus. Durch den Einsatz von frei zugänglichen und allgemeinen Modellen werden Kosten und Energieverbrauch für die Entwicklung von spezialisierten Systemen vermindert, was sich positiv auf das Klima auswirkt. Es besteht auch die Möglichkeit, Demokratien zu stärken, wenn regionale Themen gefördert werden und diverse Informationsquellen entstehen. Seriöse Quellen, Journalismus und Medienkompetenz von Medienschaffenden und Mediennutzern sind für demokratische Gesellschaften so wichtig wie nie zuvor.

A Anhang

A.1 Bilder zum vergleichenden Test

Adobe Firefly

Abb. 7 Bedienoberfläche Adobe Firefly vor dem Prompten

Abb. 8 Bedienoberfläche Adobe Firefly nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 9 Bild 1 | Adobe Firefly

Abb. 10 Bild 2 | Adobe Firefly

Abb. 11 Bild 3 | Adobe Firefly

Abb. 12 Bild 4 | Adobe Firefly

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 13 Bild 5 | Adobe Firefly

Abb. 14 Bild 6 | Adobe Firefly

Abb. 15 Bild 7 | Adobe Firefly

Abb. 16 Bild 8 | Adobe Firefly

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 17 Bild 9 | Adobe Firefly

Abb. 18 Bild 10 | Adobe Firefly

Abb. 19 Bild 11 | Adobe Firefly

Abb. 20 Bild 12 | Adobe Firefly

Bing Image Creator

Abb. 21 Bedienoberfläche Bing Image Creator vor dem Prompten

Abb. 22 Bedienoberfläche Bing Image Creator nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 23 Bild 1 | Bing Image Creator

Abb. 24 Bild 2 | Bing Image Creator

Abb. 25 Bild 3 | Bing Image Creator

Abb. 26 Bild 4 | Bing Image Creator

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 27 Bild 5 | Bing Image Creator

Abb. 28 Bild 6 | Bing Image Creator

Abb. 29 Bild 7 | Bing Image Creator

Abb. 30 Bild 8 | Bing Image Creator

Bedeutung und Interpretation der abgebildeten Texte:

(Bild 5)

CAESAR SALAD

Text ist mehrfach abgebildet, englischer Begriff für „Caesar Salad“

doc tholoc ce

Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge

Tyrannosaurus Rex

Bezeichnet eine ausgestorbene Dinosaurierart, wörtlich übersetzt als „König der Tyrannenechsen“, Ursprung aus dem Lateinischen „Tyranno“ für „Tyran“, „Saurus“ für „Echse“, „Rex“ für „König“

(Bild 6)

TYRANNOSUX REXß	Stilisierte Variante von „Tyrannosaurus Rex“
EDHAK TNAES	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
RESOSER VEDKTLHIATR	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
LN VEETOR TIM VOICICK	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
DEHDRLS FA-AK	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
LEAICD SALAD	„Salad“ erkennbar, ansonsten willkürliche Zeichenfolge
CAËSAR SASAD	Verfremdung von „Caesar Salad“
CAIV COCOCAISS,	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
DEMAN CAR CISATI	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge

(Bild 7)

Késnze Lah	Evt. Verfremdung von „Käse-Lauch“
Cabergaerz	Kein Sinn erkennbar, evt. kreative Umschreibung für Beilage
Brêkaassrin	Erinnert an ein verfremdetes Käsegericht „Brekkaass“ oder „Breakfast“ in humoristischer Schreibweise
nabgebanaple	„Ananas“ oder „Banane“ rückwärts oder humorvoll verfremdet
Drilleelachter	Evt. Verfremdung von etwas Gekochtem „Drillechter“
Silor	Kein Sinn erkennbar
Lez, Driêijoin	Kein Sinn erkennbar
Câcnchs	Evt. absichtliche Verfremdung von Knuspern „Crunches“
Lesdco	Evt. Anagramm für die Dekoration „Salatdeco“
Duskss,. rгна	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Noans 8 palal	Evt. Anspielung auf „Noah’s“ und „Palatal“
Tyrnanarrus Rexs	Humorvolle Abwandlung von „Tyrannosaurus Rex“
Nänucalseh	Evt. Verweis auf „Nanosalat“ oder „Kalorien“
kiûchuric Degr	Evt. Verfremdung von Küchenmaß „kitchen degree“
Pohaiaser Kanten	Evt. Anspielung auf „Ecken von Brot oder Salat“
Piâfole drlêrran)	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Dez Koreaheh	Evt. Anspielung auf „Korea“ oder humorvolle Verfremdung
rzunq	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge

(Bild 8)

SALAD	Englischer Begriff für „Salat“
CAESAR SALAD	Text ist mehrfach abgebildet „Caesar Salad“

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 31 Bild 9 | Bing Image Creator

Abb. 32 Bild 10 | Bing Image Creator

Abb. 33 Bild 11 | Bing Image Creator

Abb. 34 Bild 12 | Bing Image Creator

Canva Magic Media

Abb. 35 Bedienoberfläche Canva Magic Media vor dem Prompten

Abb. 36 Bedienoberfläche Canva Magic Media nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 37 Bild 1 | Canva Magic Media

Abb. 38 Bild 2 | Canva Magic Media

Abb. 39 Bild 3 | Canva Magic Media

Abb. 40 Bild 4 | Canva Magic Media

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 41 Bild 5 | Canva Magic Media

Abb. 42 Bild 6 | Canva Magic Media

Abb. 43 Bild 7 | Canva Magic Media

Abb. 44 Bild 8 | Canva Magic Media

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 45 Bild 9 | Canva Magic Media

Abb. 46 Bild 10 | Canva Magic Media

Abb. 47 Bild 11 | Canva Magic Media

Abb. 48 Bild 12 | Canva Magic Media

Craiyon

Abb. 49 Bedienoberfläche Craiyon vor dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 50 Bild 1 | Craiyon

Abb. 51 Bild 2 | Craiyon

Abb. 52 Bild 3 | Craiyon

Abb. 53 Bild 4 | Craiyon

Bild 5-Bild 9 ausschließlich als Datei.

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 54 Bild 10 | Craiyon

Abb. 55 Bild 11 | Craiyon

Abb. 56 Bild 12 | Craiyon

Abb. 57 Bild 13 | Craiyon

Bild 14-Bild 18 ausschließlich als Datei.

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 58 Bild 19 | Craiyon

Abb. 59 Bild 20 | Craiyon

Abb. 60 Bild 21 | Craiyon

Abb. 61 Bild 22 | Craiyon

Bild 23-Bild 27 ausschließlich als Datei.

DreamStudio

Abb. 62 Bedienoberfläche DreamStudio vor dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 63 Bild 1 | DreamStudio

Abb. 64 Bild 2 | DreamStudio

Abb. 65 Bild 3 | DreamStudio

Abb. 66 Bild 4 | DreamStudio

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 67 Bild 5 | DreamStudio

Abb. 68 Bild 6 | DreamStudio

Abb. 69 Bild 7 | DreamStudio

Abb. 70 Bild 8 | DreamStudio

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 71 Bild 9 | DreamStudio

Abb. 72 Bild 10 | DreamStudio

Abb. 73 Bild 11 | DreamStudio

Abb. 74 Bild 12 | DreamStudio

FLUX AI

How To Generate AI Images Using FLUX.1

Abb. 75 Bedienoberfläche FLUX AI vor dem Prompten

How To Generate AI Images Using FLUX.1

Abb. 76 Bedienoberfläche FLUX AI nach dem Prompten

Abb. 77 FLUX AI: Meldung aufgrund von hoher Nachfrage

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 78 Bild 1 | FLUX AI

Abb. 79 Bild 2 | FLUX AI

Abb. 80 Bild 3 | FLUX AI

Abb. 81 Bild 4 | FLUX AI

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 82 Bild 5 | FLUX AI

Abb. 83 Bild 6 | FLUX AI

Abb. 84 Bild 7 | FLUX AI

Abb. 85 Bild 8 | FLUX AI

(Bild 5)

Hgranenkall

Kein Sinn erkennbar

Calsanallei

Kein Sinn erkennbar

Lenate

Kein klarer Sinn erkennbar

MUGCEBRAI

Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge

CASSAR SELAAD

Verfremdete Schreibweise von „Caesar Salad“

(Bild 6)

Cessaarti

Verfremdete Schreibweise von „Caesar Salad“

(Bild 8)

Caesar Salad

Rel Cassar Salad

truve tiugh cail 5

h.2

„Caesar Salad“ in richtiger Schreibweise

Abwandlung von „Real Caesar Salad“, evt. humoristisch gemeint

5 könnte sich auf die Anzahl der Zutaten beziehen, ansonsten kein Sinn erkennbar

Kein klarer Sinn erkennbar

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 86 Bild 9 | FLUX AI

Abb. 87 Bild 10 | FLUX AI

Abb. 88 Bild 11 | FLUX AI

Abb. 89 Bild 12 | FLUX AI

Ideogram

Abb. 90 Bedienoberfläche Ideogram vor dem Prompten

Abb. 91 Bedienoberfläche Ideogram nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 92 Bild 1 | Ideogram

Abb. 93 Bild 2 | Ideogram

Abb. 94 Bild 3 | Ideogram

Abb. 95 Bild 4 | Ideogram

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 96 Bild 5 | Ideogram

Abb. 97 Bild 6 | Ideogram

Abb. 98 Bild 7 | Ideogram

Abb. 99 Bild 8 | Ideogram

(Bild 5)

BANIL

KUBLLN

EUNASURN

BILSERGEN

R7IBEENTWAINDIEN

MURUNE END DKT BACEN

KEADKIDEN

TARNDEN DABETNER

SAUEH

Evt. Verfremdung des englischen Wortes „Vanilla“

Könnte auf „Kübeln“ anspielen

Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge

Könnte auf „Sauce“ anspielen

JASTCEN	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
SATERCNERIENTIEN	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
(Bild 6)	
Benkigen	Könnte auf „Bank“ hinweisen
Bintlagn	Kein Sinn erkennbar
Sak	„Sak“ übersetzt aus dem Türkischen „echt“ oder „authentisch“.
Kinderastein	Könnte auf „Kinder“ und „Stein“ hinweisen.
Eertuhnateznen leachen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Selotichen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Lloakrhmen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Mütifei Mtntenen	Evt. „Mütifei“ für „Motiv“ oder „mutig“ und „Mtntenen“ als absichtliche Verfremdung von „Montana“ oder „Momenten“
Sa'lun	Könnte an „Salon“ erinnern
Kenmennnllanen	Könnte auf „kennenlernen“ hinweisen
(Bild 7)	
Buskenraben	Kein Sinn erkennbar
Kumuten Cestien	Kein Sinn erkennbar
Rülurlealgen	Könnte eine Kombination aus „Rülpsen“ und „Algen“ sein, möglicherweise humorvoll gemeint
Eagnarbf	Kein Sinn erkennbar
Eemenken Ben Jäemimhegnei	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Mügeingzlen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Faziden	Könnte an „Fassade“ oder „Fazit“ erinnern
Sauenebraiug	Evt. eine humoristische Verfremdung von „Sau“ und „Brei“
Desunizken	„Desuni“ könnte auf „Desunieren“ hinweisen
Resningn	Kein Sinn erkennbar
Münaklen	Kein Sinn erkennbar
Beshähenten Berakagen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
(Bild 8)	
SENUSEER	Könnte von „Sensieren“ abgeleitet sein
BURMEN ZASITER	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
KREJIAUGHE FRUNENSER	„KREJIAUGHE“ könnte an „Kreative Augen“ oder „kreieren“ erinnern und „FRUNENSER“ könnte eine Abwandlung von „Freunde“ sein
CAESAR SALAD	„Caesar Salad“ in richtiger Schreibweise und Großbuchstaben
PERNEDEEN BLENG	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
RRUNSE UÄRSKN	„RRUNSE“ könnte an „Rinse“ oder „Runse“ erinnern, Rest unklar
NENGHER	Kein Sinn erkennbar
FARTER ENIMEN	„FARTER“ könnte auf „Farmer“ oder humorvoll auf „fart“ anspielen und „ENIMEN“ könnte eine Verfremdung vom

GEAKLANSEN

Künstlernamen „Eminem“ sein

Könnte an „Geklatsche“ oder „Geklapper“ erinnern

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 100 Bild 9 | Ideogram

Abb. 101 Bild 10 | Ideogram

Abb. 102 Bild 11 | Ideogram

Abb. 103 Bild 12 | Ideogram

Leonardo AI

Abb. 104 Bedienoberfläche Leonardo AI vor dem Prompten

Abb. 105 Bedienoberfläche Leonardo AI nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 106 Bild 1 | Leonardo AI

Abb. 107 Bild 2 | Leonardo AI

Abb. 108 Bild 3 | Leonardo AI

Abb. 109 Bild 4 | Leonardo AI

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 110 Bild 5 | Leonardo AI

Abb. 111 Bild 6 | Leonardo AI

Abb. 112 Bild 7 | Leonardo AI

Abb. 113 Bild 8 | Leonardo AI

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 114 Bild 9 | Leonardo AI

Abb. 115 Bild 10 | Leonardo AI

Abb. 116 Bild 11 | Leonardo AI

Abb. 117 Bild 12 | Leonardo AI

neuroflash App

Abb. 118 Bedienoberfläche neuroflash App vor dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 119 Bild 1 | neuroflash App

Abb. 120 Bild 2 | neuroflash App

Abb. 121 Bild 3 | neuroflash App

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 122 Bild 4 | neuroflash App

Abb. 123 Bild 5 | neuroflash App

Abb. 124 Bild 6 | neuroflash App

(Bild 5)

Caesar. Verkürzte Form von „Caesar Salad“
 Gchshen Verfremdetes Wort, könnte auf „Geschehen“ oder „Geschichten“ anspielen
 neuroflash Sichtbares Wasserzeichen als Kennzeichnung

(Bild 6)

Caesarr Variation von „Caesar Salad“
 Brgiedfien Keine direkte Bedeutung, evt. inspiriert von „Brigade“ von Kochbrigade in der Gastronomie
 neuroflash Sichtbares Wasserzeichen als Kennzeichnung

(Bild 7)

DRGINNROSLERUR; CAESAR SALAD „Caesar Salad“ ist erkennbar, „DRGINNROSLERUR“ evt. für „Dressing Römersalat“ oder eine zufällige Anordnung von Buchstaben

Dirk-Iserfiner Drangsienc Pupblerslietto, ube; den and Ubh-Salls sallon.	Kein Sinn erkennbar
Caesan-Salidd	„Caesar Salad“ in verfremdeter Schreibweise
Tnanachedliten Pundlatejen	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
Inesangent	Könnte auf „Ingredient“ hinweisen
hiedenolfie derflehien	Kein Sinn erkennbar, willkürliche Zeichenfolge
durtablen	Evt. verzerrte Version von „durable“
haf Elateen	Keine klare Bedeutung
Luichlude	Keine klare Bedeutung
ZlereGabled	Keine klare Bedeutung
neuroflash	Sichtbares Wasserzeichen als Kennzeichnung
@nckids.cort	Erinnert an Social Media, „nckids“ könnte für eine Gruppe oder Community stehen, die mit Kindern oder kreativen Inhalten zu tun hat, „cort“ steht evt. für „court“

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 125 Bild 7 | neuroflash App

Abb. 126 Bild 8 | neuroflash App

Abb. 127 Bild 9 | neuroflash App

Abb. 128 Bedienoberfläche NightCafé nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 129 Bild 1 | NightCafé

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 130 Bild 2 | NightCafé

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 131 Bild 3 | NightCafé

OpenArt

Abb. 132 Bedienoberfläche OpenArt vor dem Prompten

Abb. 133 Bedienoberfläche OpenArt nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 134 Bild 1 | OpenArt

Abb. 135 Bild 2 | OpenArt

Abb. 136 Bild 3 | OpenArt

Abb. 137 Bild 4 | OpenArt

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 138 Bild 5 | OpenArt

Abb. 139 Bild 6 | OpenArt

Abb. 140 Bild 7 | OpenArt

Abb. 141 Bild 8 | OpenArt

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 142 Bild 9 | OpenArt

Abb. 143 Bild 10 | OpenArt

Abb. 144 Bild 11 | OpenArt

Abb. 145 Bild 12 | OpenArt

Stable Diffusion

Abb. 146 Bedienoberfläche Stable Diffusion vor dem Prompten

Abb. 147 Bedienoberfläche Stable Diffusion nach dem Prompten

Prompt 1: A Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 148 Bild 1 | Stable Diffusion

Abb. 149 Bild 2 | Stable Diffusion

Abb. 150 Bild 3 | Stable Diffusion

Abb. 151 Bild 4 | Stable Diffusion

Prompt 2: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a Caesar salad. The ingredients of the Caesar salad are clearly visible and labeled in German for easy cooking.

Abb. 152 Bild 5 | Stable Diffusion

Abb. 153 Bild 6 | Stable Diffusion

Abb. 154 Bild 7 | Stable Diffusion

Abb. 155 Bild 8 | Stable Diffusion

Prompt 3: A Tyrannosaurus Rex with human hands is seated at a table, enjoying a delicious Caesar salad. Create an interesting glitch effect for the image.

Abb. 156 Bild 9 | Stable Diffusion

Abb. 157 Bild 10 | Stable Diffusion

Abb. 158 Bild 11 | Stable Diffusion

Abb. 159 Bild 12 | Stable Diffusion

A.2 Videos zum vergleichenden Test

Adobe Firefly

Abb. 160 Bedienoberfläche Adobe Firefly mit Fehlermeldung

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 161 Video 1 | Adobe Firefly

Abb. 162 Video 2 | Adobe Firefly

Canva Magic Media

Abb. 163 Bedienoberfläche Canva Magic Media mit Fehlermeldung

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 164 Video 1 | Canva Magic Media

Abb. 165 Video 2 | Canva Magic Media

Abb. 166 Video 3 | Canva Magic Media

Abb. 167 Video 4 | Canva Magic Media

Lumen5

Abb. 168 Bedienoberfläche Lumen5 | Integrierter Bildgenerator

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 169 Bild 1 | Lumen5

Abb. 170 Bild 2 | Lumen5

Abb. 171 Bild 3 | Lumen5

Abb. 172 Bild 4 | Lumen5

Pollo AI

Abb. 173 Bedienoberfläche Pollo AI nach dem Prompten

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 174 Video 1 | Pollo AI

Abb. 175 Video 2 | Pollo AI

Runway

Abb. 176 Bedienoberfläche Runway vor dem Prompten

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 177 Video 1 | Runway

Abb. 178 Video 2 | Runway

Abb. 179 Video 3 | Runway

Abb. 180 Video 4 | Runway

Kostenlos nutzen

Abb. 181 Bedienoberfläche YesChat AI nach dem Prompten

Prompt: A whimsical scene where a Tyrannosaurus Rex with human hands is sitting at a table, eating a Caesar salad and clearly enjoying it.

Abb. 182 Video 1 | YesChat AI

Abb. 183 Video 2 | YesChat AI

B Quellenverzeichnis

Adobe (Hrsg.) (2025): Videodateien und Videoformate, <https://www.adobe.com/de/creativecloud/file-types/video.html?msockid=05c7991b9e5368702cad8d979fd86979> [Zugriff: 20.01.2025]

Adobe (Hrsg.) (2024 A): Nutze die Power der generativen KI Adobe Firefly, <https://www.adobe.com/de/products/firefly.html> [Zugriff: 12.12.2024]

Adobe (Hrsg.) (2024 B): What's new in Adobe Firefly, <https://helpx.adobe.com/firefly/whats-new/new-features/whats-new.html> (14.10.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

Adobe (Hrsg.) (o. J. A): Adobe Firefly. <https://firefly.adobe.com/> [Zugriff: 26.11.2024]

Adobe (Hrsg.) (o. J. B): Adobe Firefly. Text zu Bild, <https://firefly.adobe.com/inspire/images> [Zugriff: 13.01.2025]

Adobe (Hrsg.) (o. J. C): Adobe Firefly. Video generieren (Beta), <https://firefly.adobe.com/upload/video-generation> [Zugriff: 30.01.2025]

Ali, Safinah/Ravi, Prerna/Williams, Randi/DiPaola, Daniella/Breazeal, Cynthia (Ali et al., 2024): Constructing Dreams Using Generative AI, https://www.researchgate.net/publication/379292653_Constructing_Dreams_Using_Generative_AI (März 2024) [Zugriff: 16.11.2024]

Alvarez, Miguel (2023): Von ELIZA zu ChatGPT. Chatbots und Textgeneratoren in Arbeitsalltag, Webinar von Miguel Alvarez zum Thema „Von ELIZA bis ChatGPT“, https://www.vdi.de/fileadmin/user_upload/deepl-chatgpt.pdf (VDI) [Zugriff: 16.11.2024]

ARD MEDIA GmbH (Hrsg.) (2024): ARD/ZDF-Medienstudie 2024, <https://www.ard-media.de/media-perspektiven/studien/ard/zdf-medienstudie> [Zugriff: 08.02.2025]

ARTSMART AI (Hrsg.) (o. J.): ARTSMART AI, <https://artsmart.ai/> [Zugriff: 13.01.2025]

Asis, Arabella (2023): Adobe Introduces Symbol to Promote AI-Generated Content Tagging, <https://www.itechpost.com/articles/119313/20231010/adobe-introduces-symbol-promote-ai-generated-content-tagging.htm> (10.10.2023) [Zugriff: 18.12.2024]

Beaumont, Romain (2022): LAION-5B: A NEW ERA OF OPEN LARGE-SCALE MULTI-MODAL DATA-SETS, <https://laion.ai/blog/laion-5b/> (31.03.2022) [Zugriff: 04.12.2024]

Belsky, Scott (2024): Adobe's approach to generative AI models & customer choice, <https://blog.adobe.com/en/publish/2024/04/15/choice-generative-ai-models-advances-firefly> (15.04.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

Berlemann, Jochem (2014): Audiovisuelle Produktion. e-enterprise Verlag für Wissenschaft, Kultur und Fotografie (Lemgo), ISBN 978-3-945059-03-6

Bertelsmann (Hrsg.) (2024): State of Play: Exploring Generative AI's Transformative Effects on the Media & Entertainment Industry, <https://www.bertelsmann.de/media/news-und-media/downloads/bertelsmann-stateofplay-genai.pdf> [Zugriff: 31.10.2024]

Beyer, Andrea/Carl, Petra (2012): Einführung in die Medienökonomie. 3. Auflage, UVK Verlagsgesellschaft mbH Konstanz, ISBN 978-3-8252-3846-9

(BHT) Berliner Hochschule für Technik (BHT, o. J.): Erklärung zur Abschlussarbeit, https://www.bht-berlin.de/fileadmin/formulare/fb/Erklaerung_zur_Abschlussarbeit.pdf [Zugriff: 26.02.2025]

Bitkom e. V. (Hrsg.) (2024): Generative KI im Unternehmen. Rechtliche Fragen zum Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz im Unternehmen, <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-02/Bitkom-Leitfaden-Generative-KI-im-Unternehmen.pdf> [Zugriff: 27.11.2024]

Black Forest Labs (Hrsg.) (2024): Introducing FLUX.1 Tools, <https://blackforestlabs.ai/flux-1-tools/> (21.11.2024) [Zugriff: 23.01.2025]

Böhringer, Joachim/Bühler, Peter/Schlaich, Patrick/Sinner, Dominik (Böhringer et al., 2014): Kompendium der Mediengestaltung. IV. Medienproduktion Digital, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-54583-2> (Springer Vieweg Berlin, Heidelberg)

Bölling, Noëlle (2025): Deepseek scheitert an Sicherheitstests – Forscher warnen vor den Risiken, <https://t3n.de/news/deepseek-scheitert-an-sicherheitstests-forscher-warnen-vor-den-risiken-1671146/> (03.02.2025) [Zugriff: 20.02.2025]

(BPA) Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA, 2023): Experten-Interview mit Aldo Kleemann. Was ist eigentlich ein Deepfake? <https://www.bundesregierung.de/bregde/schwerpunkte/umgang-mit-desinformation/deepfakes-2230226> (26.10.2023) [Zugriff: 31.10.2024]

(bpb) Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (bpb, o. J.): Das Politiklexikon. Medien, <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/politiklexikon/17833/medien/> [Zugriff: 31.10.2024]

Brownlee, Jason (2019): How to Implement the Inception Score (IS) for Evaluating GANs, <https://machinelearningmastery.com/how-to-implement-the-inception-score-from-scratch-for-evaluating-generated-images/> (11.10.2019) [Zugriff: 27.11.2024]

(BSI) Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (Hrsg.) (BSI, o. J.): Deepfakes - Gefahren und Gegenmaßnahmen, https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Kuenstliche-Intelligenz/Deepfakes/deepfakes_node.html [Zugriff: 18.12.2024]

Büchel, Jan/Engler, Jan (2024): Generative KI in Deutschland: Künstliche Intelligenz in Gesellschaft und Unternehmen, <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/294841/1/1888232471.pdf>, IW-Report 23/2024 (08.05.2024) [Zugriff: 31.10.2024]

Butrym, Natalia (2023): Adobe's New 'Content Credentials' Icon Enhances Transparency in AI-Generated Content, <https://deep-image.ai/blog/adobes-new-content-credentials-icon-enhances-transparency-in-ai-generated-content/#> (11.10.2023) [Zugriff: 18.12.2024]

Buxmann, Peter/Schmidt, Holger (Hrsg.) (2021): Künstliche Intelligenz. Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-61794-6>, 2. Auflage (SpringerGabler Berlin) [Zugriff: 01.11.2024]

(bvdm) Bundesverband Druck und Medien e. V. (Hrsg.) (bvdm, 2018): MedienStandard Druck 2018. Technische Richtlinien für Daten, Prüfdruck und Auflagendruck, https://www.bvdm-online.de/fileadmin/user_upload/Bundesverband/Technik-Produktion/Richtlinien-Handreichungen/MedienStandard_Druck_2018.pdf [Zugriff: 27.11.2024]

(BVDW) Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V./HDM Hochschule der Medien Stuttgart/Perelyn (BVDW et al., 2024): Befragung zu Generativer Künstlicher Intelligenz. Implementierung von Generativer Künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen, https://www.bvdw.org/wp-content/uploads/2024/04/KI_Befragung_BVDW_HDM-Stuttgart_Perelyn.pdf (April 2024) [Zugriff: 31.10.2024]

Canva (Hrsg.) (o. J.): Canva Startseite, <https://www.canva.com/> [Zugriff: 13.01.2025]

Cho, Beomsang/Le, Binh M./Kim, Jiwon/Woo, Simon/Tariq, Shahroz/Abuadbba, Alsharif/Moore, Kristen (Cho et al., 2023): Towards Understanding of Deepfake Videos in the Wild. In Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM, 23), Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 4530–4537, <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3583780.3614729> (05.09.2023) [Zugriff: 18.12.2024]

Chui, Michael/Hazan, Eric/Roberts, Roger/Singla, Alex/Smaje, Kate/Sukharevsky, Alex/Yee, Laraina/Zemmel, Rodney (Chui et al., 2023): The economic potential of generative AI, <https://www.mckinsey.de/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2023/2023-06-14%20mgi%20genai%20report%2023/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier-vf.pdf> (McKinsey & Company) [Zugriff: 31.10.2024]

Ciuppek, Martin (2024): Bildverarbeitung: KI als Wachstumstreiber trotz Umsatzrückgang, <https://www.vdi-nachrichten.com/technik/automation/industrielle-bildverarbeitung-mehr-ki-und-weniger-umsatz/> (08.10.2024) [Zugriff: 16.11.2024]

Coca-Cola (Hrsg.) (2023): Coca-Cola® Masterpiece, <https://www.youtube.com/watch?v=VGa1imApfdg> (06.03.2023) [Zugriff: 28.11.2024]

Colossyan (Hrsg.) (o. J.): Create videos from text with AI Avatars, <https://www.colossyan.com/> [Zugriff: 30.01.2025]

Cotton, Richie/Olteanu, Alex (2024): Was ist Meta's Llama 3.1 405B? Funktionsweise, Anwendungsfälle und mehr, <https://www.datacamp.com/de/blog/llama-3-1-405b-meta-ai> (10.09.2024) [Zugriff: 16.11.2024]

Craiyon (Hrsg.) (o. J.): Craiyon V4 Beta. Create AI Art with our free AI image generator, <https://www.craiyon.com/> [Zugriff: 13.01.2025]

D'Onofrio, Sara (2024): Generative Künstliche Intelligenz – die neue Ära der kreativen Maschinen, <https://link.springer.com/article/10.1365/s40702-024-01069-0> (28.03.2024, Springer, HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik) [Zugriff: 31.10.2024]

Dalli, Helena (2022): Antwort von Helena Dalli im Namen der Europäischen Kommission, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005384-ASW_DE.pdf, E-005384/2021 (01.03.2022) [Zugriff: 11.01.2025]

DataScientest (Hrsg.) (2023 A): Künstliche Intelligenz: Definition, Geschichte, Chancen und Risiken. <https://datascientest.com/de/kuenstliche-intelligenz> (08.08.2023) [Zugriff: 31.10.2024]

DataScientest (Hrsg.) (2023 B): KI und Kreativität: Mythos oder Wahr? <https://datascientest.com/de/ki-und-kreativitaet-mythos-oder-wahr> (04.03.2023) [Zugriff: 31.10.2024]

DataScientest (Hrsg.) (2023 C): KI Diskriminierung: Das solltest Du wissen! <https://datascientest.com/de/ki-diskriminierung-das-solltest-du-wissen> (02.04.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Deloitte (Hrsg.) (2023): The Future of News in 2030, <https://www.deloitte.com/de/de/Industries/tmt/perspectives/studie-future-of-news.html> (03.05.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Deloitte (Hrsg.) (2021): Cyber Security Report 2021 Wahljahr 2021 – digitale Meinungsbildung ein Risiko, <https://www.hartmut-naujok.de/files/pdf/Deloitte-Cyber-Security-Report-2021.pdf> [Zugriff: 16.11.2024]

Deloitte (Hrsg.) (o. J.): Aufbau einer vertrauenswürdigen generativen KI. Proaktives Risikomanagement beim Einsatz von generativer KI, <https://www2.deloitte.com/de/de/pages/innovation/contents/vertrauenswuerdige-generative-ki.html> [Zugriff: 16.11.2024]

DESIGNS.AI (Hrsg.) (o. J.): DESIGNS AI Dashboard, <https://designs.ai/de> [Zugriff: 30.01.2025]

Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2024): Chancen und Gefahren von KI in den Medien, <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-995006>, Kultur und Medien – Ausschuss – hib 183/2024 (20.03.2024) [Zugriff: 18.12.2024]

Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2020): Zum Begriff „Rassismus“. Ausgewählte Definitionen und Konzepte, <https://www.bundestag.de/resource/blob/702300/11b469279197d3a3e40dda932f9c65a9/WD-1-017-20-pdf-data.pdf>, Wissenschaftliche Dienste: Dokumentation Aktenzeichen WD 1 - 3000 – 017/20 (02.06.2020) [Zugriff: 21.01.2025]

(DGB) Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.) (DGB, 2025): Erster Tarifvertrag zu Künstlicher Intelligenz in der Filmbranche beschlossen, <https://www.dgb.de/service/weiterer-service/tarifmeldungen/tarifmeldung/erster-tarifvertrag-zu-kuenstlicher-intelligenz-in-der-filmbranche-beschlossen/> (10.02.2025) [Zugriff: 23.02.2025]

Didaktik Kompendium (Hrsg.) (o. J.): 3.2.5.2 Klassifikation von Medien, <https://didaktikkompendium.com/3-2-5-2-klassifikation-von-medien/>, Universität Rostock, Institut für Berufspädagogik [Zugriff: 30.10.2024]

(DI) Digitales Institut (Hrsg.) (DI, 2023): Die Auswirkungen von KI auf die Bildverarbeitung: Eine revolutionäre Entwicklung, <https://digitales-institut.de/die-auswirkungen-von-ki-auf-die-bildverarbeitung-eine-revolutionaere-entwicklung/> (30.11.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Dörn, Sebastian (2017): Programmieren für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Algorithmen und Programmier Techniken, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-54176-0> (23.05.2017, Springer Vieweg Berlin, Heidelberg) [Zugriff: 31.10.2024]

DreamStudio (Hrsg.) (o. J.): DreamStudio by stability.ai, <https://beta.dreamstudio.ai/generate> [Zugriff: 13.01.2025]

Dreyfus (Hrsg.) (2025): Getty Images (US) Inc and Others v. Stability AI Ltd [2025] EWHC 38 (Ch): An interesting case in AI and Intellectual Property Law, <https://www.dreyfus.fr/en/2025/02/19/getty-images-us-inc-and-others-v-stability-ai-ltd-2025-ewhc-38-ch-an-interesting-case-in-ai-and-intellectual-property-law/#Conclusion> (19.02.2025) [Zugriff: 23.02.2025]

Ecker, Benedikt/Dotzauer, Andreas (2024): Generative KI in Bild- und Videosynthese Werkzeuge, Tools, Anwendungen, Trends, https://www.haw-landshut.de/static/ITZ/Bilder/Veranstaltungen/LLF/Beitraege_LL/2024/LL_4_2024_GenKI_Bild-Video_Ecker_Dotzauer.pdf [Zugriff: 05.12.2024]

Eichstädt, Timm/Spieker, Stefan (2024): 52 Stunden Informatik. Was jeder über Informatik wissen sollte, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-41838-0> (Springer Vieweg Wiesbaden) [Zugriff: 31.10.2024]

Eger, Alexandra (2024): KI Bilder erstellen: Die besten 15 KI-Bild-Generatoren im Überblick (7 davon kostenlos), <https://de.wix.com/blog/beitrag/ki-bilder> (19.06.2024) [Zugriff: 28.11.2024]

Ellis, Laura (2023): Increasing trust in content: Media provenance and Project Origin, <https://www.bbc.co.uk/rd/blog/2023-10-media-provenance-watermarks-fingerprints-deepfake> (24.10.2023) [Zugriff: 07.11.2024]

Elsafoury, Fatma (2024): Wenn der Schein trügt – Deepfakes und die politische Realität. Diskriminierung, <https://www.bpb.de/lernen/bewegt-bild-und-politische-bildung/556762/diskriminierung/> (05.12.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

(EUMC) Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (Hrsg.) (EUMC, o. J.): Sozialwissenschaftliche Definition von Diskriminierung, https://www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/Fachbereich_4/Kontakte/ProfessorInnen/Stefan_Gaitanides/Diskriminierung_Definitionen_Gesetze_Massnahmen.pdf [Zugriff: 21.01.2025]

Europäische Kommission (Hrsg.) (2025): Governance und Durchsetzung des KI-Gesetzes, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/ai-act-governance-and-enforcement> (17.02.2025) [Zugriff: 23.02.2025]

Europäische Kommission (Hrsg.) (2024): KI-Verordnung tritt in Kraft, https://commission.europa.eu/news/ai-act-enters-force-2024-08-01_de, Generaldirektion Kommunikation

Evans, Benedict (2024): Presentations. AI eats the world, <https://www.ben-evans.com/presentations> [Zugriff: 04.12.2024]

(FDS) Fischer Data Science (Hrsg.) (FDS, 2023): Was ist ein Medienkanal? <https://www.fischer-data-science.com/de/blog/was-ist-ein-medienkanal.html>, (03.03.2023) [Zugriff: 12.12.2024]

Finafix (Hrsg.) (o. J.): Midjourney: 15 Dinge, die Sie unbedingt wissen sollten, <https://finafix.com/midjourney-ki/> [Zugriff: 13.02.2025]

FLUX AI (Hrsg.) (o. J.): Flux AI Image Generator, <https://fluxaistudio.com/ai-image-generator> [Zugriff: 13.01.2025]

Flux KI (Hrsg.) (2024): Pläne & Preise von Flux AI, <https://flux-ai.io/de/pricing/> [Zugriff: 03.02.2025]

Fratellini, Gianluca (2023): Coca Cola - Masterpiece - Making of, <https://www.youtube.com/watch?v=-STp4lrf1WI> (15.05.2023) [Zugriff: 28.11.2024]

Freitag, Norbert/Berns, Michael/Pfühl, Stefan/Gräber, Tobias (Freitag et al., 2024): The GenAI Building Blocks. Technologische Grundlagen generativer KI: Architekturen, Algorithmen und Innovationen, <https://www.pwc.de/de/cloud-digital/digital/generative-ki-unterstuetzung-von-der-strategie-bis-zur-umsetzung/the-genai-building-blocks/technologische-grundlagen-generativer-ki-architekturen-algorithmen-und-innovationen.html> (31.01.2024) [Zugriff: 28.11.2024]

Futurium Berlin (2024): Ausstellung im Futurium. Das Haus der Zukünfte in Berlin am 21.11.2024

Galileo (Hrsg.) (2024): Künstliche Intelligenz: Die Risiken und Chancen der KI, <https://www.prosieben.de/serien/galileo/news/kuenstliche-intelligenz-die-risiken-und-chancen-der-ki-329392> (20.08.2024) [Zugriff: 16.11.2024]

Gensing, Patrick (2018): Was ist Rassismus? <https://www.tagesschau.de/faktenfinder/rassismus-113.html> (21.03.2018) [Zugriff: 21.01.2025]

Gillis, Alexander S.(2023): Die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf soziale Medien, <https://www.computerweekly.com/de/feature/Die-Auswirkungen-kuenstlicher-Intelligenz-auf-soziale-Medien> (04.08.2023) [Zugriff: 12.12.2024]

Google Cloud (Hrsg.) (2024): Introduction to Large Language Models, <https://www.youtube.com/watch?v=RBzXsQHjptQ&list=PLBgogxgQVM9sl-KnKywVEhkb3QtLHU4OK&t=34s> (08.04.2024) [Zugriff: 15.11.2024]

Gronover, Sandra/Mitterhofer, Martina/Rottmann, Isabelle (Gronover et al., 2024): Generative Künstliche Intelligenz im Marketing. Strategien zur Neuausrichtung in der Marketing-Kommunikation (MarKom), https://www.researchgate.net/publication/381765254_Generative_Kuenstliche_Intelligenz_im_Marketing_Strategien_zur_Neuausrichtung_in_der_Marketing-Kommunikation_MarKom, in PraxisWissen German Journal of Marketing Heft 01/24 (Mai 2024) [Zugriff: 16.11.2024]

Guinness, Harry (2023): Adobe built its Firefly AI art generator to avoid bias and copyright issues, <https://www.popsci.com/technology/adobe-firefly-ai-image-generator/> (21.03.2023) [Zugriff: 12.12.2024]

Günter, Bastian (2024): Grundlagen der Videobearbeitung: Fachbegriffe erklärt, <https://filmora.wondershare.de/videobearbeitung/fachbegriffe-definitionen-und-bedeutung.html> (15.10.2024) [Zugriff: 18.02.2025]

Harbaum, Markus (2024): Neue Studie zu AI in der Medienindustrie. Pressemitteilung Bertelsmann, <https://www.bertelsmann.de/media/news-und-media/pressemitteilungen-als-pdf/2024/pm-20240521-ai-studie-dt.pdf> (21.05.2024) [Zugriff: 18.12.2024]

haufe akademie (Hrsg.) (o. J.): Mediengestalter: Ausbildung, Gehalt, Aufgaben & Weiterbildungen, <https://www.haufe-akademie.de/blog/berufe/mediengestalter/> [Zugriff: 16.11.2024]

Heikkilä, Melissa (2023): SynthID: Google DeepMind stellt Wasserzeichen-Tool für KI-generierte Bilder vor, <https://www.heise.de/hintergrund/SynthID-Google-DeepMind-stellt-Wasserzeichen-Tool-fuer-KI-generierte-Bilder-vor-9288739.html> (30.08.2023) [Zugriff: 18.12.2024]

Henke, Justus (2023): Hochschulkommunikation im Zeitalter der KI. Erste Einblicke in die Nutzung und Perspektiven generativer KI-Tools, https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/ab_122.pdf (Institut für Hochschulforschung an der MartinLuther-Universität, Halle) [Zugriff: 12.12.2024]

Herfurtner, Wolfgang/Bounin, Pierre/Wilms, Arthus (Herfurtner et al., 2023): Deepfake-Betrug: Schutz vor der wachsenden Bedrohung. <https://kanzlei-herfurtner.de/deepfake-betrug/> [Zugriff: 18.12.2024]

HeyGen (Hrsg.) (o. J.): What would you like to create? <https://www.heygen.com/> [Zugriff: 30.01.2025]

Hickethier, Knut (2010): Einführung in die Medienwissenschaft. ISBN 978-3-476-02351-3 (November 2010, Verlag J. B. Metzler Stuttgart, Weimar)

Hillebrandt, Finn (2024): Die 11 besten KI-Videogeneratoren 2024 (8 davon kostenlos), <https://www.gradually.ai/ki-videogeneratoren/> (17.09.2024) [Zugriff: 01.12.2024]

Hochwarth, Dominik (2023): KI-Tools: 22 Werkzeuge, die nicht nur Ingenieuren die Arbeit erleichtern, <https://www.vdi-nachrichten.com/technik/informationstechnik/ki-tools-22-werkzeuge-die-nicht-nur-ingenieuren-die-arbeit-erleichtern/> (22.11.2023) [Zugriff: 28.11.2024]

Hoffmann-Walbeck, Thomas/Zimmermann, Gottfried/Hedler, Marko/Homann, Jan-Peter/Henka, Alexander/Riegel, Sebastian/Gerlicher, Ansgar/Goik, Martin/Strobbe, Christophe (Hoffmann-Walbeck et al., 2013): Standards in der Medienproduktion, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-15043-2> (Springer Vieweg Berlin, Heidelberg) [Zugriff: 27.11.2024]

Holland, Martin (2023): "12 Millionen Bilder kopiert": Getty klagt auch in den USA gegen Stability AI, <https://www.heise.de/news/12-Millionen-Bilder-kopiert-Getty-klagt-auch-in-den-USA-gegen-Stability-AI-7487081.html> (07.02.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Holzki, Larissa (2024): KI-Zwischenbilanz: Modelle, Milliarden und neue Machtfragen, <https://www.handelsblatt.com/audio/ki-briefing/ki-zwischenbilanz-modelle-milliarden-und-neue-machtfragen/29928224.html> (Handelsblatt KI-Briefing, Informationen aus dem Podcast vom 08.08.2024 bis 21.02.2025, gesprochen von der KI-Stimme von Larissa Holzki) [Zugriff: 27.11.2024]

Hoog, Andrew (2025): NowSecure Uncovers Multiple Security and Privacy Flaws in DeepSeek iOS Mobile App, https://www.nowsecure.com/blog/2025/02/06/nowsecure-uncovers-multiple-security-and-privacy-flaws-in-deepseek-ios-mobile-app/?utm_medium=email (06.02.2025) [Zugriff: 20.02.2025]

Hopper, Brooke (2024): Be part of the evolution of generative AI with the Firefly community tab, <https://blog.adobe.com/en/publish/2024/03/06/be-part-evolution-generative-ai-with-firefly-community-tab> (06.03.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

Hossain, Saddam/Ahmad, Jubaer/Raiaan, Mohaimenul Azam Khan/Islam, Salekul/Azam, Sami/Ali, Mohammed Eunos/Jonkman, Mirjam (Hossain et al., 2023): An Investigation of the Effectiveness of Deepfake Models and Tools. Journal of Sensor and Actuator Networks 12(4), https://www.researchgate.net/publication/372921147_An_Investigation_of_the_Effectiveness_of_Deepfake_Models_and_Tools (04.08.2023) [Zugriff: 18.12.2024]

(HSB Akademie) Hochschule für angewandte Wissenschaften und Berufsakademie (Hrsg.) (HSB Akademie, o. J.): Generative KI: Überblick der wichtigsten KI-Tools zur Bilderstellung- und Bearbeitung, <https://hsb-akademie.de/generative-ki-ueberblick-der-wichtigsten-ki-tools-zur-bilderstellung-und-bearbeitung/> [Zugriff: 28.11.2024]

Hu, Xinran (2024): Generative AI Impact on Marketing Agency, https://www.researchgate.net/publication/381592848_Generative_AI_Impact_on_Marketing_Agency, Proceedings of the 2nd International Conference on Financial Technology and Business Analysis (June 2024) [Zugriff: 27.11.2024]

Hubspot (Hrsg.) (2023): AI trends for marketers. How AI is changing marketing and driving rapid business growth, https://www.hubspot.com/hubfs/Content%20Offers/AI-Marketing-Report-2023-V3.pdf?hubs_signup-url=offers.hubspot.com%2Fai-marketing&hubs_signup-cta=Download%2520Now&hubs_offer=offers.hubspot.com%2Fai-marketing [Zugriff: 27.11.2024]

(IBM) International Business Machines Corporation (Hrsg.) (IBM, o. J.): Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? <https://www.ibm.com/de-de/topics/artificial-intelligence> [Zugriff: 16.11.2024]

Ideogram (Hrsg.) (o. J.): What will you create? <https://ideogram.ai/t/explore> [Zugriff: 13.01.2025]

invideo AI (Hrsg.) (o. J.): Generate AI videos with just text, <https://invideo.io/make/ai-video-generator-web/> [Zugriff: 30.01.2025]

Israfilzade, Khalil/Sadili, Nuraddin (2024): Beyond interaction: Generative AI in conversational marketing - foundations, developments, and future directions, https://www.researchgate.net/publication/378121813_Beyond_interaction_Generative_AI_in_conversational_marketing_-_foundations_developments_and_future_directions, in: Journal of Life Economics 11(1) [Zugriff: 27.11.2024]

Janus Pro 7B (Hrsg.) (2025): Free Janus Pro 7B Online, <https://janus7b.com/> [Zugriff: 20.02.2025]

Jasper (Hrsg.) (o. J.): AI Image Suite, <https://www.jasper.ai/image-suite> [Zugriff: 13.01.2025]

Jechorek, Janina (2024): Die wichtigsten Online-Marketing-Kanäle: Eine Übersicht, <https://blog.hubspot.de/marketing/online-marketing-kanale> (12.03.2024) [Zugriff: 27.11.2024]

KI Journey (Hrsg.) (2023): Wie Generative KI Bildgestaltung neu definiert, <https://www.ki-journey.de/ratgeber/wie-generative-ki-bildgestaltung-neu-definiert/> (02.06.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Kipphan, Helmut (Hrsg.) (2000): Handbuch der Printmedien. Technologien und Produktionsverfahren, Springer Verlag Berlin, Heidelberg

Kleemann, Christian (2024): EU AI Act: Aktueller Stand & was Unternehmen 2025 tun müssen, <https://ki-cafe.de/ki-verordnung/aktuelles-zum-eu-ai-act/> (21.10.2024) [Zugriff: 21.02.2024]

Kniberg, Henrik (2024): Generative AI in a Nutshell - how to survive and thrive in the age of AI, <https://www.youtube.com/watch?v=2IK3DFHRfw> (20.01.2024) [Zugriff: 15.11.2024]

Kowalski, Robert (2024): Media Trends 2024: Was die Medienbranche erwartet, <https://www.jambit.com/blog/tech/media-trends-2024-was-die-medienbranche-erwartet/> (31.01.2024) [Zugriff: 27.11.2024]

Krauss, Patrick (2023): Künstliche Intelligenz und Hirnforschung. Neuronale Netze, Deep Learning und die Zukunft der Kognition, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-67179-5> (02.10.2023, Springer Berlin, Heidelberg) [Zugriff: 31.10.2024]

Kreutzer, Ralf T. (2023): Künstliche Intelligenz verstehen. Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-42598-2>, 2. Auflage (SpringerGabler Wiesbaden) [Zugriff: 01.11.2024]

Krishna, Guntamukkala Gopi (2023): Generative AI, https://www.researchgate.net/publication/373513858_Generative_AI (August 2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Kuka, Lisa/Hörmann, Corinna/Sabitzer, Barbara (Kuka et al., 2024): Digitaler Dialog, Menschliche Gestaltung – Eine virtuelle Kunstgalerie als Schule der Vernunft. Wie aufgeklärte Medienpädagogik mit AI Literacy verknüpft werden kann, https://www.researchgate.net/publication/379122173_Digitaler_Dialog_Menschliche_Gestaltung_-_Eine_virtuelle_Kunstgalerie_als_Schule_der_Vernunft_Wie_aufgeklarte_Medienpadagogik_mit_AI_Literacy_verknupft_werden_kann, in: Medienimpulse ISSN 2307-3187, Jg. 62, Nr. 1, 2024 (März 2024) [Zugriff: 27.11.2024]

Leimkühler, Thomas (2023): Die visuelle Repräsentation der Welt, https://www.mpg.de/21264692/mpiinf_jb_2023?c=152480 (Forschungsbericht 2023 - Max-Planck-Institut für Informatik) [Zugriff: 16.11.2024]

Leonardo AI (Hrsg.) (o. J.): Image Creation, <https://app.leonardo.ai/image-generation> [Zugriff: 13.01.2025]

Lexica (Hrsg.) (o. J.): Lexica, <https://lexica.art/> [Zugriff: 13.01.2025]

Lossau, Norbert (2020): Deep Fake: Gefahren, Herausforderungen und Lösungswege, <https://www.kas.de/documents/252038/7995358/AA382+Deep+Fake.pdf/de479a86-ee42-2a9a-e038-e18c208b93ac?version=1.0&t=1581580567612> (Februar 2020) [Zugriff: 18.12.2024]

Lumen5 (Hrsg.) (2025): Lumen5, <https://lumen5.com/dashboard/> [Zugriff: 30.01.2025]

Mango Animate (Hrsg.) (2024): Die 11 besten KI-Videogeneratoren aus Text, <https://school.mangoanimate.com/de/ki-videogeneratoren-aus-text/16937/> (19.06.2024) [Zugriff: 11.02.2025]

Marx, Lukas (2024): Die besten kostenlosen KI-Bildgeneratoren 2024: So erstellst du beeindruckende Bilder ohne Budget, <https://omr.com/de/reviews/contenthub/ki-bildgeneratoren-kostenlos> (18.09.2024) [Zugriff: 05.12.2024]

McCarthy, John (2007): WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE? <http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai/whatisai.pdf>, Computer Science Department Stanford University (12.11.2007) [Zugriff: 27.11.2024]

MELASCHUK-MEDIEN (2024): Medienkanal, <https://www.melaschuk-medien.de/begriffe-definition-publishing-crossmedia-marketing-it/medienkanal.html> [Zugriff: 16.11.2024]

Metzger, Nils (2025): Die Folgen von Zuckerbergs Faktencheck-Wende, <https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/unternehmen/meta-facebook-instagram-faktencheck-zuckerberg-100.html> (08.01.2025) [Zugriff: 23.02.2025]

Microsoft Bing (Hrsg.) (o. J.): Image Creator. Create Images from words with AI, <https://www.bing.com/images/create> [Zugriff: 13.01.2025]

Midjourney (Hrsg.) (o. J.): Learn about Midjourney, <https://docs.midjourney.com/> [Zugriff: 13.01.2025]

Mukta, Saddam/Ahmad, Jubaer/Raiaan, Mohaimenul Azam Khan/Islam, Salekul/Azam, Sami/Ali, Mohammed Eunos/Jonkman, Mirjam (Mukta et al., 2023): An Investigation of the Effectiveness of Deepfake Models and Tools. *Journal of Sensor and Actuator Networks* 12(4), https://www.researchgate.net/publication/372921147_An_Investigation_of_the_Effectiveness_of_Deepfake_Models_and_Tools (04.08.2023) [Zugriff: 31.10.2024]

Murray, Michael D. (2023): Generative AI Art: Copyright Infringement and Fair Use, https://www.researchgate.net/publication/377168438_Generative_AI_Art_Copyright_Infringement_and_Fair_Use, in: *SMU Science and Technology Law Review*, Volume 26 Number 2, ab S, 259 (2023) [Zugriff: 27.11.2024]

Nast, Florian (o. J.): Übersicht Medienkanäle: Analoge, Digitale & Cross-Channel Mediakanäle, <https://agenturfinder.com/medienkanale/> (o. J.) [Zugriff: 16.11.2024]

neuroflash App (Hrsg.) (o. J.): neuroflash App, <https://app.neuroflash.com/ai-images> [Zugriff: 13.01.2025]

NightCafé (Hrsg.) (o. J.): AI ART GENERATOR. All the best AI Art models in one place, <https://creator.nightcafe.studio/> [Zugriff: 13.01.2025]

NVIDIA (Hrsg.) (2024): NVIDIA and WPP. WPP News and Demos, <https://www.nvidia.com/de-de/industries/media-and-entertainment/wpp/> [Zugriff: 16.11.2024]

OpenAI (Hrsg.) (o. J.): DALL-E 3, <https://openai.com/index/dall-e-3/> [Zugriff: 13.01.2025]

OpenArt (Hrsg. (o. J.): Create, <https://openart.ai/create> [Zugriff: 13.01.2025]

PICTORY (Hrsg.) (o. J.): The easiest way to create professional videos, <https://pictory.ai/?el=2000b&htrafficsource=pictoryblog> [Zugriff: 30.01.2025]

Pollo.ai (Hrsg.) (o. J.): Text zu Video, <https://pollo.ai/de/ai-video-generator> [Zugriff: 30.01.2025]

Portakal, Ertugrul (2024): Die 5 besten KI-Tools für Social Media-Posts [Aktualisiert für 2024], <https://textcortex.com/de/post/best-ai-tools-for-social-media-posts> (20.01.2024) [Zugriff: 28.11.2024]

promedia Verlag (Hrsg.) (2024): Künstliche Intelligenz zieht in den Redaktionsalltag ein, <https://medienpolitik.net/aktuelle-themen/kuenstliche-intelligenz-zieht-in-den-redaktionsalltag-ein-557> (09.10.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

(pwc) PricewaterhouseCoopers (Hrsg.) (pwc, 2018): Wie künstliche Intelligenz die Medienbranche revolutioniert, <https://www.pwc.de/de/technologie-medien-und-telekommunikation/german-entertainment-and-media-outlook-2018-2022/wie-kuenstliche-intelligenz-die-medienbranche-revolutioniert.html> (25.10.2018) [Zugriff: 31.10.2024]

Ratajczak, David/Kropp, Matthew/Palumbo, Silvio/de Bellefonds, Nicolas/Apotheker, Jessica/Willersdorf, Sarah/Paizanis, Giorgio (Ratajczak et al., 2023): How CMOs are succeeding with generative AI, https://www.bcg.com/publications/2023/generative-ai-in-marketing?utm_source=aimarketingschool.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=5-unmissable-lessons-from-an-ai-marketing-leader (15.06.2023) [Zugriff: 27.11.2024]

Redaktion ECIN (Hrsg.) (2025): DeepSeek bringt Janus-Pro: Das kann der KI-Bildgenerator, <https://www.ecin.de/tech/deepseek-bringt-janus-pro-das-kann-der-ki-bildgenerator> (28.01.2025) [Zugriff: 07.02.2025]

Redaktion Filmpuls (Hrsg.) (2023): Parameter: Die Kalkulation vor der Kalkulation für Videoproduktionen, <https://filmpuls.info/parameter/> (07.04.2023 aktualisiert) [Zugriff: 31.01.2025]

Roskothen, Peter (2024): C2PA Signatur als Echtheitszertifikat für Fotografien, <https://www.fotowissen.eu/c2pa-signatur-als-echtheitszertifikat-fuer-fotografien/> (07.01.2024) [Zugriff: 18.12.2024]

Runway (Hrsg.) (o. J.): Runway, <https://app.runwayml.com/video-tools/> [Zugriff: 30.01.2025]

Sajid, Haziqa (2023): KI in den Medien: Wie verändert generative KI die Medien- und Unterhaltungsbranche? <https://www.unite.ai/de/ai-in-media-how-is-generative-ai-revamping-the-media-entertainment-industry/> (08.06.2023) [Zugriff: 16.11.2024]

Salesforce (Hrsg.) (2024): Kennenlernen verschiedener Modelle für die Bilderstellung, <https://trailhead.salesforce.com/de/content/learn/modules/image-generation-and-diffusion-models/get-started-with-generative-ai-for-imagery> [Zugriff: 28.11.2024]

Sands, Sean/Campbell, Colin/Plangger, Kirk/Ferraro, Carla (Sands et al., 2022): Unreal influence: leveraging AI in influencer marketing, https://www.researchgate.net/publication/358707414_Unreal_influence_leveraging_AI_in_influencer_marketing (Februar 2022) [Zugriff: 20.11.2024]

Scherr, Albert (2016): Diskriminierung/Antidiskriminierung – Begriffe und Grundlagen, <https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/221573/diskriminierung-antidiskriminierung-begriffe-und-grundlagen/> (26.02.2016) [Zugriff: 21.01.2025]

Schinke, Chris (2025): Deutsche Filmbranche regelt Umgang mit KI, <https://www.filmdienst.de/artikel/71528/deutsche-filmbranche-regelt-umgang-mit-ki> (22.02.2025) [Zugriff: 23.02.2025]

Schipper, Nicole (2024): 7 Online-Kanäle für digitales Marketing, die Sie kennen sollten, <https://nzmarketing.de/online-marketing-kanale/> [Zugriff: 27.11.2024]

Schmalzried, Gregor (2025): BSI warnt vor DeepSeek: Wie gefährlich ist die chinesische KI? <https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/bsi-warnt-vor-deepseek-wie-gefaehrlich-ist-die-chinesische-ki,Ucgl0aD> (13.02.2025) [Zugriff: 20.02.2025]

Schmitz, Wolfgang (2024): Nutzung von KI stagniert in deutschen Unternehmen, <https://www.vdi-nachrichten.com/wirtschaft/unternehmen/nutzung-von-kuenstlicher-intelligenz-stagniert-in-deutschen-unternehmen/> (28.08.2024) [Zugriff: 18.12.2024]

Schneider, Jaron (2024): Adobe Firefly Generative AI Version 3 Looks to Catch Up to the Competition, <https://petapixel.com/2024/04/23/adobe-firefly-generative-ai-version-3-looks-to-catch-up-to-the-competition/> (23.04.2024) [Zugriff: 12.12.2024]

Scholz, Christian (Hrsg.) (2006): Handbuch Medienmanagement, <https://link.springer.com/book/10.1007/3-540-32879-3> (09.02.2006, Springer Berlin, Heidelberg) [Zugriff: 31.10.2024]

Schwerdt, Christian (2023): Deepfakes: KI gegen KI, <https://www.heise.de/hintergrund/Deepfakes-KI-gegen-KI-9339715.html> (24.10.2023) [Zugriff: 31.10.2024]

shutterstock (Hrsg.) (o. J.): KI-Bildgenerator. Beeindruckende Bilder im Handumdrehen, <https://www.shutterstock.com/de/ai-image-generator> [Zugriff: 13.01.2025]

Singh, Charu (2023): A COMPARATIVE STUDY OF GENERATIVE AI, https://www.researchgate.net/publication/374913783_A_COMPARATIVE_STUDY_OF_GENERATIVE_AI, UGC Care Group I Journal Vol-13, Issue-6, No. 02 (Juni 2023) [Zugriff: 20.12.2024]

Singh, Pankaj (2025): How to Access DeepSeek Janus Pro 7B? <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2025/01/deepseek-janus-pro-7b/> (11.02.2025) [Zugriff: 15.02.2025]

(SMCG) Science Media Center Germany (Hrsg.) (SMCG, 2024): KI-Fortschritte bei der Erstellung von Videos und Bildern, <https://www.sciencemediacenter.de/angebote/24029> (23.02.2024) [Zugriff: 22.02.2025]

Stable Diffusion (o. J.): Stable Diffusion 3.5 Large, <https://stablediffusion.com/tools/sd-3-5-large> [Zugriff: 13.01.2025]

Statista (Hrsg.) (2024): Künstliche Intelligenz - Deutschland, <https://de.statista.com/outlook/tmo/kuenstliche-intelligenz/deutschland> (März 2024) [Zugriff: 23.02.2025]

Statista (Hrsg.) (2023): Marktanteile der führenden Betriebssysteme weltweit im Januar 2023, <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/828610/umfrage/marktanteile-der-fuehrenden-betriebssystemversionen-weltweit/> (Februar 2023) [Zugriff: 07.01.2025]

Streim, Andreas/Holdampf-Wendel, Adél/Hecker, Janis (Streim et al., 2024): KI-Einsatz bei der Arbeit: Beschäftigte sind geteilter Meinung, <https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/KI-Einsatz-bei-der-Arbeit> (04.04.2024) [Zugriff: 20.12.2024]

SUPERMACHINE (Hrsg.) (o. J.): Generate Awesome AI Images with 60 + Models! <https://super-machine.art/> [Zugriff: 13.01.2025]

synthesia (Hrsg.) (o. J.): Erstelle KI videos in nur wenigen Minuten, <https://www.synthesia.io/de> [Zugriff: 30.01.2025]

Thomson, T. J./Thomas, Ryan J. (2023): Generative visuelle KI in Redaktionen. Überlegungen zu Produktion, Präsentation, Auslegung durch das Publikum und Auswirkung auf das Publikum, https://www.researchgate.net/publication/377154347_Generative_visuelle_KI_in_Redaktionen_Uberlegungen_zu_Produktion_Praesentation_Auslegung_durch_das_Publikum_und_Auswirkung_auf_das_Publikum, in: Journalistik. Zeitschrift für Journalismusforschung Heft (3/4) 2023 (November 2023) [Zugriff: 20.12.2024]

(VDI) Verein Deutscher Ingenieure e. V. (Hrsg.) (VDI, 2024 A): Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz? <https://blog.vdi.de/welche-auswirkungen-hat-kuenstliche-intelligenz> (25.01.2024) [Zugriff: 20.12.2024]

(VDI) Verein Deutscher Ingenieure e. V. (Hrsg.) (VDI, 2024 B): VDI-Podcast. So wandelt sich die Arbeitswelt mit Chat GPT und Co., <https://www.vdi.de/news/detail/so-wandelt-sich-die-arbeitswelt-mit-chat-gpt-und-co> (25.03.2024) [Zugriff: 20.12.2024]

VEED (Hrsg.) (o. J.): VEED Dashboard, <https://www.veed.io/> [Zugriff: 30.01.2025]

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Hrsg.) (ver.di, 2025): Erster Tarifabschluss zum Umgang mit KI in der Film- und Fernsehproduktion, <https://www.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++62f801ac-e78c-11ef-96b3-adccb7fc1ea> (10.02.2025) [Zugriff: 22.02.2025]

Vökler, Sascha (o. J.): Bildgestaltung durch generative KI – ein Wegbereiter für KMU, <https://www.digitalzentrum-spreeland.de/Kuenstliche-Intelligenz/KI-Blog/Bildgestaltung-durch-generative-KI-ein-Wegbereiter-fuer-KMU.html> [Zugriff: 20.12.2024]

von Blumenthal, German (2018): Vorlesung Urheberrecht. Beuth Hochschule für Technik Berlin. Vorlesungsskript vom 21.12.2018

Wecke, Bernhard (2024): Wachstum durch den Einsatz von Generativer KI. Funktionsweise und Anwendungsgebiete im Marketing, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-44041-1> (08.03.2024, Springer Gabler Wiesbaden) [Zugriff: 27.11.2024]

Wegmann, Yves (2021): Bachelorarbeit. Der Forschungsstand zu Deepfakes und deren Erstellung, Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften, <https://digitalcollection.zhaw.ch/items/333185aa-ac83-4783-b817-8071f128f435> (08.06.2021) [Zugriff: 31.10.2024]

Wennker, Phil (2020): Künstliche Intelligenz in der Praxis. Anwendung in Unternehmen und Branchen: KI wettbewerbs- und zukunftsorientiert einsetzen, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-30480-5> (01.09.2020, Springer Gabler Wiesbaden) [Zugriff: 27.11.2024]

Wisecut (Hrsg.) (o. J.): Turn long videos into highlights, <https://www.wisecut.ai/> [Zugriff: 30.01.2025]

Witzenleiter, Michael (2024): Social Media und KI, https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-658-42282-0_4-1 (01.04.2024, Springer Gabler, Wiesbaden) [Zugriff: 20.12.2024]

Wolf, Sabrina (2024): Mensch MIT Maschine: Warum Kreativität trotz KI weiter menschlich bleibt, <https://www.burda.com/de/news/kreativitat-und-ki-c3/> (20.08.2024) [Zugriff: 15.10.2024]

YesChat AI (Hrsg.) (o. J.): KI-Videogenerator: Text zu Video - YesChat, <https://www.yeschat.ai/de/features/text-to-video-generator> [Zugriff: 30.01.2025]

(ZfK) Zeitung für kommunale Wirtschaft (Hrsg.) (ZfK, 2023): Wie KI die Medienbranche und die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit verändert, <https://www.zfk.de/unternehmen/nachrichten/wie-ki-die-medienbranche-und-die-presse-und-oeffentlichkeitsarbeit-veraendert> (30.10.2023) [Zugriff: 15.10.2024]

C Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Umfrage zur Anwendung von generativen KI-Systemen (BVDW et al., 2024, S.28).....	10
Abb. 2 Phasen der konventionellen Videoerstellung (Scholz, 2006, S.607)	25
Abb. 3 Schematische Darstellung eines mehrschichtigen neuronalen Netzes (Krauss, 2023, S.129).....	27
Abb. 4 Eindeutige Zusammenhänge der Chancen von generativer KI.....	69
Abb. 5 Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Bild.....	88
Abb. 6 Liniendiagramm Testergebnis Text-zu-Video.....	88
Abb. 7 Bedienoberfläche Adobe Firefly vor dem Prompten	98
Abb. 8 Bedienoberfläche Adobe Firefly nach dem Prompten.....	98
Abb. 9 Bild 1 Adobe Firefly	99
Abb. 10 Bild 2 Adobe Firefly	99
Abb. 11 Bild 3 Adobe Firefly	99
Abb. 12 Bild 4 Adobe Firefly	99
Abb. 13 Bild 5 Adobe Firefly	100
Abb. 14 Bild 6 Adobe Firefly	100
Abb. 15 Bild 7 Adobe Firefly	100
Abb. 16 Bild 8 Adobe Firefly	100
Abb. 17 Bild 9 Adobe Firefly	101
Abb. 18 Bild 10 Adobe Firefly	101
Abb. 19 Bild 11 Adobe Firefly	101
Abb. 20 Bild 12 Adobe Firefly	101
Abb. 21 Bedienoberfläche Bing Image Creator vor dem Prompten	102
Abb. 22 Bedienoberfläche Bing Image Creator nach dem Prompten.....	102
Abb. 23 Bild 1 Bing Image Creator.....	103
Abb. 24 Bild 2 Bing Image Creator.....	103
Abb. 25 Bild 3 Bing Image Creator	103
Abb. 26 Bild 4 Bing Image Creator.....	103
Abb. 27 Bild 5 Bing Image Creator	104
Abb. 28 Bild 6 Bing Image Creator.....	104
Abb. 29 Bild 7 Bing Image Creator.....	104
Abb. 30 Bild 8 Bing Image Creator.....	104
Abb. 31 Bild 9 Bing Image Creator.....	106
Abb. 32 Bild 10 Bing Image Creator.....	106
Abb. 33 Bild 11 Bing Image Creator.....	106
Abb. 34 Bild 12 Bing Image Creator.....	106
Abb. 35 Bedienoberfläche Canva Magic Media vor dem Prompten	107
Abb. 36 Bedienoberfläche Canva Magic Media nach dem Prompten.....	107
Abb. 37 Bild 1 Canva Magic Media	108
Abb. 38 Bild 2 Canva Magic Media	108
Abb. 39 Bild 3 Canva Magic Media	108
Abb. 40 Bild 4 Canva Magic Media	108
Abb. 41 Bild 5 Canva Magic Media	109
Abb. 42 Bild 6 Canva Magic Media	109

Abb. 43 Bild 7 Canva Magic Media	109
Abb. 44 Bild 8 Canva Magic Media	109
Abb. 45 Bild 9 Canva Magic Media	110
Abb. 46 Bild 10 Canva Magic Media	110
Abb. 47 Bild 11 Canva Magic Media	110
Abb. 48 Bild 12 Canva Magic Media	110
Abb. 49 Bedienoberfläche Craiyon vor dem Prompten.....	111
Abb. 50 Bild 1 Craiyon	111
Abb. 51 Bild 2 Craiyon	111
Abb. 52 Bild 3 Craiyon	111
Abb. 53 Bild 4 Craiyon	111
Abb. 54 Bild 10 Craiyon	112
Abb. 55 Bild 11 Craiyon	112
Abb. 56 Bild 12 Craiyon	112
Abb. 57 Bild 13 Craiyon	112
Abb. 58 Bild 19 Craiyon	113
Abb. 59 Bild 20 Craiyon	113
Abb. 60 Bild 21 Craiyon	113
Abb. 61 Bild 22 Craiyon	113
Abb. 62 Bedienoberfläche DreamStudio vor dem Prompten.....	114
Abb. 63 Bild 1 DreamStudio.....	114
Abb. 64 Bild 2 DreamStudio.....	114
Abb. 65 Bild 3 DreamStudio.....	114
Abb. 66 Bild 4 DreamStudio.....	114
Abb. 67 Bild 5 DreamStudio.....	115
Abb. 68 Bild 6 DreamStudio.....	115
Abb. 69 Bild 7 DreamStudio.....	115
Abb. 70 Bild 8 DreamStudio.....	115
Abb. 71 Bild 9 DreamStudio	116
Abb. 72 Bild 10 DreamStudio.....	116
Abb. 73 Bild 11 DreamStudio.....	116
Abb. 74 Bild 12 DreamStudio	116
Abb. 75 Bedienoberfläche FLUX AI vor dem Prompten.....	117
Abb. 76 Bedienoberfläche FLUX AI nach dem Prompten	117
Abb. 77 FLUX AI: Meldung aufgrund von hoher Nachfrage.....	117
Abb. 78 Bild 1 FLUX AI	118
Abb. 79 Bild 2 FLUX AI	118
Abb. 80 Bild 3 FLUX AI	118
Abb. 81 Bild 4 FLUX AI	118
Abb. 82 Bild 5 FLUX AI	119
Abb. 83 Bild 6 FLUX AI	119
Abb. 84 Bild 7 FLUX AI	119
Abb. 85 Bild 8 FLUX AI	119
Abb. 86 Bild 9 FLUX AI	120
Abb. 87 Bild 10 FLUX AI	120

Abb. 88 Bild 11 FLUX AI	120
Abb. 89 Bild 12 FLUX AI	120
Abb. 90 Bedienoberfläche Ideogram vor dem Prompten	121
Abb. 91 Bedienoberfläche Ideogram nach dem Prompten	121
Abb. 92 Bild 1 Ideogram	122
Abb. 93 Bild 2 Ideogram	122
Abb. 94 Bild 3 Ideogram	122
Abb. 95 Bild 4 Ideogram	122
Abb. 96 Bild 5 Ideogram	123
Abb. 97 Bild 6 Ideogram	123
Abb. 98 Bild 7 Ideogram	123
Abb. 99 Bild 8 Ideogram	123
Abb. 100 Bild 9 Ideogram	125
Abb. 101 Bild 10 Ideogram	125
Abb. 102 Bild 11 Ideogram	125
Abb. 103 Bild 12 Ideogram	125
Abb. 104 Bedienoberfläche Leonardo AI vor dem Prompten	126
Abb. 105 Bedienoberfläche Leonardo AI nach dem Prompten	126
Abb. 106 Bild 1 Leonardo AI	127
Abb. 107 Bild 2 Leonardo AI	127
Abb. 108 Bild 3 Leonardo AI	127
Abb. 109 Bild 4 Leonardo AI	127
Abb. 110 Bild 5 Leonardo AI	128
Abb. 111 Bild 6 Leonardo AI	128
Abb. 112 Bild 7 Leonardo AI	128
Abb. 113 Bild 8 Leonardo AI	128
Abb. 114 Bild 9 Leonardo AI	129
Abb. 115 Bild 10 Leonardo AI	129
Abb. 116 Bild 11 Leonardo AI	129
Abb. 117 Bild 12 Leonardo AI	129
Abb. 118 Bedienoberfläche neuroflash App vor dem Prompten	130
Abb. 119 Bild 1 neuroflash App	130
Abb. 120 Bild 2 neuroflash App	130
Abb. 121 Bild 3 neuroflash App	130
Abb. 122 Bild 4 neuroflash App	131
Abb. 123 Bild 5 neuroflash App	131
Abb. 124 Bild 6 neuroflash App	131
Abb. 125 Bild 7 neuroflash App	132
Abb. 126 Bild 8 neuroflash App	132
Abb. 127 Bild 9 neuroflash App	132
Abb. 128 Bedienoberfläche NightCafé nach dem Prompten	133
Abb. 129 Bild 1 NightCafé	133
Abb. 130 Bild 2 NightCafé	134
Abb. 131 Bild 3 NightCafé	134
Abb. 132 Bedienoberfläche OpenArt vor dem Prompten	135

Abb. 133	Bedienoberfläche OpenArt nach dem Prompten	135
Abb. 134	Bild 1 OpenArt.....	136
Abb. 135	Bild 2 OpenArt.....	136
Abb. 136	Bild 3 OpenArt.....	136
Abb. 137	Bild 4 OpenArt.....	136
Abb. 138	Bild 5 OpenArt.....	137
Abb. 139	Bild 6 OpenArt.....	137
Abb. 140	Bild 7 OpenArt.....	137
Abb. 141	Bild 8 OpenArt.....	137
Abb. 142	Bild 9 OpenArt.....	138
Abb. 143	Bild 10 OpenArt	138
Abb. 144	Bild 11 OpenArt.....	138
Abb. 145	Bild 12 OpenArt.....	138
Abb. 146	Bedienoberfläche Stable Diffusion vor dem Prompten.....	139
Abb. 147	Bedienoberfläche Stable Diffusion nach dem Prompten	139
Abb. 148	Bild 1 Stable Diffusion	140
Abb. 149	Bild 2 Stable Diffusion	140
Abb. 150	Bild 3 Stable Diffusion	140
Abb. 151	Bild 4 Stable Diffusion	140
Abb. 152	Bild 5 Stable Diffusion	141
Abb. 153	Bild 6 Stable Diffusion	141
Abb. 154	Bild 7 Stable Diffusion	141
Abb. 155	Bild 8 Stable Diffusion	141
Abb. 156	Bild 9 Stable Diffusion	142
Abb. 157	Bild 10 Stable Diffusion	142
Abb. 158	Bild 11 Stable Diffusion	142
Abb. 159	Bild 12 Stable Diffusion	142
Abb. 160	Bedienoberfläche Adobe Firefly mit Fehlermeldung	143
Abb. 161	Video 1 Adobe Firefly	143
Abb. 162	Video 2 Adobe Firefly	143
Abb. 163	Bedienoberfläche Canva Magic Media mit Fehlermeldung	144
Abb. 164	Video 1 Canva Magic Media	144
Abb. 165	Video 2 Canva Magic Media	144
Abb. 166	Video 3 Canva Magic Media	144
Abb. 167	Video 4 Canva Magic Media	144
Abb. 168	Bedienoberfläche Lumen5 Integrierter Bildgenerator	145
Abb. 169	Bild 1 Lumen5.....	145
Abb. 170	Bild 2 Lumen5.....	145
Abb. 171	Bild 3 Lumen5.....	145
Abb. 172	Bild 4 Lumen5.....	145
Abb. 173	Bedienoberfläche Pollo AI nach dem Prompten	146
Abb. 174	Video 1 Pollo AI	146
Abb. 175	Video 2 Pollo AI	146
Abb. 176	Bedienoberfläche Runway vor dem Prompten	147
Abb. 177	Video 1 Runway.....	147

Abb. 178 Video 2 Runway.....	147
Abb. 179 Video 3 Runway.....	147
Abb. 180 Video 4 Runway.....	147
Abb. 181 Bedienoberfläche YesChat AI nach dem Prompten	148
Abb. 182 Video 1 YesChat AI.....	148
Abb. 183 Video 2 YesChat AI.....	148

D Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Geschichtliche Entwicklung Künstliche Intelligenz.....	17
Tab. 2 Übersicht von verschiedenen generativen KI-Systemen zur Bilderstellung, Auswahl Stand Februar 2025	36
Tab. 3 Übersicht von verschiedenen generativen KI-Systemen zur Videoerstellung, Auswahl Stand Januar 2025	38
Tab. 4 Einsatz von generativer KI in den Hauptsegmenten Produktion, Publishing und Marketing.....	40
Tab. 5 Verifizierungstechnologien für generierte Bilder und Videos	42
Tab. 6 Bewertungskriterien zu Chancen von generativer KI mit Fokus auf visuellen Medieninhalten	53
Tab. 7 Bewertungsskala zu Chancen von generativer KI mit Fokus auf visuellen Medieninhalten.....	53
Tab. 8 Definition der Testparameter für Text-zu-Bild mit Bewertungsskala	63
Tab. 9 Definition der Testparameter für Text-zu-Video mit Bewertungsskala	66
Tab. 10 Angaben zur Darstellung der Informationen in den Ergebnistabellen	67
Tab. 11 Ergebnis Bewertungsmatrix zu Chancen von generativer KI für visuelle Medieninhalte.....	68
Tab. 12 Testergebnis Adobe Firefly	70
Tab. 13 Testergebnis Bing Image Creator	71
Tab. 14 Testergebnis Canva Magic Media	72
Tab. 15 Testergebnis Craiyon	73
Tab. 16 Testergebnis DreamStudio	74
Tab. 17 Testergebnis FLUX AI	75
Tab. 18 Testergebnis Ideogram.....	76
Tab. 19 Testergebnis Leonardo AI	77
Tab. 20 Testergebnis neuroflash App	78
Tab. 21 Testergebnis NightCafé	79
Tab. 22 Testergebnis OpenArt	80
Tab. 23 Testergebnis Stable Diffusion	81
Tab. 24 Testergebnis Adobe Firefly	82
Tab. 25 Testergebnis Canva Magic Media	83
Tab. 26 Testergebnis Lumen5	84
Tab. 27 Testergebnis Pollo AI	85
Tab. 28 Testergebnis Runway	86
Tab. 29 Testergebnis YesChat AI	87

E Glossar

Algorithmus	Ein Algorithmus ist eine präzise und endliche Folge von Schritten oder Anweisungen, die zur Lösung eines Problems oder zur Durchführung einer Aufgabe dienen.
Animation	Eine Animation hat das Ziel, Dinge zu bewegen und zum Leben zu erwecken. Bei Animationen werden aus einer Serie von Grafiken oder computergenerierten Bildern bewegte Szenen erstellt, indem durch Rendering-Verfahren eine Folge von Rasterbildern erzeugt wird (d. h. zeitliche Sequenz von Pixelbildern). Die Ausgabe von Animationen erfolgt in der Regel als Videos (vgl. Böhringer et al., 2014, S.474; Kipphan, 2000, S.1025 und S.1029).
Approximation	Approximation beschreibt ein Näherungsverfahren der Mathematik.
Augmented Reality	Augmented Reality beschreibt die Integration von virtuellen Objekten in die reale Welt.
Barrierefreie Medien	Durch barrierefreie Medien wird vor allem Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am audiovisuellen Informations- und Unterhaltungsangebot ermöglicht.
Batch-Generation	Batch-Generation bedeutet die Erstellung einer Vielzahl von Bildern.
Bildmotiv	Ein Bildmotiv bezeichnet das Thema bzw. den Hauptgegenstand eines Bildes, der dessen inhaltlichen Fokus und gestalterische Struktur bestimmt. Es dient zur Vermittlung von Bedeutungen, Emotionen oder Botschaften und kann kulturelle, symbolische oder ästhetische Kontexte reflektieren.
Black Box	Mit dem Begriff Black Box wird ein Verfahren bezeichnet, das nicht nachvollziehbar ist oder für Außenstehende undurchsichtig bleibt.
Bulk Creations	Bulk Creations bedeutet die Erstellung einer Vielzahl von Bildern.
Chatbots	Chatbots sind Dialogsysteme, die zu einem bestimmten Grad einem menschlichen Gesprächspartner ähneln. Solche Bots sind oft Bestandteil von Applikationen (vgl. Eichstädt/Spieker, 2024, S.304f).
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training ist ein mit einer großen Menge Bild-Text-Paaren trainiertes neuronales Netzwerk, das die relevanteste Bildunterschrift zu einem gegebenen Bild vorhersagen kann.

Computer Vision	Computer Vision, als Teilgebiet der KI und der Bildverarbeitung, beschreibt die automatisierte Analyse, Interpretation und Verarbeitung visueller Daten aus Bildern oder Videos zur Objekterkennung, Klassifizierung oder Generierung.
Computergrafik	Der Begriff Computergrafik bezeichnet ein Bild, das durch Datenverarbeitungsprozesse und einer abstrakten Beschreibung von Objekten am Computer entsteht bzw. erstellt wird, z. B. mit Hilfe eines Grafikprogramms.
Credits	Credits sind Zahlungsmittel oder Gutschriften in digitalen Plattformen oder Onlinediensten, die zur Nutzung von generativen KI-Systemen benötigt werden.
De-Aging	De-Aging ist eine Technik, die bei Filmen verwendet wird, um einen Schauspielenden jünger aussehen zu lassen.
Deep Fakes	Täuschend echte Bilder oder Videos, die als Fälschung bzw. zur Täuschung generiert wurden und nicht von echten zu unterscheiden sind, werden als Deep Fakes bezeichnet (vgl. Krauss, 2023, S.157).
Expertensysteme	Das Prinzip von Expertensystemen basiert auf einer Definition von Regeln und dem Aufbau einer Wissensbasis für eine thematisch klar abgegrenzte Problemstellung.
Filter	Filter, die bei der Bearbeitung von Bildern und Videos eingesetzt werden, verändern bestimmte Parameter der visuellen Inhalte.
Frame	Frame bezeichnet ein Einzelbild aus einem Video (vgl. Günter, 2024).
Glitch-Effekt	Der Glitch-Effekt ist eine visuelle Verzerrung, der gezielt oder zufällig entsteht. Zur Erzeugung des Effekts werden Farbkanäle eines Bildes bzw. Bereiche leicht versetzt, je nach Kanal, Richtung und Bildmotiv entstehen dabei auffallende und moderne Farbstimmungen.
Halluzinationen	Halluzinationen sind fehlerhafte Inhalte einschließlich mathematischer, logischer und konzeptioneller Fehler sowie falsche Aussagen von generativer KI.
Hochrisikosysteme	Hochrisikosysteme haben unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit, Gesundheit und Rechte einer Gesellschaft.
Inpainting	Beim Inpainting werden bestimmte Bereiche innerhalb eines bestehenden Bildes ausgefüllt oder ersetzt.

KI-Bias	KI-Bias bedeutet, dass ein ML-System eine bestimmte Gruppe von Menschen diskriminiert, z. B. Voreingenommenheit durch Vorurteile und Stereotypen im kollektiven Unterbewusstsein.
Konsistenz	Konsistenz beschreibt Übereinstimmung bzw. Stabilität von Daten, Inhalten oder Systemen in Bezug auf festgelegte Kriterien oder Regeln.
Kreativität	Der Begriff Kreativität bedeutet, etwas Neues und Nützliches zu schaffen. Das können neue Einsichten, Lösungen oder Kreationen sein. Innovative Kreativität beinhaltet eine tiefgreifende Transformation, z. B. die Erfindung eines neuen Bereichs. Bei der entdeckenden Kreativität wird etwas Neues geschaffen, ohne das Genre zu revolutionieren (vgl. D’Onofrio, 2024, S.341f; Krauss, 2023, S.153 ; DataScientest, 2023 B).
Latent Space	Ein Latent Space ist ein Raum, in dem die zugrunde liegenden Strukturen oder Muster von Daten versteckt (d. h. latent) sind.
Lektorat	Lektorat bezeichnet die Überprüfung und Bearbeitung eines Textes, um Fehler zu korrigieren und die sprachliche sowie stilistische Qualität zu verbessern.
Monatsupgrades	Der Begriff Monatsupgrades bezeichnet verfügbare monatliche kostenpflichtige Abonnements für die Nutzung von generativen KI-Systemen, die unterschiedliche Funktionen, Service- oder Nutzungsbedingungen enthalten.
MPEG	Moving Pictures Expert Group ist eine Expertengruppe, die Standards für die Komprimierung von Videodateien festlegt. Da nur Veränderungen in Bildfolgen gespeichert werden, werden mit dem MPEG-Format hohe Kompressionsraten erreicht (vgl. Günter, 2024).
Multimodal	Multimodal bezeichnet in der Mediengestaltung und künstlichen Intelligenz die gleichzeitige Verarbeitung oder Kombination mehrerer Modalitäten, wie Text, Bild, Audio oder Video, um Inhalte zu generieren oder Informationen umfassender darzustellen.
Outpainting	Beim Outpainting wird ein Bild bzw. eine Szene über seine ursprünglichen Grenzen hinaus erweitert und neue Bildinhalte werden hinzugefügt.
Pixelgrafik	Digitale Bilder mit diskreten Bildelementen werden als Pixelgrafik beschrieben. Sie bestehen aus einer rasterförmigen Anordnung von Bildpunkten.

Probabilistisch	Ein probabilistisches System oder Modell berücksichtigt die Unsicherheit oder Zufälligkeit von Ereignissen und beschreibt diese mit Hilfe von Wahrscheinlichkeiten.
Prompt/Prompten	Prompt bezeichnet eine Eingabeaufforderung oder eine Anweisung, die in verschiedenen Kontexten dazu dient, eine Reaktion oder Antwort zu erzeugen. Das Prompten bezeichnet den Prozess des Erstellens und iterativen Vorgehens, um bessere Ausgaben zu erzielen.
Seitenverhältnis	(engl.=„aspect ratio“) Der Begriff beschreibt das Verhältnis der Breite eines Rechtecks zu seiner Höhe, z. B. 1:1 für Quadrat oder 16:9 für Weitwinkel.
Stock	Stock-Bilder oder Stock-Videos sind vorgefertigte, lizenzierbare Medieninhalte.
Style Transfer	Beim Generieren von Bildern und in der Bildverarbeitung wird oft der Style Transfer verwendet, bei dem ein Referenzbild mit künstlerischem Stil auf den Inhalt eines anderen Bildes übertragen werden. Das Eingangssignal besteht aus 2 Bildern, wobei Stil und Inhalte kombiniert werden und über einen Renderprozess ein neues Bild ausgegeben wird. Style Transfer wird z. B. angewendet, um den Stil eines Künstlers nachzuahmen (vgl. Krauss, 2023, S.156; KI Journey, 2023; Kreutzer, 2023, S.312; Murray, 2023, S.261; Wennker, 2020, S.52)
Training	Das Training für ein KI-System bezeichnet die Phase des Anlernens mit einer großen Datenmenge, um bestimmte Muster oder Beziehungen zu erkennen. Die so entstandene Datenbasis ist ein entscheidender Faktor im Hinblick auf die Qualität der Ergebnisse.
Transfer Learning	Transfer Learning im Kontext der künstlichen Intelligenz beschreibt den Übertrag von Erlerntem auf ein neues Problem und wird im Bereich der Bilderkennung angewendet. Vorteil ist ein deutlich geringerer Aufwand, da trainierte Modelle an spezifische Aufgaben angepasst werden (vgl. Krauss, 2023, S.120).
Vektorgrafik	Vektorgrafiken beschreiben Bildinformationen nicht in Form von Pixeln, sondern als Darstellung einer Zusammensetzung aus geometrischen Figuren, wie Linien, Kreise und Rechtecke. Die Dateien sind im Vergleich zu Pixelbildern auflösungsunabhängig und meist kleiner (vgl. Hoffmann-Walbeck et al., 2013, S.45; Kipphan, 2000, S.1166).
Virtual Reality	Virtual Reality bezeichnet eine computergenerierte, interaktive Umgebung, die eine immersive Erfahrung ermöglicht.

Voiceover	Beim Voiceover, als narrative Technik im Video, erklärt oder kommentiert eine Stimme außerhalb des sichtbaren Geschehens Inhalte oder vermittelt zusätzliche Informationen.
Weißabgleich	Beim Weißabgleich wird die Farbtemperatur an die Lichtverhältnisse angepasst. Bei der Aufnahme eines Videos manuell möglich, indem die Kamera auf eine weiße Fläche ausgerichtet und die Belichtung angepasst wird (vgl. Günter, 2024).
Zeitlupe	(engl.=„slow motion“) Zeitlupe ist eine Filmtechnik, bei der die Abspielgeschwindigkeit eines Videos bzw. Films verlangsamt wird, um dramatische oder komische Szenen hervorzuheben (vgl. Günter, 2024).
Zeitraffer	(engl.= „time lapse“) Zeitraffer ist eine Filmtechnik, bei der die Abspielgeschwindigkeit eines Videos bzw. Films erhöht wird (vgl. Günter, 2024).

F Abkürzungsverzeichnis

€	Euro
\$	US-Dollar
Abb.	Abbildung
AI	Artificial Intelligence
AR	Augmented Reality
AVI	Audio Video Interleave
BHT	Berliner Hochschule für Technik
BPA	Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
bpb	Bundeszentrale für politische Bildung
BSI	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
bvdm	Bundesverband Druck und Medien e. V.
BVDW	Bundesverband Digitale Wirtschaft e. V.
CGI	Computer Generated Imagery
Chatbots	Chat-Roboter
CMS	Content Management System
CNNs	Convolutional Neural Networks
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training
Codecs	Compressor-Decompressor
d. h.	das heißt
DGB	Deutscher Gewerkschaftsbund
DI	Digitales Institut
DL	Deep Learning
DM	Diffusionsmodell
dpi	dots per inch
EU AI Act	European Union Artificial Intelligence Act
EUMC	Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
FDS	Fischer Data Science
FMs	Foundation Models
fps	frames per second
GANs	Generative Adversarial Networks
GIF	Graphics Interchange Format
GIMP	GNU Image Manipulation Program
GLIDE	Guided Language to Image Diffusion for Generation and Editing
GPT	Generative Pre-trained Transformer
GPU	Graphics Processing Unit
HSB Akademie	Hochschule für angewandte Wissenschaften und Berufsakademie
IBM	International Business Machines Corporation
ID	Identifikator (engl. = „Identifier“)
IS	Inception Score
Jh.	Jahrhundert

JPEG/JPG	Joint Photographic Experts Group
Kap.	Kapitel
KI	Künstliche Intelligenz
KnNs	Künstliche neuronale Netze
LLMs	Large Language Models
max.	maximal
min	Minuten
mind.	mindestens
ML	Machine Learning
MOV	QuickTime Movie
MP4	MPEG-4 Part 14
MPEG	Moving Pictures Expert Group
NLP	Natural Language Processing
PNG	Portable Network Graphics
px	Pixel
pwc	PricewaterhouseCoopers
RNNs	Recurrent Neural Networks
s	Sekunden
s.	siehe
S.	Seite
SDXL	Super Deformed eXtended Length
SMCG	Science Media Center Germany
Tab.	Tabellen
TIFF	Tagged Image File Format
TM	Transformer-Modell
UX	User Experience
VAEs	Variational Autoencoders
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e. V.
VR	Virtual Reality
WEBM	Web Media File
WMV	Windows Media Video
z. B.	zum Beispiel
ZfK	Zeitung für kommunale Wirtschaft